

Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності

Автор:

ПЕТРЕНКО Олександр Віталійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (захищена у 1998 році, м. Київ, Україна)

Установа, де виконувалася робота:

Академія Збройних Сил України, м. Київ (нині – Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського)

Захист відбувся 22.10.1998 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, м. Київ (нині – Український державний університет імені Михайла Драгоманова)

Провідна установа: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія психології особистості

Архівне зберігання: Фонд дисертацій Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Мова тексту дисертації: російська

Для розміщення на платформі Zenodo

Цитування:

Петренко, О. В. (1998). *Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності* : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 1998, 194 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16414917>

Psychological Characteristics of Professional Personality Deformation under Conditions of Professional Military Service

Author:

PETRENKO Oleksandr

Dissertation/Tesis for the degree of Candidate of Psychological Sciences (equivalent to PhD) (defended in 1998, Kyiv, Ukraine)

Institution where the research was conducted:

Academy of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv (now – National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy)

Dissertation defended 22.10.1998 at National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov, Kyiv (now – Ukrainian State University named after Mykhailo Drahomanov)

Leading institution: H.S.Kostiuk Institute of Psychology, Laboratory of Personality Psychology, NAES of Ukraine

Archival storage: Dissertation archive of National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, Kyiv, Ukraine

Language of the dissertation: Russian

For open access placement on Zenodo

Citation:

Petrenko, O. V. (1998) *Psychological characteristics of professional personality deformation under conditions of professional military service* (Unpublished PhD dissertation, National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, Kyiv, Ukraine). Academy of the Armed Forces of Ukraine.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16414917>
[In Russian]

АКАДЕМИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

На правах рукописи

ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

УДК 37.015.325

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19.00.07 - педагогическая и возрастная психология

Диссертационная работа на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

Научный руководитель:

БУРЛАЧУК Леонид Фокич,
член-кор. АПН Украины,
доктор психологических наук,
профессор

г. КИЕВ - 1998 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	4
РАЗДЕЛ 1. Общие подходы к определению круга явлений профессиональной деформации личности и анализу их сущности и генеза	14
1.1. Вводные замечания по поводу особенностей развития личности в сфере профессиональной деятельности	14
1.2. Классификация факторов, воздействующих на личность в условиях профессиональной деятельности и анализ их патогенно-дисгармонизирующего потенциала	21
1.3. Анализ сущности, поиск диагностических критериев и определение понятия профессиональной деформации личности ..	35
1.4. Анализ механизмов и предпосылок аномального развития личности в условиях профессиональной деятельности	54
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическое исследование личностных трансформаций в условиях воинской службы	72
2.1. Обоснование выбора категории военнослужащих для охвата эмпирическим исследованием и конкретизация проблемы профессиональной деформации личности в условиях воинской службы	72
2.2. План эмпирического исследования	78
2.3. Описание методов и методик психологического исследования и обоснование их использования	80
2.3.1. Методы изучения личностных смыслов и подходы к оцениванию показателей личностной гармонии	81

2.3.2. Методы изучения характерологических и поведенческих особенностей личности	87
2.3.3. Другие методы исследования	92
2.4. Локальное исследование в воинском подразделении с использованием материалов наблюдений и интервью	96
2.5. Скрининговое исследование индивидуально-психологических особенностей военнослужащих с различным служебно-должностным статусом	125

РАЗДЕЛ 3. Обсуждение результатов исследования и разработка воспитательно-профилактических мероприятий по предотвращению профессиональной деформации личности в условиях воинской службы	144
---	-----

3.1. Обсуждение результатов эмпирического исследования	144
3.2. Практические подходы к воспитательно-профилактической работе по предотвращению профессиональной деформации личности в условиях воинской службы	161

ВЫВОДЫ	171
--------------	-----

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	174
--	-----

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество, отдавая приоритет общечеловеческим ценностям, встает перед необходимостью создания условий для формирования гармоничной и социально адаптированной личности на всех этапах ее онтогенеза и участия в общественной жизни. Эта задача является одновременно и привлекательной для каждого человека, и отвечающей рациональным общественным интересам.

Среди психологических аспектов проблемы формирования гармоничной личности в качестве одного из центральных выделяется аспект влияния на этот процесс социально-психологических факторов профессиональной среды. Профессиональная деятельность предполагает включение личности в специфическую систему профессиональных отношений, предъявляет к личности систему специфических требований. При этом, на профессиональную трудовую деятельность приходится значительная часть жизни человека, начиная с периода ранней зрелости и даже с периода юности, когда личность более, чем в зрелом возрасте, чувствительна к влиянию среды. Уже только исходя из сказанного можно заключить, что профессиональная деятельность способна оказывать весьма существенное влияние на формирование и развитие личностных качеств профессионала. Включенность личности в профессиональную деятельность является предпосылкой для проведения эффективной воспитательной работы с учетом особых возможностей, которые дает воспитателю деятельностный контекст.

Между тем, профессиональная деятельность при определенных условиях может оказаться фактором, дисгармонизирующим личность профессионала, деформирующим ее качества. Де-факто в лексикон

психологов пришло понятие "профессиональная деформация личности". Однако толкование этого явления оказывается подчас весьма разноречивым. До сих пор еще не исследованы должным образом его истоки и механизмы возникновения. Это негативно сказывается на действенности воспитательно-профилактической работы в сфере профессионального труда.

Военную службу по праву можно отнести к числу особых профессий как с точки зрения общественной функции Вооруженных Сил, так и с точки зрения условий, под воздействием которых находятся военнослужащие. С одной стороны, некоторые особенности военной службы могут способствовать нежелательным личностным трансформациям, а с другой стороны, эти трансформации в условиях военной службы могут иметь особо серьезные последствия.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины переживают процесс существенных преобразований, который связан с утверждением в обществе новых стандартов, новых взглядов на место армии в демократическом обществе. При этом трансформируется система воспитательной работы в воинских частях и подразделениях, происходит постепенное разрушение старых стереотипов, связанных с практикой нормативного давления на личность.

Сегодня над решением задач воспитания личного состава в Вооруженных Силах работают и командиры, и военные специалисты в области воспитательной работы. Обеспечение результативности этой работы, в том числе воспитательно-профилактической работы по предотвращению среди военнослужащих личностных дисгармоний и явлений профессиональной личностной деформации, требует в ее планировании и проведении опоры на соответствующие научные исследования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Продолжительный период онтогенеза человека связан с профессиональной деятельностью и влиянием ее специфических факторов. Общественно-полезный труд способен формировать у личности общественно-значимые качества, способствовать ее гармонизации, повышать уровень ее социальной адаптированности. Однако, как засвидетельствовали отдельные исследования, существует возможность и негативного влияния профессионального труда на личность субъекта деятельности (Безносков С.П., Борисова Е.М., Сочивко Д.В., Guilford G., Roe A., Walker K.F.). Под давлением полученных фактов появились попытки рассмотрения явления профессиональной деформации личности (Безносков С.П., Грановская Р.М.).

Реальность аномальных личностных трансформаций среди представителей отдельных профессиональных групп делает актуальным проведение мероприятий воспитательной работы, способных на надлежащем уровне выполнять профилактическую и коррекционную функцию. Однако в настоящее время разработка таких мероприятий связана с существенными трудностями из-за недостаточной изученности проблемы. Даже само понятие "профессиональная деформация личности" до сих пор не получило научно-обоснованного толкования. Остаются неизученными как сущность и ключевые признаки данного явления, так и основные механизмы его возникновения. Не разработаны подходы к определению различий между процессами формирования личности профессионального типа и профессиональной деформации личности. В этих условиях анализ явления профессиональной деформации личности преимущественно сводится к описательным зарисовкам его внешних признаков по

результатам психологических наблюдений, а также к обсуждению отдельных разрозненных патогенных факторов, специфически свойственных тому или иному виду деятельности.

Воспитательно-профилактическая работа по предотвращению профессиональной деформации личности чрезвычайно важна в сфере военно-профессиональной деятельности. Важность этой работы связана как с условиями, под влиянием которых пребывают военные профессионалы, так и с возможными последствиями личностных деформаций в воинской среде.

Большие массы граждан, проходя через военную службу, попадают под влияние совокупности социальных и психологических условий армейской жизни, чрезвычайных с точки зрения измерений гражданского сообщества. Это влияние факторов армейской среды на личность кадрового офицера продолжается в течение десятилетий. К тому же, служебная деятельность офицера-руководителя носит очень интенсивный характер. Есть основания говорить, что профессиональная служба в армии – это не только род занятий, но и способ жизни. Существенно, что под нормативное регулирование в Вооруженных Силах попадает даже форма межличностной коммуникации, причем подчас не только в контексте сугубо функционального взаимодействия военнослужащих.

От личности офицера-руководителя, который выступает в качестве организатора военно-профессиональной деятельности, а также воспитателя и учителя личного состава, прямо или косвенно зависят многие качественные показатели части или подразделения, в том числе морально-психологическое состояние и личностное развитие подчиненных. Эта зависимость усиливается под влиянием таких специфических особенностей воинской службы, как единоначалие и строгая подчиненность младших старшим. Посколь-

ку возраст солдат срочной службы (18-20 лет) приходится на один из наиболее сложных этапов развития личности, то это заставляет относить профессиональную деформацию личности офицера-командира к числу явлений, которые представляют особую социальную опасность. Нужно также учитывать, что увольнение кадровых офицеров в запас происходит в возрасте, когда человек еще вполне трудоспособен и ищет возможности дальнейшей самореализации. Исходя из этого, последствия профессиональной деформации личности военнослужащего могут сказываться не только в Вооруженных Силах, но и за их пределами.

Таким образом, социальная значимость проблемы и ее недостаточная теоретическая разработанность подводят к выводу об актуальности исследования психологических особенностей профессиональной деформации личности в условиях военно-профессиональной деятельности.

Объект исследования - профессиональная деформация личности военнослужащего.

Предмет исследования - психологические механизмы и закономерности личностных деформаций в условиях воздействия факторов военно-профессиональной деятельности.

Цель исследования - разработка путей решения проблемы профессиональной деформации личности в условиях воинской службы.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследование проблемы профессиональной деформации личности в условиях воинской службы непосредственно связано с решением задачи по созданию условий для гармоничного развития личности субъекта военно-профессиональной деятельности, стоящего перед органами воспитательной работы Вооруженных Сил Украины и воен-

ными научными подразделениями. Эта задача закреплена в руководящих документах по организации воспитательной работы и морально-психологического обеспечения в Вооруженных Силах. Соответствующая проблематика нашла отражение в планах научно-исследовательской работы научных подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности, в плане работы научного отдела Академии Вооруженных Сил Украины.

Основные гипотезы исследования: 1) центральным фактором профессиональной деформации личности военнослужащего является особый социальный статус, связанный со значительными должностными полномочиями по отношению к непосредственному окружению и с правом на неоспоримую нравственно-этическую оценку действий подчиненных; 2) фактор власти становится источником личностной деформации ее носителя, если власть приобретает признаки самодельности или используется как инструмент принуждения; 3) к возникновению профессиональной деформации личности военнослужащего предрасполагают определенные индивидуально-психологические особенности; 4) механизм профессиональной деформации личности состоит в трансформации личностных смыслов, которая приводит к изменениям социального поведения и характера.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутыми гипотезами определены следующие задачи исследования:

1. Исследовать истоки противоречивого влияния профессиональной трудовой деятельности на развитие личности; вскрыть патогенно-дисгармонизирующие факторы, способные оказывать воздействие на личность в процессе исполнения профессионально-должностной роли.

2. Разработать и обосновать теоретическую трактовку понятия профессиональной деформации личности, которая бы позволила

очертить границы этого явления.

3. Показать динамику и закономерности развития явлений профессиональной деформации личности, а также особенности данного процесса в условиях военно-профессиональной деятельности.

4. Разработать и апробировать диагностические подходы, позволяющие распознавать профессиональную деформацию личности и дифференцировать ее от других явлений; выяснить типичные психологические признаки профессиональной личностной деформации в условиях воинской службы.

5. Определить критерии принадлежности военнослужащего к группе риска возникновения профессиональной деформации личности.

6. Сформулировать принципы и разработать мероприятия воспитательно-профилактической работы по предотвращению явлений профессиональной деформации личности в условиях воинской службы.

Методологической и теоретической основами исследования являются система научных знаний о закономерностях формирования личности в процессе жизнедеятельности (Л.И. Анцыферова, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Maslow и др.); принцип связи сознания и деятельности; концепция уровней психического здоровья (Б.С. Братусь).

Методы исследования. В работе использовались такие теоретические и эмпирические методы, как анализ, сравнение, обобщение и систематизация эмпирических и теоретических данных, наблюдение, психологическая диагностика, математико-статистический анализ полученных данных.

Эмпирические данные были получены на основе локального исследования в воинском подразделении батальонного уровня, а

также на основе скринингового исследования выборки кадровых военнослужащих командного и командно-штабного состава. Всего эмпирическими исследованиями было охвачено 53 офицера.

Научная новизна исследования. Получила дальнейшее развитие система научных взглядов на закономерности влияния факторов профессиональной деятельности на развитие личности. Выдвинуто положение, что ключевым признаком профессиональной деформации личности является утрата самоцельной заинтересованности в других людях на основе снижения способности воспринимать их шире контекста профессиональной деятельности и собственной должностной роли. Предложена типология профессиональных личностных деформаций, в соответствии с которой выделены эгоцентрический и просоциальный типы деформированной личности. Впервые получены сведения о влиянии условий военно-профессиональной деятельности на процесс профессиональной деформации личности кадрового военнослужащего, установлена определяющая роль в этом процессе профессионально-должностных полномочий и особенностей их реализации. Установлены индивидуально-психологические признаки принадлежности военнослужащего к группе риска возникновения профессиональной деформации личности, которые являются внутрличностными предпосылками этого явления.

Теоретическое значение работы состоит в том, что ее положения создают основу для дальнейших научных исследований по проблематике психологических закономерностей влияния различных факторов профессиональной деятельности на личность, а также психолого-педагогического сопровождения включения личности в разные виды профессиональной деятельности.

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что разработаны пути предотвращения явлений профессио-

нальной деформации личности в условиях воинской службы на основе системы мероприятий воспитательно-профилактической работы и организации военно-профессиональной деятельности. Это позволяет планировать и проводить в войсках соответствующую работу по оптимизации включения личности в профессиональную деятельность и предотвращению явлений ее аномального развития.

Учитывая, что целый ряд факторов военно-профессиональной деятельности свойственен не только армии, полученные результаты могут быть использованы не только в Вооруженных Силах, но и в других сферах профессиональной деятельности, где существует риск возникновения явлений профессиональной деформации личности. Нужно принять во внимание, что в некоторых публикациях отмечалась принадлежность к группе возможного риска профессиональной деформации личности учителей, социальных работников, врачей, работников органов МВД.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена опорой на теоретическое рассмотрение механизмов личностных трансформаций в условиях профессиональной деятельности; применением методов исследования, адекватных его предмету; использованием взаимодополняющих методик; количественным и качественным анализом полученных данных; применением математико-статистических критериев определения взаимозависимости между показателями.

На защиту выносятся такие положения:

1. Коммуникативно-ролевые факторы военно-профессиональной деятельности способны деформировать личность военнослужащего.

2. Профессиональная деформация личности военнослужащего происходит на основе определенных индивидуально-психологических особенностей, как внутрличностных предпосылок этого процесса.

3. Функцию предотвращения профессиональной деформации личности в Вооруженных Силах должна выполнять система специальной воспитательно-профилактической работы в сочетании с организационными мерами по оптимизации служебной деятельности военнослужащих.

Апробация работы. Положения и результаты исследования использовались при подготовке докладов и материалов научно-практических конференций в центральном аппарате Министерства обороны Украины по проблемам воспитательной работы в Вооруженных Силах, морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск и укрепления воинской дисциплины (Киев, 1994 г., 1995 г.). Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры общественно-гуманитарных наук Академии Вооруженных Сил Украины, кафедры психодиагностики и медицинской психологии Национального университета им. Т.Г.Шевченко, использовались при подготовке аналитических материалов для высшего руководящего состава Вооруженных Сил Украины по проблемам социально-психологического обеспечения реформирования Вооруженных Сил, разработке предложений по совершенствованию дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины и положений ряда руководящих документов Министерства обороны Украины, направленных на совершенствование воспитательной работы и системы морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск. Они также отображены в лекционном курсе по психологии и педагогике военного управления в Академии Вооруженных Сил Украины. По результатам исследования был сделан доклад на Всеукраинской научной конференции "Проблемы политической психологии и ее роль в становлении гражданина Украинского государства" (Киев, 1995 г.).

Основное содержание работы отражено в 5 публикациях.

РАЗДЕЛ 1

Общие подходы к определению круга явлений профессиональной деформации личности и анализу их сущности и генеза

1.1. Вводные замечания по поводу особенностей развития личности в сфере профессиональной деятельности

Трудовая деятельность, на которую приходится значительная часть жизни человека, принадлежит к числу факторов, оказывающих глубокое влияние на формирование и развитие его индивидуально-психологических особенностей. Это влияние, связанное со специфическими факторами той или иной профессиональной роли, не всегда имеет исключительно позитивную направленность и нередко носит сложный и противоречивый характер. Не случайно в разные времена, в разных культурах и разными мыслителями давались очень противоречивые оценки значения труда в жизни человека: древние греки считали физический труд уделом невежественной массы – настоящий человек, на их взгляд, занимается политикой, участвует в состязаниях, создает духовные ценности и воюет; иудеи и христиане видели в труде наказание за грехопадение; Паскаль трактует труд не только как бремя, но и как фактор, отвлекающий человека от его подлинных задач – в труде отражается пустота мирских дел, ложная значимость деятельности; протестанты видят в труде благословение; кальвинизм в успехе трудовой деятельности усматривает доказательство избранности [170 – с.129-130].

Отмечая в современном мире всеобщее принятие труда, как

выражения прямого достоинства человека, вместе с тем говорил и о появлении двойного аспекта труда К. Jaspers: с одной стороны, существует идеал трудящегося человека, а с другой стороны, существует реальная картина обыденной трудовой деятельности, в которой человек "отчуждает себя самим характером и распорядком своего труда" [170 - с.129].

Труд, занимая в жизни современного человека исключительно важное место, оказывает непосредственное влияние на развитие каждой личности. Перестройка мотивационного комплекса, связанная с трудовой деятельностью, влечет за собой формирование новых интересов и потребностей, приводит к изменению реальных и идеальных отношений субъекта с действительностью, вводит его в новую систему взаимосвязей с людьми [30].

Традиционные для психологической науки советского периода подходы к анализу взаимосвязи развития личности и процесса деятельности раскрывали аспект вопроса, касающийся позитивного, развивающего и формирующего влияния профессионального труда на личность. Это влияние нередко связывалось даже не столько с содержанием трудовых операций, сколько с самим фактом общественной полезности труда и его коллективным характером. Отмечалось, что условием и способом формирования личности является прежде всего та деятельность человека, которая осуществляется во взаимодействии с другими людьми, с коллективом; подчеркивалось, что основным фактором гармонического развития личности является трудовое воспитание в коллективе [119 -с.217], и т.д.

На рассмотрение профессиональной деятельности в качестве одного из центральных факторов развития личности ориентировал разрабатываемый исследователями советского периода методологический принцип единства сознания и деятельности, согласно ко-

торому личность проявляется и развивается в деятельности (Л.И. Анцыферова, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, и др.). При этом речь велась преимущественно о позитивных эффектах погружения личности в профессиональную среду. Конечно же, такое положение хорошо согласовывалось с задачей проработки различных аспектов популярной философской сентенции "труд создал человека".

Следует однако отметить, что позиция С.Л. Рубинштейна по поводу роли труда в формировании личности отличалась все-же наличием некоторых оговорок. С одной стороны, он говорил о том, что "направленный по своей основной установке на производство, на создание определенного продукта, труд - это вместе с тем и основной путь формирования личности" [131 - с. 50]. С другой стороны, концептуально выделяя три фактора развития личности - игру, учение и труд, и противопоставляя психологическую установку трудящегося психологической установке играющего, С.Л. Рубинштейн отмечал: "Трудясь, человек делает не только то, в чем испытывает непосредственную потребность или непосредственный интерес; сплошь и рядом он делает то, что нужно или должно сделать, к чему принуждает его практическая необходимость или побуждают лежащие на нем обязанности, независимо от наличия непосредственного интереса или непосредственной потребности. Играющие в своей игровой деятельности непосредственно не зависят от того, что диктует практическая необходимость или общественная обязанность." [131 - с. 65]. Таким образом, С.Л. Рубинштейн в некотором роде противопоставлял игру профессиональной трудовой деятельности, и, говоря о теснейшей связи игры с развитием личности, в известном смысле отодвигал при этом фактор труда как фактор становления

индивидуального сознания и формирования личности, на второй план.

Рост глубины исследований по проблемам развития личности показал неоднозначность утверждений об определяющем и благотворном влиянии общественно-полезного труда на ее формирование. Было отмечено, что методологическая схема деятельностного подхода ориентирует человека на репродуктивное воспроизведение функций уже освоенной и в этом смысле обыденной деятельности, что в рамках такой репродуктивно-деятельностной парадигмы не остается места для признания за человеком потенции к продуктивному скачку в принципиально новых для него видах деятельности [144 - с. 10-17]. В этой связи приводились примеры "обнаружения способностей" - у С. Есенина очень рано обнаружилась способность писать стихи, у П. Гогена достаточно поздно обнаружилась способность к живописи. Как тут быть с важнейшим положением деятельностного подхода, в соответствии с которым способности формируются только в деятельности? Анализ социальных последствий провозглашения примата деятельности над личностью и трактовки личности по сути как совокупности репродуктивных свойств (сформированных в деятельности, уже освоенной в обществе) [83], привел к пониманию, что построение практических усилий по формированию личности на основе деятельностного подхода по сути направлено на формирование репродуктивной личности, т.е. такой, которую на бытовом языке обычно называют личностью обывателя [144 - с. 11-12].

Было показано, что деятельностное отношение является лишь частным случаем отношения человека к миру, а личность может быть понята не как совокупность репродуктивных способностей (свойств), а как особая пространственная целостность человека

с миром [61, 144 - с. 12-13].

В качестве одного из истоков противоречивой роли профессиональной трудовой деятельности в формировании личности назывался фактор разделения труда: "В процессе формирования отдельного человека абстрактный труд возникает прежде всего как его профессиональная деятельность, секретами которой субъект должен овладеть, чтобы стать профессионалом, специалистом. С разделением же труда делится, дробится и сам субъект трудовой деятельности, вынужденный тренировать одну свою способность в ущерб всем остальным, в ущерб целостности своей индивидуальности" [19 - с.69]. Взгляд на разделение труда как на фактор противоречивого влияния профессиональной трудовой деятельности на процесс формирования личности является развитием поставленной К. Jaspers проблемы распада целостности профессиональной идеи в условиях технического прогресса. В качестве характерной черты труда в условиях его технологического разделения, при котором целое действие универсальным порядком делится на частичные взаимозаменяемые функции, К. Jaspers выделял уничтожение у субъекта чувства радости по поводу своих действий [171 - с.329].

Утверждалось, что простая апелляция к деятельности не решает проблему гармонического развития личности, поскольку, например, выполнение любой деятельности без заинтересованного к ней отношения, лишь по обязанности, препятствует развитию соответствующих способностей - умственных, физических, нравственных и даже эстетических [27 - с. 262].

Отмечалось, что однобокое развитие индивидуальности субъекта труда, тренирующего только отдельные из своих способностей, приводит к формированию личности особого, "профессио-

нального типа" [19 - с.69].

Введенный E.Spranger термин "профессиональный тип личности" поставил вопрос о соответствующей типологизации личности, как субъекта профессиональной деятельности. Определенные подходы к подобной типологизации пытался наметить и сам E.Spranger, предприняв попытку классификации людей на основе теоретической концепции о существовании шести типов личности - экономического, эстетического, социального, политического, религиозного и теоретического [222].

Подход, ориентированный на выделение и изучение профессиональных типов личности, основывается на предположении, что участие людей в деятельности, обладающей существенными общими признаками, должно приводить к формированию у них сходных черт личности [30].

Особенности формирования личности профессионала на основе обширного экспериментального материала исследовала A. Roe [213]. Ею была предпринята попытка дать наиболее общие характеристики личности профессионалов по разным группам профессий.

Аналогичные исследования проводились и G.Guilford [189], позволив получить обобщенные психологические характеристики представителей некоторых групп профессий, а также сделать вывод о том, что интересы профессионала нередко ограничены рамками собственной деятельности.

Анализ работ, посвященных исследованию особенностей профессиональных типов личности, показывает, что основное внимание сосредоточивалось на изучении черт личности уже сложившихся успешных профессионалов [225]. Акцент делался на приспособляемости, адаптированности личности к требованиям профессии, на подраживании к заданному образцу, якобы

единственно возможному в каждой профессии, на выработку профессионально значимых черт. Отмечалось, что на определенном этапе овладения профессией может происходить такое слияние жизни профессионала с его деятельностью, при котором приобретенные им типичные черты и профессиональные интересы начинают проявляться во всех других сферах его жизнедеятельности, определяя отношение к действительности. При этом человек становится "профессионалом" во всех областях своей внепрофессиональной жизни, его личность приобретает определенные черты однобокости, вплоть до дисгармоничности.

Но только ли к личностной "однобокости" может приводить погружение личности в профессиональную среду? Может быть, человек, включаясь в систему профессиональных отношений, рискует гораздо большим, чем искривление структуры интересов и формирование специфических поведенческих привычек, и, соответственно, профессиональная деформация личности есть нечто более дисгармоничное, чем профессиональная однобокость?

В отдельных публикациях последнего времени мы встречаем попытки обсуждения некоторых аспектов явления профессиональной деформации личности [19, 40]. К сожалению, само понятие "профессиональная деформация личности" никак при этом не определялось. Предлагались описательные зарисовки личностных дисгармоний и аномалий у представителей некоторых профессий. Высказывалось мнение, что профессиональной деформации личности больше всех подвержены представители тех профессий, отличительной особенностью которых является работа с людьми. Отмечалось, что личность профессионала может обладать качествами, обеспечивающими индивидуальный "иммунитет" к деформирующим факторам профессии. Делался акцент на механизме деформации личности субъ-

екта общения, связанном с вживанием в роль другого - например, сотрудник уголовного розыска, общаясь с преступником, испытывает на себе определенное влияние его личности, перенимая его мироощущение. Хотя для некоторых групп профессий данный механизм личностных трансформаций может быть весьма существенным, в целом он, на наш взгляд, носит частный характер.

Чтобы выделить основополагающие механизмы профессиональной деформации личности и определить сущность этого явления, необходим более широкий взгляд на проблему, без привязки к конкретной профессии. Прежде всего попробуем классифицировать все те психологические факторы, которые могут дисгармонизировать личность в профессиональной среде.

1.2. Классификация факторов, воздействующих на личность в условиях профессиональной деятельности и анализ их патогенно-дисгармонизирующего потенциала

Рассматривая в самом общем виде структуру профессиональной деятельности, можно назвать три ее принципиальных компонента - предметно-операциональную деятельность (забить гвоздь; воздействуя на органы управления, снять слой грунта ковшем экскаватора; и т.д.), когнитивную деятельность (проанализировать конъюнктуру рынка; вывести самолет в заданную точку по приборам; спроектировать техническую систему; разработать план специальных мероприятий; и т.д.) и коммуникативную деятельность (довести до подчиненных поставленную задачу; объяснить заказчикам все особенности предоставляемых услуг; допросить свидетелей; и т.д.). Между этими компонентами может не быть

достаточно четкой грани. Например, деятельность оператора может представлять собой симбиоз предметно-операциональных и когнитивных функций.

С точки зрения влияния на личность, каждый компонент структуры профессиональной деятельности обладает определенными потенциальными возможностями. Проиллюстрируем это утверждение примерами: предметно-операциональная деятельность, связанная с длительным выполнением операций, требующих тонкой ручной умелости, может развить такие личностные черты, как терпеливость и самоконтроль; когнитивная деятельность, связанная с самостоятельным проектированием сложных технических систем, может усилить личностную самодостаточность; коммуникативная деятельность, связанная с управлением подчиненными работниками, может усилить личностную доминантность. Мы можем, таким образом, вести речь о существовании предметно-операциональных, когнитивных и коммуникативно-ролевых факторов влияния профессиональной деятельности на личность.

Влияние перечисленных групп факторов профессиональной деятельности на личность, с точки зрения ее возможной дисгармонизации, не равноценно. Так, в контексте проблемы профессиональной личностной деформации предметно-операциональный компонент профессиональной деятельности нам практически не интересен – совершенно очевидно, что он развивает прежде всего психофизиологические качества: возможности психомоторики, сенсорики, внимания и т.д.

Более интересными с точки зрения рассматриваемой нами проблематики выглядят факторы когнитивной группы, поскольку эти факторы в принципе могут сужать познавательную активность личности, приводя к формированию личности с профессиональ-

но-однoboкими интересами.

Рассмотрим теперь факторы коммуникативно-ролевой группы. К ним могут быть отнесены условия профессиональной деятельности, накладывающие служебно-должностной отпечаток, своего рода нормативный шаблон на процесс коммуникации человека с другими людьми. В числе таких условий могут быть названы: должностная иерархия, мера ответственности за деятельность подчиненных перед вышестоящим руководством, принятые формы выражения почтения начальникам, сложившийся тон общения начальника с подчиненными, и т.д. Воздействуя на область межличностных отношений, эти факторы, по-видимому, способны в той или иной мере лишать эти отношения эмоциональной насыщенности либо придавать им специфический эмоциональный фон, делать их формальными, неискренними, искусственными и т.д..

Профессионально обусловленные факторы коммуникативно-ролевой группы тоже могут способствовать формированию личности профессионального типа, закрепляя в форме привычки определенный способ обращения к другому человеку, определенный стиль коммуникативного контакта. Руководящий работник со стажем "ставит на место" случайного собеседника, отставной военный "докладывает обстановку" своему соседу и т.д. - можно привести немало подобных примеров из жизни. Эти примеры иллюстрируют коммуникативные проявления черт личности профессионального типа, но позволяют ли они говорить о каких либо личностных аномалиях (деформациях)? В приведенных примерах, видимо, о личностных аномалиях говорить еще нельзя. Однако там, где мы замечаем снижение готовности к сопереживанию другим людям, появление эмоциональной глухоты, там, где личность, ориентируясь на взаимодействие с людьми в рамках системы служебно-должност-

ной или профессиональной межличностной коммуникации, перестает видеть индивидуальность конкретного человека, воспринимая его лишь как единицу системы нормативных взаимоотношений и средство достижения служебных (производственных) целей, – там возникает основание для разговора о куда более серьезных вещах, чем просто об особенностях коммуникативного стиля. В перечисленных ситуациях можно уже говорить о наличии аномального искривления системы социальных отношений личности – отношений к самому себе, к другим людям, к социуму в целом.

Между тем, сущность феномена человека связана именно с системой его социальных отношений. Не случайно в трудах ряда философов мы находим толкование понятия "личность" как основного свойства человека – свойства реализовывать социальный способ жизнедеятельности [151 – с.42-43].

Следует сказать, что привязка к философско-категориальным ориентирам при анализе основной сущности феноменов "человек" и "личность" неизбежна. Так, анализируя смысл и содержание понятия "личность", Л.Ф.Бурлачук указывает на его категориальный характер и отмечает, что только выступая в качестве объекта экспериментального исследования, личность предстает перед психологом уже не как научная категория, а как индивидуальность, набор взаимосвязанных индивидуально-психологических качеств [35 – с.34-35]. Если же анализировать понятие "личность" как научную категорию, то анализ перемещается в плоскость наук более общего порядка [87 – с.379].

Категориальная трактовка понятия "личность" содержит в себе ясное указание на то, что наибольшим дисгармонизирующим потенциалом по отношению к личности обладают социальные факторы, обозначенные нами в структуре профессиональной деятель-

ности как коммуникативно-ролевые.

Сопоставим патогенно-дисгармонизирующий потенциал когнитивных и коммуникативно-ролевых факторов профессиональной деятельности исходя из анализа понятия гармоничной личности и рассмотрения возможных предпосылок и причин ее дисгармонизации в процессе онтогенеза.

Характеристика гармонии очень сильно зависит от сферы приложения этого понятия. В самом общем плане обычно отмечаются такие признаки гармонии, как соразмерность частей, составляющих единое целое, оптимальная согласованность процессов, имеющих единую целенаправленность, высокая упорядоченность отношений между элементами, составляющими систему, благородство пропорций и т.п. [36 - с.15-23].

Применительно к такому объекту, как личность, попытки определения гармонии отличаются крайним разнообразием подходов, далеко не со всеми из которых можно согласиться. Так, предпринимались попытки трактовать гармоническую личность как такую, которая лишена внутренних противоречий [159]. Поскольку всякий процесс развития начинается с противоречия, подобная трактовка, ни много ни мало, отказывает гармонической личности в праве на основополагающий фактор внутреннего роста. Противоречие способно обогатить гармонию, поднять ее на более высокий уровень. Не случайно в философских исканиях человечества гармония нередко рассматривалась как противоречие взаимоперехода порядка и беспорядка, как соединение симметрии и асимметрии, поскольку асимметрия - это путь от нивелирующей гармонии к соединению всевозможных противоречий, в том числе вечного противоречия идеала и реальной действительности.

С данными соображениями созвучен подход, в соответствии с

которым структура личности приобретает гармоничность не на основе "соразмерного" и "пропорционального" развития всех ее сторон, а в результате максимального развития тех способностей человека, которые создают определенную доминанту, придающую смысл всей жизни и деятельности человека [42 - с.21-31]. Иными словами, в качестве неперемного условия гармонии личности предполагается ее известная асимметрия. Эта асимметрия заключается в том, что гармоническая личность, отличаясь многогранностью, тем не менее имеет доминирующие грани, благодаря наличию которых достигается личностная целостность.

Выделение таких признаков гармонической личности, как наличие системообразующей доминанты в структуре мотивов [42], отсутствие внутренней расщепленности, конфликта между мотивами разной степени осознанности [27, 94], дают основание для вывода о ключевом месте показателя мотивационной целостности в системе признаков гармонической личности.

В контексте темы единства психических явлений субъекта, его личностной целостности, предлагалось понятие интегрированности, как личностного качества [93]. Отмечалось, что это качество достигается тогда, "когда вынужденная (из-за давления ситуации) активность практически не отличается от активности, предпринимаемой по собственному побуждению субъекта" [93 - с.50]. Совпадение вынужденной и естественной активности субъекта представляет собой идеальный случай включения личности в систему общественных, в том числе производственных отношений.

Оценка показателя интегрированности вызывает интерес не только в контексте анализа признаков личностной гармонии, но и в контексте изучения особенностей процесса профессионального

становления личности – интенсивное включение в профессиональную роль при низком показателе личностной интегрированности в сфере профессиональной активности превращает человека в инструмент производственной машины. Психологические последствия данного явления требуют специального рассмотрения.

По мнению многих исследователей, гармоническую личность отличает такая направленность, которая сполна содержит в себе потребности высшего порядка – в познании, осмыслении, в идентификации, в красоте, в социальной перспективе. Отмечается, что центральной чертой гармонической личности является адекватное, неискаженное отношение к миру, к обществу, к другим людям [158 – с.338].

Подробно раскрывает признаки внутренней гармоничности личности Е.Б.Старовойтенко, относя к ним "взаимное соответствие условий жизни личности, ее деятельности, ее возможностей и сущностных качеств по направленности и уровню развития; пропорциональность реализации отношений, разных форм активности; соразмерность развития свойств и отношений, исключаящую способ жизни, при котором бытие становится односторонним устремлением к единственной эгоистической узкой цели; внутреннюю удовлетворенность, равновесие, основанные на осознании многомерности и простора своей жизни, в которой все согласовано со всем; отсутствие тех деструктивных противоречий, которые оказываются более "сильными", чем возможности личности удержать себя в состоянии положительного развития; единство противоположностей в отношениях как результат активности индивида, гармонизирующего, творчески строящего свою жизнь" [145 – с.18].

Анализ различных взглядов на основные признаки гармонич-

чной личности показывает, что в число ее ключевых качеств попадают:

- целостность, наличие мотивационного ядра;
- позитивное принятие и усвоение общественных функций;
- согласованность ориентаций с потребностями социума;
- многосторонность, достигнутая на основе свободного целенаправленного саморазвития;
- осознание многомерности и простора своей жизни и связанная с этим внутренняя удовлетворенность;
- высокий уровень потребностей и способностей.

Для нас представляют принципиальный интерес закономерности развития процессов дисгармонизации личности, поскольку какая-либо устойчивая личностная аномалия, сформировавшаяся под воздействием особенностей среды (например, профессиональная личностная деформация) безусловно может рассматриваться как специфическая личностная дисгармония. Накоплен достаточно разнородный исследовательский материал, посвященный закономерностям гармоничного и дисгармоничного развития личности.

В числе условий гармоничного развития личности называлось нормальное развитие всех способов жизнедеятельности (в производственной, домашней, общественно-политической, учебной и любительской социальных сферах, как основных подсистемах жизнедеятельности человека) [36 - с.19].

Серьезное обоснование получило понимание важности для достижения внутреннего единства личности, ее гармоничности, отношение человека к самому себе, которое служит основой для формирования рефлексивных свойств характера. Именно эти свойства характера, как отмечал Б.Г.Ананьев, хотя они и являются наиболее поздними и зависимыми от всех остальных, завер-

шают структуру характера и обеспечивают его целостность. Они наиболее интимно связаны с целями жизни и деятельности, ценностными ориентациями, установками, выполняя функцию саморегулирования и контроля развития, способствуя образованию и стабилизации единства личности [5 - с.314].

Как источником внутренней гармонии, так и внутренней дисгармонии способно стать отношение личности к самой себе, структурированное в целостную "Я-концепцию" [23]. Комплекс объективной и субъективной информации о своем "Я" превращает внутренний мир индивида во внутренний мир личности [69]. Отношение личности к самой себе является отправной точкой при определении личностью своего отношения ко всякому другому социальному объекту, своего места среди других людей. Мы хотим отметить, что неудовлетворенность личности своим местом в обществе может привести к субъективно переживаемому чувству дисгармонии, и при этом не являться признаком дисгармоничной личности, тогда как полная удовлетворенность иной личности определенным местом в социуме может свидетельствовать о явной личностной дисгармонии.

Есть указания на связь гармоничного развития личности с возможностью творчества [36]. В числе же причин дисгармонизации личности называется система факторов, связанных с некоторыми особенностями природы самого человека, его познания и самопознания. К числу таких особенностей причисляется, в частности, присущее человеку стремление знать, что желаемое в его жизни достижимо, что у него хватит сил и способностей осуществить поставленные перед собой цели [36]. Уместно заметить, что дисгармонизация личности, о которой здесь идет речь, обостряясь на определенных этапах жизненного пути и обеспечивая

всплеск градиента сил личностных трансформаций, по сути может рассматриваться и как фактор и признак позитивного развития личности. На наш взгляд, само по себе стремление человека знать, что его жизненные цели будут достигнуты, в зависимости от условий, в том числе связанных с характером деятельности, может быть как фактором становления цельной личности, так и фактором болезненного заострения определенных черт характера. Нельзя вести речь о патогенно-дисгармонизирующей роли каких-то особенностей самой природы человека, абстрагируясь при этом от обстоятельств его жизни, и событий его внутреннего мира.

Анализ взаимосвязи гармоничности личности с ее социально-приемлемой активностью показал, что детерминантами гармоничности являются гуманность системы ценностей и целей, творческий характер деятельности и общения [56].

Интересный подход к пониманию детерминант гармоничного развития личности сформулирован К.Обуховским, который отмечает, что наиболее положительную для личностного развития ситуацию создают далекие задачи очень общего типа [102 - с.54]. При этом подчеркивается, что речь идет о тех "далеких задачах", которые имеют общественную ценность и совпадают с прогрессивными тенденциями развития общества. Принципиальная важность такого уточнения обосновывается тем, что именно общественно ценные задачи решаются коллективно. Возникающая при этом радость действует в качестве стабилизатора установки личности на будущее и на использование высших форм мышления.

Еще один аспект проблемы гармоничного развития личности заключается в том, что возможны две различные предпосылки деградации личности, одна из которых связана с тем, что личность, находясь в процессе общественного "движения", избегает внут-

ренного движения и развития. Другая предпосылка, другая крайность заключается в сосредоточении всего движения во внутренней жизни, сопровождающемся абстракцией, уходом от реальности. Таким образом, необходимым условием гармонического развития является сочетание "движения", эволюционирования личности как в реальной, общественной жизни, так и во внутреннем, субъективном пространстве [2 - с.31].

Условием достижения внутренней гармонии личности является также гармоничность взаимосвязи личности и общества [9 - с.17]. Отмечается, что свойства личности могут деформироваться, регрессировать, вырождаться в ходе становления личности, если деформируется или исчезает регулируемая ими система отношения личности к миру [35 - с.10].

Выход на интересный аспект рассматриваемой проблемы дает С.Rogers, обнаруживший на основе психотерапевтической практики существенный механизм развития личности. Суть этого механизма состоит в том, что только в атмосфере безусловного положительного отношения к себе со стороны авторитетного другого, человек начинает признавать свои недостатки, неблагоприятные поступки и самостоятельно формирует способы прогрессивного преобразования себя [214].

Таким образом, обобщая данные, полученные многими исследователями, мы заключаем, что основными факторами гармоничного развития личности являются факторы особенностей отношения личности к другим людям, отношения других людей к личности, а также отношения личности к себе самой. К числу вторичных и дополнительных факторов личностной гармонии, попадая одновременно и в число ее признаков, могут быть также отнесены:

- ориентация на обобщенные цели и отдаленные перспективы;

- эмоционально-позитивное принятие задач, представляющих социальную ценность;

- свободное саморазвитие;

- творческая активность;

- позитивный эмоциональный фон взаимоотношений;

- удовлетворение потребности в познании нового;

- самореализация в разных сферах жизнедеятельности; и

т.д.

Как анализ сущности понятий "личность" и "личностная гармония", так и анализ факторов гармоничного развития личности со всей определенностью показывают, что исходные причины возникновения и закрепления личностных дисгармоний связаны с особенностями системы социальных отношений личности. В сфере же профессиональной деятельности эти особенностей непосредственно связаны с коммуникативно-ролевыми нормами той или иной профессиональной деятельности.

Следует отметить, что закрепление внутриличностной дисгармонии, помимо самостоятельного значения в патогенезе аномалий характера, связано также с общим повышением уязвимости психики. Специальными исследованиями была установлена зависимость между степенью личностной гармонии и остротой развития экзогенных психических расстройств, например в результате психической травмы [154]. Целевая, гармоничная индивидуальность значительно менее подвержена реактивным состояниям даже в условиях массивного психического травмирования, в то время как у индивидуальности с высокой степенью дисгармонии реактивное состояние или патологическое развитие формируется и поддерживается даже в условиях по существу повседневных и обыденных жизненных обстоятельств.

Факторы, дисгармонизирующие личность в сфере профессиональной деятельности, оказывают на нее свое воздействие через соответствующие мотивационные подсистемы. Исходя из сделанного нами вывода об особой роли в патогенезе профессиональной личностной деформации тех факторов профессиональной деятельности, которые принадлежат к коммуникативно-ролевой группе, наибольший интерес для нас представляют мотивационные подсистемы социального плана.

Соотнести коммуникативно-ролевые факторы дисгармонизации личности с различными мотивационными подсистемами можно на основе разных моделей мотивационно-потребностной сферы личности. Так, это можно сделать исходя из модели системы потребностей Maslow А.Н. [203], включающей в себя (помимо базисных физиологических потребностей и потребностей, связанных с личной безопасностью):

- потребность в общении, привязанности и любви;
- потребность в высокой самооценке;
- потребность в высокой репутации;
- потребность в самовыражении, самореализации и творчестве (в самоактуализации);
- потребность в познании нового, осмыслении окружающего, в красоте и гармонии.

Данная модель отчетливо выделяет и структурирует коммуникативно-социальную мотивационную подсистему.

Социально-ориентированный подход к построению иерархической структуры мотивационно-потребностной сферы личности реализован в диспозиционной модели [136]. В соответствии с этой моделью, диспозиции личности, представляющие собой продукт столкновения потребностей и ситуаций их удовлетворения, струк-

турированы в иерархическую систему, в которой выделены следующие уровни:

- 1) уровень элементарных фиксированных установок;
- 2) уровень социальных фиксированных установок;
- 3) уровень общей направленности интересов личности в определенные сферы социальной активности;
- 4) уровень ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства их достижения.

Еще один подход к пониманию особенностей развития социально-психологических качеств личности связан с введением понятия "личностный смысл" [83 - с. 278] и с опорой на модель мотивационного ядра личности, построенную на основе концепции системы личностных смыслов [33 - с. 100-101]. Подобно системе диспозиций личности, система личностных смыслов также представлена в виде иерархической структуры, в которой выделяются следующие уровни:

- уровень прагматических, ситуационных смыслов, выполняющих служебную регулятивную функцию;
- уровень эгоцентрических смыслов, ориентированных на личную выгоду;
- уровень группоцентрических смыслов, ориентированных на близкое социальное окружение, с которым личность себя идентифицирует;
- уровень просоциальных смыслов, включающий в себя коллективистскую, общественную и собственно нравственную, общечеловеческую смысловую ориентацию.

Отмечается, что система осознанных и принятых человеком смыслов образует систему его ценностей, а реализация личностных смыслов происходит в плоскости характера, изменяя его в ту

или иную сторону [33].

Привлечение понятия "смысл" для построения мотивационных моделей дает хорошее сочетание глубины и лаконичности. Этим понятием удобно оперировать в эмпирических исследованиях, используя, например, методы психосемантики, оно также хорошо вписывается в философский контекст - проиллюстрируем это словами V.Frankl: "быть человеком означает быть обращенным к смыслу, требующему осуществления" [183].

Модель мотивационной сферы личности, построенная на основе концепции личностных смыслов, стройно и наглядно согласуется с направленностью нашего исследования, позволяя фокусировать внимание на наиболее патогенных социальных факторах дисгармонизации личности. Поэтому в теоретических выкладках и эмпирических исследованиях мы будем ориентироваться в основном на эту модель.

1.3. Анализ сущности, поиск диагностических критериев и определение понятия явления профессиональной деформации личности

Мы показали, что наиболее тотальный дисгармонизирующий удар по личности способны наносить коммуникативно-ролевые факторы профессиональной деятельности, под "прицелом" которых находятся сущностные психические свойства индивидуальности человека. Анализ понятия личностной гармонии показал, что однобокость личности не является определяющим признаком дисгармоничности. Относительная однобокость личности, такая например, как преобладание профессионального круга интересов, нередко оказы-

вается оборотной стороной личностной цельности – одного из обязательных, ключевых признаков личностной гармонии, связанного с доминированием одних ее устремлений над другими, с наличием в структуре личности системообразующего мотивационного ядра.

Само собой, что однобокость интересов личности, ее взглядов на жизнь, ее подходов к реальности может иметь различную степень выраженности, и глубокие перекосы в структуре данных качеств не совместимы с подлинной гармонией, однако, исходя из вышеизложенного, понимать под однобокостью личности профессионала ее профессиональную деформированность, так же как и расценивать эту однобокость в качестве начального этапа или основополагающего, ключевого признака деформационного процесса нам представляется неправомерным.

На данном этапе нашего анализа мы можем заключить, что профессиональная личностная деформация – это процесс, который дисгармонизирует социальные пласты мотивационно-потребностной сферы личности, искривляя сущностные качества человека и глубоко дисгармонизируя таким образом всю личность в целом. Основу же профессиональной однобокости составляет определенная асимметрия сферы интересов, которая может, конечно, сочетаться и с некоторыми специфическими социально-психологическими чертами личности, не выходящими за рамки признаков того или иного "профессионально-окрашенного" стиля коммуникации, затрагивающего лишь внешнюю форму процесса коммуникации и не связанного с трансформациями социальных пластов мотивационно-потребностной сферы. Мы видим таким образом, что профессиональная однобокость и профессиональная личностная деформация – это понятия совершенно не тождественные.

Необходимость в аргументах по поводу дифференциации явлений профессиональной однобокости личности и явлений профессиональной деформированности связана с распространенностью стереотипа, в соответствии с которым профессионально деформированную личность отличает прежде всего однобокость интересов. Существование такого стереотипа, на наш взгляд, является результатом отсутствия дифференциации понятий "профессионально-деформированная личность" и "личность профессионального типа" на уровне обыденного сознания, а также неразработанности критериев этой дифференциации в психологической науке.

Отсутствие концептуальной дифференциации групп факторов, дисгармонизирующих личность субъекта профессиональной деятельности, приводило к появлению описательных характеристик деформированных личностей представителей тех или иных профессий, которые при всей их яркости и узнаваемости не способствуют пониманию сущности самого явления. Проиллюстрируем это на примере публикации, в которой была предпринята попытка описания наиболее типичных черт профессионально-деформированной личности учителя [40, с.406].

На каких же качествах был сделан акцент? Отмечалось, что вследствие профессиональной личностной деформации учитель приобретает склонность к дидактической, поучающей манере речи (хотя, на наш взгляд, данная склонность отражает лишь особенности личности профессионального типа, сформированные под влиянием факторов профессиональной деятельности, принадлежащих к коммуникативной группе). Далее, указывалось на привычку упрощенного подхода к проблемам, что вне профессионального общения с детьми порождает излишнюю прямолинейность и негибкость мышления (на наш взгляд, особенности мыслительной сферы, сформир-

рованные содержанием профессиональной деятельности, тоже никак не могут претендовать на место сколько-нибудь существенных признаков синдрома профессиональной деформации личности). Отмечалось, что для многих учителей типична также известная авторитарность; необходимость "держать в руках" класс в ряде случаев формирует в характере излишнюю властность и категоричность, а властность в совокупности с чрезмерной дидактичностью, в свою очередь, способствует подавлению чувства юмора. На основании данных наблюдений был сделан резонный вывод о том, что проявление указанных особенностей характера в принципе способно не только затруднить общение учителя вне школы, но и стать существенной помехой на работе. Это все так, но действительно ли в описанном случае имеют место признаки личностной деформации, есть ли тут то, что может быть названо личностной патологией, и если есть, то в чем прежде всего эта патология заключается и с чего берет начало? Эти вопросы в названной публикации остаются без ответа.

Представляется оправданным отношение к личностной деформации как к относительно устойчивой аномалии, патологическому сдвигу или искривлению ее индивидуально-психологических качеств, проявляющемуся на поведенческом, характерологическом уровне. Деформация качеств личности, в отличие от дисгармонизации личностных смыслов, может носить более устойчивый и труднообратимый характер, поскольку представляет собой подкрепленную соответствующими установками и уже сложившуюся в виде определенных привычек устойчивую склонность к неадекватному в социальном плане поведению. Что же касается дисгармоничности системы личностных смыслов, то она, сама по себе, хотя и способна приводить к ситуативной дезадаптированности

индивида как субъекта социальных отношений, тем не менее, будучи не переросшей в устойчивые черты личности, поддается коррекции в большей степени, чем уже сложившиеся аномалии характера.

Указание на личностную аномалию, на наш взгляд, всегда подразумевает, что основные проявления этой аномалии лежат в плоскости ее социального поведения, приводя к социальной дезадаптации или затрудняя процесс коммуникации. Уход от социально-психологических акцентов переводил бы разговор из плоскости рассмотрения аномалий личности в плоскость рассмотрения особенностей стиля ее деятельности или познавательной активности, не оптимальных с точки зрения конкретного вида деятельности или конкретного познавательного акта. Акцент на социальных аспектах закономерно традиционен при рассмотрении всех личностных аномалий, в том числе и тех, которые имеют в своей основе наличие сугубо органических нарушений в центральной нервной системе и попадают в поле зрения "большой" психиатрии [52].

Переход от понятия "личностная деформация" к понятию "профессиональная личностная деформация" означает лишь уточнение генеза деформационных явлений. При этом неизменным должен оставаться взгляд на характер признаков деформации.

Существует трактовка профессиональной деформации личности (профессиональной личностной деформации) как меры экспансии рабочих навыков в сферу общения за пределами профессионального окружения, а также излишнего заполнения ими самой профессиональной деятельности [40, с.405]. По сути, данная трактовка не столько раскрывает сущность самого явления профессиональной деформации личности, сколько указывает на два возможных аспек-

та деформационного процесса - один из них связан с закреплением излишней трафаретности в подходах, упрощенности во взглядах на рабочие проблемы, а другой аспект заключается в переносе профессиональных привычек, полезных в работе, на дружеское и семейное общение.

Есть еще одна причина, по которой данная трактовка представляется нам очень уязвимой. Подход к профессиональной деформации личности как к мере экспансии рабочих навыков за пределы профессиональной деятельности не позволяет провести четкую грань между чертами деформированной личности профессионала и чертами личности профессионального типа, также несущей на себе элемент своеобразия вне сферы профессиональной деятельности. Решить задачу дифференциации указанных явлений можно лишь на основе критериев, позволяющих распознавать социально-психологические аномалии и признаки личностной дезадаптации, как значимые атрибуты всякой личностной деформации.

Наш подход к очерчиванию границ явления профессиональной деформации личности состоит в следующем. Ростки явлений профессиональной личностной деформации нужно искать там, где под воздействием коммуникативно-ролевых факторов профессиональной деятельности происходит дистармонизация социальных пластов мотивационно-потребностной сферы личности, переходящая затем в устойчивые характерологические особенности, нарушающие нормальную взаимосвязь личности с социумом. Нам недостает лишь ключевых признаков этого явления, которые можно было бы использовать и в качестве необходимых диагностических критериев.

В качестве возможного критерия личностной деформированности предлагалось использовать признак сложившейся и закрепившейся искаженности системы моральных оценок [95]. На основе

анализа и классификации возможных разновидностей искаженности системы моральных оценок была построена конкретная типология деформированных личностей [95 – с.205-208]. К числу типологических единиц были отнесены:

- конформизм – подлаживание под оценки своей социальной группы;

- субъективизм – отсутствие способности производить объективную моральную оценку;

- мизантропия – повышенная чувствительность к слабостям, недостаткам и порокам людей при игнорировании или непонимании их достоинств;

- идеализация – повышенная чувствительность к положительным аспектам поведения людей при игнорировании, непонимании или недооценке отрицательных аспектов;

- моральный догматизм – абсолютизация противоположности между добром и злом;

- моральный релятивизм – устойчивая склонность к стиранию различий между добром и злом;

- моральный индифферентизм – принятие взаимоисключающих ролей.

Авторами данной типологии было отмечено, что без более или менее регулярного и непрерывного удовлетворения моральных потребностей, без относительно постоянного приобщения к моральным ценностям, без овладения ими "у человека нарушается психика" [95]. Мы, в свою очередь, уточним, что речь идет о тех нарушениях психики, схема развития которых достаточно близка к предложенной нами схеме развития явлений деформации личности.

Однако разработка диагностического подхода, основанного

на типологии искажений моральных оценок, в контексте проблемы профессиональной деформации личности представляется не продуктивной, так как не позволяет приблизиться к сколько-нибудь специфическим признакам явления профессиональной личностной деформации, поскольку в основе многообразных нарушений системы моральных оценок могут быть самые разнообразные факторы. Так, искаженность системы моральных оценок может быть связана с педагогической запущенностью, имевшей место в детском возрасте, с длительным пребыванием в антисоциальной среде, с последствиями личностного кризиса и закреплением психозащитных форм реагирования, и даже с психофизиологическими особенностями (например, некоторые возрастные особенности могут усиливать тенденцию к абсолютизации противоположности между добром и злом).

По сути, ориентация на критерии искаженности моральных оценок увела бы нас от поиска основных источников личностной деформации в сфере профессиональной деятельности к вопросам развертывания и оптимизации системы нравственного воспитания в обществе.

Стремясь найти приемлемые диагностические критерии профессиональной личностной деформации, проанализируем перспективы попыток выхода на признаки данного явления через их диагностирование не просто как личностных аномалий, а как определенных психических отклонений. Правомерен ли в принципе такой подход? Исходя из концепции уровней психического здоровья, выделяющей уровень личностного здоровья [33 - с.72], напрашивается положительный ответ. Однако тут в поисках диагностических критериев профессиональной личностной деформации как специфического нарушения психического здоровья на личностном уровне мы выходим на проблему критериев психической нормы и патоло-

гии. Сложность заключается в том, что проработка этой проблемы осуществлялась прежде всего в контексте медико-психологических и психиатрических исследований. Мы же ведем речь о явлении, которое, не смотря на всю его аномальность, никогда не являлось предметом интереса психиатрии или клинической психологии, и требует подходов, адекватных задаче оценки именно личностного здоровья.

Анализ публикаций по проблеме психической нормы и патологии показывает, что единых подходов к ее решению не выработано. Критический анализ различных взглядов на оценку психической нормы мы находим в работах многих исследователей [52, 95, 154, 183, 203, и др.].

Спектр предлагавшихся определений психической нормы очень широк, и охватывает подходы начиная от узкосимптоматических и заканчивая общефилософскими [33, 52]. Столь же широк и диапазон предлагаемых диагностических критериев:

- статистические критерии, определяющие нормальность как похожесть на других;
- адаптационные критерии, определяющие нормальность как соответствие среде обитания;
- клинические, либо негативные симптоматические критерии, указывающие приблизительную границу между обширными областями нормы и патологии;
- культурно-релятивистские критерии, которые сводят проблему нормы и патологии к микросоциальным установкам и отсутствию симптомов, патологических с точки зрения рассматриваемой культуры;
- описательные критерии психического здоровья, в которых взамен психиатрической терминологии звучат общечеловеческие

принципы и понятия;

– критерии, которые исходят из философского понимания основной сущности человека.

Разнообразие критериев отражает сложность проблемы психической нормы, и в зависимости от решаемых задач предпочтение может отдаваться тем или иным подходам как наиболее продуктивным и надежным. Но каким же должен быть выбор, когда речь идет о явлениях социальной деформации личности вообще и профессионально-ролевой деформации личности в частности?

Использование статистических критериев представляется проблематичным. Можно ли согласиться с тем, что по мере увеличения численности тех или иных расстройств они начинают, сохраняя свою суть, тем не менее приближаться к норме? А ведь мы ведем речь об аномалиях социогенного порядка, поэтому не можем исключать возможность роста их распространенности в условиях обострения тех или иных социальных противоречий.

Ориентация на адаптационные критерии заставила бы задуматься о правомерности самой постановки вопроса о проблеме профессиональной деформации личности, поскольку процесс личностных изменений такого рода на определенном этапе может носить адаптационный характер и, с точки зрения данного подхода, не препятствовать, а способствовать поддержанию психической нормы.

Ориентация на клинические подходы к оценке психического здоровья, получившие распространение в клинике пограничных психических расстройств, означала бы фактическое признание того, что профессиональная деформация личности представляет собой отклонение от психической нормы в клиническом его толковании. Но правомерно ли рассматривать проблему профессиональной

деформации личности под углом клинических подходов? Для ответа на этот вопрос обратимся к мнениям самих клиницистов на сущность и особенности социогенных аномалий личности.

В исследованиях, посвященных медицинской проблематике, отмечалось, что следует различать два типа девиаций личности – патологические девиации и непатологические [62]. При этом под патологическими девиациями подразумевались те изменения личности, в основе которых имеет место болезненная перестройка функций центральной нервной системы, а к разряду непатологических девиаций причислялись изменения личности, не имеющие прямого отношения к клинике, но негативные в социальном отношении.

Развитием данного подхода является трактовка непатологической девиации личности как ее социально-психологической деформации, основным признаком которой является наличие отклоняющегося поведения [154]. Вызывает интерес указание на ряд принципиальных различий между патологическим и непатологическим типами личностных девиаций [154]. К числу таких различий предлагается относить:

- локализацию дезадаптационных эффектов при социально-психологической деформации личности лишь в определенной социальной среде, тогда как патологическая девиация приводит к тотальным проявлениям социальной дезадаптации;

- относительность негативного характера социально-психологической деформации личности, тогда как негативный характер патологической девиации абсолютен;

- распространение социально-психологической деформации личности прежде всего на морально-нравственную сферу, тогда как нарастание патологических отклонений личности заключается

в изменении клинического синдрома.

К числу критериев социально-психологической деформации личности клиницисты единодушно относят не психиатрические, а социальные, правовые или морально-этические критерии [36, 62, 154, и др.]. При этом ряд положений, содержащихся в исследованиях по психиатрии и клинической психологии, указывает на содержательное отличие употребляемого в этих исследованиях понятия "социально-психологическая деформация личности" от понятия "деформация личности" в нашей его трактовке.

Коротко, основное отличие заключается в следующем. Хотя явление профессиональной личностной деформации в нашем его понимании не связано с болезненной перестройкой функций центральной нервной системы, тем не менее оно затрагивает не только морально-нравственную сферу личности, но и показатели ее социально-психологической адаптированности, способности к построению адекватных в социальном отношении поведенческих актов, которые бы не разрушали и не искривляли систему социальных связей. Клиницисты, таким образом, склонны словно бы возводить "барьер" между уровнями личностного и индивидуально-психологического здоровья, когда речь идет о процессе социальной (социально-психологической) деформации личности.

На наш взгляд, нельзя говорить о том, что деформированная личность - это личность, наделенная патологиями клинического порядка. Вместе с тем, мы считаем необходимым предпринять попытку поиска таких критериев психического здоровья, которые бы позволяли распознавать деформированную личность, как несущую в себе определенный психический изъян, определенную явную патологию с точки зрения феноменальной сущности человека, но не исходя из психиатрической нозологии. Поиск таких критериев в

рамках психологических исследований, на основе уже не клинических, а психологических и даже философских подходов представляется наиболее оправданным, если придерживаться принятой нами концептуальной трактовки понятия "личность". В современных же психиатрических исследованиях вопросы нормальной личности так и "не получили еще теоретического обоснования" [76 - с.42], что представляется вполне закономерным, поскольку тут мы имеем дело с попыткой определения всеобщей научной категории через специфический аппарат узкоприкладного научного знания.

Одна из попыток обобщенно-феноменологического, философского определения психической нормы и патологии была сделана К. Jaspers [196]. С его точки зрения, понятия нормы и патологии вытекают из всей совокупности психического, из мировосприятия, в котором неразрывно слиты как субъективные, так и объективные моменты. В понятии личностной патологии, по мнению К. Jaspers, выражается образование "патологического мира" и изменение самого способа существования личности. Отправными пунктами для описания патологических девиаций психики для К. Jaspers выступали такие нарушения единства восприятия мира, при которых оно переставало расширяться и включать в себя новые материальные и духовные содержания, а также теряло связанный с обладанием этими содержаниями эмоциональный фон. Следует отметить, что при всей обобщенности феноменологических подходов к содержанию анализу понятий нормы и патологии, К. Jaspers был ориентирован в этом анализе прежде всего на нужды психиатрической практики, что проявилось в разработке типологии основных механизмов конкретных психических расстройств.

Другим примером определения нормального психического раз-

вития на основании критериев, исходящих из философского понимания основной сущности человека, является трактовка психической нормы, в соответствии с которой "нормальное развитие человека - это такое развитие, которое ведет человека к обретению им родовой человеческой сущности" [33 - с.49-50]. На первый взгляд, такая трактовка носит весьма абстрактный характер. Однако, не смотря на свою абстрактность, она поддается содержательному анализу и дает выход на конкретные факторы и признаки психического здоровья. На основе раскрытия смысла приведенной формулировки, в числе основных условий нормального развития личности назывались [33]:

- отношение к другому человеку как к самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции рода "человек" (центральное системообразующее отношение);

- способность к децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения;

- творческий, целетворящий характер жизнедеятельности;

- потребность в позитивной свободе;

- способность к свободному волепроявлению;

- возможность самопроектирования будущего;

- вера в осуществимость намеченного;

- внутренняя ответственность перед собой и другими;

- стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни.

Под аномальным развитием личности в рамках данного подхода следует подразумевать такое развитие, которое ведет человека к отъединению, отрыву от его всеобщей родовой сущности. Аномальное развитие личности при этом не отождествляется с выраженной патологией, а исходя из придаваемого ему значения за-

полняет обширное поле между "нормой" и "патологией". Условиями и одновременно критериями аномального развития, понимаемого подобным образом, являются [33 - с.51]:

- отношение к человеку как к средству (центральное системообразующее отношение);

- эгоцентризм и неспособность к самоотдаче и любви;

- подчиняющийся внешним обстоятельствам характер жизнедеятельности;

- отсутствие или слабая выраженность потребности в позитивной свободе;

- неспособность к свободному волепроявлению, самопроектированию своего будущего;

- неверие в свои возможности;

- отсутствие или крайне слабая внутренняя ответственность перед собой и другими;

- отсутствие стремления к обретению сквозного общего смысла своей жизни.

Приведенные критерии нормального и аномального развития личности созвучны концепциям гуманистической психологии [203, 204] - концепциям личностного становления и самоактуализации.

Основываясь на изложенном, мы можем следующим образом показать генетическую связь профессиональной деформации личности с явлениями ее исходной дисгармонизации.

Исходным и системообразующим моментом процесса аномального развития личности профессионала является трансформация личностных смыслов социального порядка. Речь идет о такой трансформации, в результате которой у профессионала развивается склонность к манипулятивному (отчуждающему) отношению к другим людям.

На начальном этапе такая трансформация может носить ситуативный характер, выполнять адаптивную функцию, быть относительно легко обратимой. Личность может еще не нести на себе сколько-нибудь отчетливый отпечаток социальной аномальности, однако личностная дисгармония при этом уже имеет место, коль скоро всякое отчуждение от социума есть явление дисгармонизирующее. На определенном этапе эта дисгармония, становясь мотивационной доминантой, вступает в фазу генерализации, связанную с резким снижением субъективной ценности ряда общественных функций, с нарушением целостности мотивационной сферы. При этом может также снижаться и актуальность высших потребностей, заостряться личностная однобокость, поскольку исчезает важный фактор личностной многомерности и всесторонности как интегрированности в мир. Все это становится отправной точкой процесса личностной деформации, создавая основу для устойчивого (на уровне характерологических особенностей) отношения к другому человеку как к средству достижения групповых или эгоцентрических целей.

Следует отметить, что те или иные личностные дисгармонии и аномалии могут формироваться на этапах, предшествующих включению личности в профессиональную деятельность. Личность может приступить к исполнению профессионально-должностной роли, уже будучи предрасположена к деформации, и эта предрасположенность может быть связана как с психофизиологическими особенностями, преломленными в чертах личности, так и с приобретенными социально-психологическими установками. И наоборот, личность начинающего профессионала-руководителя может обладать качествами, обеспечивающими индивидуальный "иммунитет" к деформирующим воздействиям [19, с.73]. Условия профессиональной деятель-

ности, какими бы они ни были, не могут с неизбежностью предопределить профессиональную личностную деформацию. Важную роль в этом процессе играют также определенные внутриличностные предпосылки аномального развития личности.

Еще одно важное обстоятельство, на котором необходимо специально остановиться, заключается в следующем. Отношение к человеку как к инструменту достижения некоторых целей может быть реализовано в двух принципиально разных вариантах. Первый вариант состоит в том, что личность считает вполне допустимым для себя использовать других людей в качестве средства достижения важных для себя целей. Второй вариант состоит в признании личностью за другими людьми (например за вышестоящим начальством) права на отношение к этой личности как к орудию производства, инструменту решения служебных задач. По-видимому, оба варианта социальных установок манипулятивного поведения вполне могут сочетаться в одной индивидуальности. При этом наличие одной социальной установки делает более вероятным и наличие другой социальной установки, поскольку обе они явно имеют некоторые общие корни, связанные с особенностями ценностных ориентаций личности.

Исходя из перечисленных положений, важных для понимания сущности профессиональной личностной деформации (ряд из которых нами уже публиковался ранее [109, 110]), мы можем теперь попытаться дать определение явления профессиональной личностной деформации, введя в это определение ключевой признак аномального развития личности исходя из философского понимания сущности человека, а также указав на некоторые истоки деформационного процесса, особенности его протекания и на его типичные последствия.

Профессиональная личностная деформация – это процесс, который начинается с дисгармонизации системы личностных смыслов под влиянием особенностей профессионально-должностной роли на основе личностных качеств, предрасполагающих к подобной дисгармонизации, а заканчивается отчуждением субъекта профессиональной деятельности от родовой человеческой сущности и, как следствие, социальной дезадаптацией либо сужением диапазона его адаптационных возможностей к вариациям социальной среды из-за закрепления в качестве черты характера установки на использование одних людей другими в качестве средства достижения субъективно-значимых целей.

Можно сказать более коротко, что под профессиональной личностной деформацией мы понимаем связанную с воздействием коммуникативно-ролевых факторов профессиональной деятельности утрату ее субъектом способности к самоцельной заинтересованности в людях.

Выделение в качестве системообразующего признака деформированной личности ее искривленного, манипуляторского отношения к другим людям (в том числе к самому себе, когда речь идет о безусловной готовности быть предметом манипулирования со стороны других людей) позволяет развить положение о том, что дезорганизованность психики грозит переносом внутренних противоречий человека на поведение и отношение к людям [56] и показать, что в равной степени верно и обратное: такое поведение и отношение к людям, которое отрицает основополагающие человеческие ценности, ведет к развитию личностных аномалий и, по существу, к дезорганизованности психики.

Интересно отметить, что основанное на общефилософских подходах расширительное толкование нарушений психики, позволяя

причислять к ним те искривления личности, которые в рамках клинического подхода в качестве нарушений психики рассматриваться не могут (как, например, в случае "человека-манипулятора", лишенного невротических и психотических аномалий), вместе с тем дает основание не относить к числу психических изъянов отдельные проявления той симптоматики, которая нередко попадает в поле зрения клиницистов и расценивается ими на основе негативно-симптоматических или статистических критериев как признак психического отклонения, хотя в действительности эта симптоматика и не искажает основную сущность человека, а лишь самобытно заостряет ее индивидуальное своеобразие. Абсолютизация клинических подходов в определении критериев психического здоровья способна приводить к взглядам, один из вариантов которых в свое время продемонстрировал Ч.Ломброзо, отметив, что при желании гениальность можно легко представить как уродливую форму человеческого ума, одну из разновидностей сумасшествия [86].

Таким образом, область применения клинических подходов не должна выходить за пределы зоны болезненных явлений психики, требующих медицинской коррекции. Диагностика профессиональной деформации личности возможна на основе личностного подхода к оценке состояния психики. Сущность этого подхода заключается в ориентации на анализ системы личностных смыслов на основе диагностических критериев, исходящих из общефилософского понимания основной феноменологической сущности человека как личности, т.е. как существа, социального по способу своей жизнедеятельности и самоцельно заинтересованного в других людях [33].

1.4. Анализ механизмов и предпосылок аномального развития личности в условиях профессиональной деятельности

Личностный подход предполагает рассмотрение состояния психики в направлении от всеобщего к частному, от личностного к индивидуально-психологическому, в чем состоит его отличие от клинического метода, который пытается направить анализ от элементарного, психофизиологического к индивидуально-психологическому, и уже далее, насколько это возможно, ко всеобщему и сущностному, т.е. личностному.

Опираясь на положения концепции уровней психического здоровья [33 - с.72], процесс аномального развития личности можно представить как процесс перехода личностно-смысловых дисгармоний, спровоцированных средой, в устойчивую личностную деформацию, как завершающую стадию этого процесса.

В соответствии с упомянутой концепцией, выделяются три уровня психического здоровья:

1) первый уровень - уровень психофизиологического здоровья, который определяется особенностями мозговой, нейрофизиологической организации актов психической деятельности;

2) второй уровень - уровень индивидуально-психологического здоровья, который определяет способность человека к построению адекватных способов реализации смысловых устремлений;

3) третий уровень - уровень личностного здоровья, который определяется качеством смысловых отношений человека [33].

Наблюдение за поведением человека позволяет увидеть состояние его психического здоровья прежде всего на индивидуально-психологическом уровне - уровне внешних проявлений состояния психики. Именно особенности тех или иных поведен-

ческих актов чаще всего становятся основой для предварительного диагноза состояния психики. Причина же диагностируемых на этом уровне отклонений может располагаться как на уровне психофизиологического, так и на уровне личностного здоровья, поскольку нарушения психического здоровья на психофизиологическом или личностном уровнях имеют свойство влиять (до известного предела), по восходящей или по нисходящей линии соответственно, и на другие уровни психического здоровья человека.

В контексте проблемы профессиональной деформации личности основной интерес представляют явления, связанные с патогенным влиянием социальных факторов. Развитие таких явлений, если их рассматривать на основе концепции уровней психического здоровья, начинается с дисгармонизации и деформации системы отношений и связанных с ними личностных смыслов в силу тех или иных социально-психологических феноменов, и далее этот процесс распространяется на уровень индивидуально-психологического здоровья, нарушая социальное поведение человека. Данное явление представляет собой социальную деформацию личности, специфическим случаем которой является деформация профессиональная, в нашем ее понимании.

Распространение нарушений личностного здоровья на уровень индивидуально-психологического здоровья представляет собой не что иное, как трансформацию системы отношений личности в черты характера, что является одним из основных психологических механизмов характерообразования [5]. Существует объективная последовательность этой трансформации: формирование отношений личности, их фиксация и закрепление в виде определенных позиций, последующее преобразование в первичные коммуникативные

черты характера, которые становятся внутренним основанием для образования других характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально-мотивационных) [5 - с.314].

Какая же цепочка событий психической жизни должна состояться для того, чтобы под воздействием патогенных коммуниктивно-ролевых факторов профессиональной среды сформировалась не просто определенная дисгармония личностных смыслов, но и ее устойчивый отпечаток в виде специфических черт характера?

Обобщая изложенное, развитие явлений профессиональной деформации личности можно представить проходящим через следующие стадии:

- стадию перестройки системы личностных смыслов, в ходе которой происходит начальная дисгармонизация социального ядра мотивационно-потребностной сферы;

- стадию стабилизации внутриличностной дисгармонии (нарушения личностного здоровья);

- стадию характерологических изменений (нарушения здоровья на индивидуально-психологическом уровне, "болезнь характера");

- стадию закрепления целостной структуры личности по деформированному типу.

Профессионал подвергается хроническому воздействию факторов профессиональной деятельности. Исходя из этого, у нас есть основания предположить, что профессиональная личностная деформация в принципе может нарастать постепенно в течение профессиональной биографии индивида, начиная с малозаметных трансформаций личностных смыслов, которые постепенно подвергаются все более значительной дисгармонизации, пока ее степень на каком-то году или десятилетии профессиональной биографии не

окажется достаточной для снятия тех или иных противоречий между личностью и ее профессиональной ролью. Это "вялотекущий" сценарий, не имеющий четкого начала.

Мы можем предположить и другие сценарии нарушения личностного здоровья в сфере профессиональной деятельности. Например, можно вести речь о сценариях, ключевым моментом в которых является период начальной адаптации профессионала к своей роли.

Адаптация личности к условиям профессиональной деятельности может рассматриваться как процесс изменения ее индивидуально-психологических особенностей, направленный на минимизацию психологических и психофизиологических затрат на выполнение профессиональных функций, с одной стороны, и на максимизацию результативности выполнения профессиональных функций, с другой стороны. Если при этом не возникает каких-либо побочных эффектов, то указанные изменения могут быть определены одним общим понятием - "оптимизация".

В процессе профессиональной адаптации личность усваивает соответствующий социальный опыт и приспособляется к определенным социальным нормам, принятым в профессиональной среде. Механизмом такой социально-психологической адаптации является определенная трансформация личностных смыслов (социальных установок, диспозиций). И хотя само явление профессиональной личностной деформации вряд ли возможно рассматривать в контексте рассмотрения адаптационной функции, мы, тем не менее, видим подобие механизмов некоторых адаптационных процессов, разворачивающихся на личностном уровне, и механизмов нарушения личностного здоровья. Если скоро это так, то естественно предположить, что исходной фазой процесса профессиональной дефор-

мации личности могут становиться адаптивные реакции, которые способствуют искривлению индивидуальности на основе дисгармонизации личностных смыслов. Адаптивными реакциями мы тут называем не те реакции, которые способствуют адаптации, а такие реакции, которые являются ответом на имеющую место дезадаптированность, безотносительно к их адекватности.

Предлагались различные варианты классификаций адаптивных поведенческих реакций личности. Ориентируясь на наиболее обобщенные критерии, адаптивные реакции можно разделить на два принципиальных класса - реакции ассимиляции и реакции аккомодации [154 - с.246]. Реакции ассимиляции связаны с включением информации об объектах и ситуациях в структуру действий субъекта, а реакции аккомодации изменяют структуру этих действий. Таким образом, реакции ассимиляции являются внутренними формами реагирования, а реакции аккомодации - внешними, поведенческими формами.

Классификация внешних адаптивных реакций (реакций аккомодации) предложена Neyer-Michaux (1953) (эта и другие упоминаемые здесь классификации приводятся нами по Г.К.Ушакову [154 - с.245-249]). Данная классификация основана на анализе побудительных мотивов, которые формируются в подростковом возрасте. К числу ведущих адаптивных реакций предлагается относить реакции протеста, оппозиции, имитации, компенсации, эмансипации. В этот же ряд могут быть поставлены реакции группирования и увлечения (А.Е.Личко, 1973). Перечисленные реакции, будучи наиболее характерными для подросткового возраста, тем не менее могут иметь место и в более поздние периоды онтогенеза.

Иной вариант классификации адаптивных реакций личности

предложен Jenkins (1969), в соответствии с которым выделяются такие их типы, как гиперкинетический, аутистический, тревоги, бегства, "необщительной агрессивности", групповой делинквентности и др.

В соответствии с еще одним вариантом классификации адаптивных реакций [57 - с.57-71], они могут быть разделены на:

- реакции протеста на обезличивающие условия (реакции отчуждения);
- реакции утрированного снижения чувства собственного достоинства (реакции смирения);
- реакции самопогружения и экспликации (реакции аутизации);
- реакции ущемления прав личности (реакции депривации);
- реакции утраты смысла и перспектив жизни (реакции аномии, которые влекут за собой развитие морального нигилизма и цинизма).

При анализе условий некоторых видов профессиональной деятельности можно обнаружить факторы, способные провоцировать возникновение практически каждой из перечисленных адаптивных реакций личности. Проиллюстрируем это на примере военно-профессиональной деятельности. Военная служба связана с определенным обезличиванием субъекта деятельности, когда командир вынужден оперировать единицами подразделений или частей, абстрагируясь от индивидуальных особенностей каждого отдельного военнослужащего. Кроме того, военная служба связана с необходимостью безусловного подчинения младших старшим, с наличием многих нормативных ограничений свободы действий и т.д. Воздействие на личность каждого из перечисленных факторов требует соответствующей адаптации. Мы видим тут противоречие между

факторами профессиональной деятельности и социальными потребностями личности (во внимании к своей индивидуальности, в уважении, в признании значимости, в свободе). Адаптация личности к подобным факторам далеко не всегда будет совершенно безболезненной, и спектр адаптивных реакций может быть самым широким.

На этапе теоретического рассмотрения проблемы мы не можем утверждать, что в реальной жизни именно со специфических адаптивных реакций берут начало явления профессиональной личностной деформации, так же как не можем утверждать и то, что эти явления развиваются на основе постепенных трансформаций личностных смыслов в течение длительного промежутка времени в условиях хронического воздействия коммуникативно-ролевых факторов профессиональной деятельности. Вопрос о том, является ли профессиональная деформация личности процессом, начало которого имеет отчетливую связь с начальной фазой усвоения профессиональной роли, или же развитие профессиональной деформации личности происходит по принципу постепенного накопления деформирующих воздействий, мы пока оставляем открытым.

В попытках вскрыть этиологию и патогенез профессиональной личностной деформации предлагалось выделять микроуровневые и макроуровневые предпосылки этого явления [19]. К предпосылкам микроуровня причислялись индивидуальные особенности субъекта деятельности, степень его индивидуального иммунитета к деформирующим воздействиям. Что же касается предпосылок макроуровня, то к ним причислялись особенности социального заказа, критерии социальной оценки деятельности и т.п. Поскольку речь идет о социальных условиях осуществления профессиональной роли, то это вполне созвучно нашим взглядам.

Исходя из нашего понимания сущности явления профессиональной личностной деформации, предпосылки микроуровня должны быть связаны со склонностью личности к манипулятивному поведению в отношении других людей.

Именно на таких внутриличностных аспектах, способствующих развитию склонности к тем или иным формам манипулятивного поведения, фокусирует внимание Е. Shostrom [167], представитель гуманистического направления в психологии. В соответствии с его взглядами, источником манипулятивного поведения становятся глубинные переживания личности, боязнь личности "узнать жизнь и честно посмотреть на себя" [167 - с.5-8].

Рассматривая проблему манипулятивного поведения в контексте предпосылок микроуровня (а именно, в контексте особенностей внутреннего мира личности), Е. Shostrom относит к числу причин, порождающих это поведение:

- конфликт человека с самим собой в связи с тем, что в повседневной жизни он вынужден опираться как на себя, так и на внешнюю среду;

- отсутствие любви к самому себе и боязнь признания в собственных человеческих слабостях, что приводит к утрате способности к любви к кому бы то ни было;

- чувство беспомощности перед экзистенциальной проблемой;

- неспособность к построению открытых межличностных взаимоотношений, несущих угрозу затруднительного положения;

- стремление получить одобрение от всех и каждого.

Данный подход к проблеме манипулятивного поведения позволил выделить несколько вариантов "философий" человека-манипулятора: главенствовать и властвовать во что бы то ни стало (активный манипулятор), никогда не вызывать раздражения

(пассивный манипулятор), выигрывать любой ценой (соревнующийся манипулятор), отвергать заботу (безразличный манипулятор).

Конечно, внутриличностные истоки манипулятивного поведения могут обнаруживаться не только на уровне глубинных переживаний личности, но и на уровне ее характерологических особенностей (тут можно, например, предположить роль таких черт характера, как эмоциональная безучастность, доминантность, эгоцентризм), а также на уровне психофизиологических качеств, опосредованно присутствующих в личностных чертах. В ряд личностных факторов склонности к манипулятивному поведению могут быть поставлены также некоторые психопатические радикалы - например, паранойяльного или шизоидного круга.

Таким образом, в условиях воздействия патогенных социальных факторов профессиональной среды, усвоение принципов манипулятивного поведения может происходить либо очень легко и быстро благодаря уже сформировавшейся у личности на основе предпосылок микроуровня склонности к манипулятивным формам поведения, либо блокироваться благодаря отсутствию подобной склонности. Поэтому для решения задач профилактики явлений профессиональной деформации личности важен учет как ее предпосылок микроуровня, так и ее предпосылок макроуровня.

Некоторые исследователи склонны считать предпосылкой дистармонизации личности и профессиональной личностной деформации саму профессиональную роль, имея в виду ее неразрывную связь с определенными особенностями трудовой деятельности наиболее общего порядка. Так, высказывалось мнение, что трудности в достижении гармонического развития личности, как субъекта деятельности, обусловлены самой природой человеческой деятельности, а именно неизбежно возникающим противоречием между

субъективным замыслом человека с одной стороны и его объективным смыслом и результатом его деятельности с другой стороны [36 - с. 15-23]. Отмечалось негативное влияние профессиональной деятельности на всесторонность и целостность индивидуальности из-за свойственного деятельности профессионала разделения труда [19 - с.69].

Подобные взгляды имеют под собой основания, однако нам важно подчеркнуть, что факт профессиональной деятельности, не смотря на связанные с ним противоречия, в зависимости от определенных условий может как противостоять гармоничному развитию личности, так и, наоборот, способствовать такому развитию, обеспечивая структурирование личностной направленности вокруг единого системообразующего центра, основного смысла, определяющего вектор активности человека, наиболее значимую точку приложения его усилий. Исходя из сказанного, причины профессиональной деформации личности следует искать в частных условиях и особенностях организации исполнения отдельных профессиональных функций.

Как мы уже отмечали, системообразующим признаком психического здоровья на личностном уровне является тип отношения к другому человеку - деформированную личность прежде всего отличает отношение к другому человеку как к средству достижения субъективно-значимых целей. Исходя из этого заключаем, что личность подвергается деформирующему воздействию, когда ситуация склоняет ее к такому отношению. Подобная ситуация может быть наиболее типична для профессиональной деятельности, которая связана с непосредственным руководством другими людьми.

Вместе с тем, следует отметить, что нет никаких оснований для утверждения, что руководить другим человеком как функцио-

нальной единицей производства означает относиться к этому человеку на уровне личностных смыслов исключительно как к средству достижения производственных целей. Руководитель может быть отзывчивым и заботливым по отношению к подчиненным не только ради того, чтобы они хорошо работали, но и потому, что они представляют собой с точки зрения его личностных смыслов самостоятельную ценность.

Тем не менее, нужно признать, что условия профессиональной деятельности постоянно провоцируют отношение руководителя к подчиненному как к средству достижения производственной цели. Хотя всякая профессиональная деятельность и направлена на удовлетворение определенной общественной потребности, и в этом смысле имеет в качестве цели человека, тем не менее с точки зрения задач профессиональной деятельности каждый профессионал, занимая определенное место в технологическом процессе, выступает в качестве функциональной единицы определенного предназначения, т.е. в качестве средства. В рамках системы нормативов и технологий деятельности человеку отводится роль исполнителя, а целью становится производимый продукт либо общественная функция.

На наш взгляд, гармоничное развитие личности профессионала, лишенное деформационных явлений, связано с четким разграничением понятий "развитие личности" и "профессиональное становление личности", так как, вообще говоря, сведение развития личности к ее профессиональному становлению является частным примером тенденции отношения к человеку как к средству, а не самоцели общественного процесса.

Профессиональное становление личности обеспечивается действием факторов, внешних по отношению к личности (таких как

система традиций, нормативов и технологий деятельности) и внутренних, связанных с ее внутренним миром. О развитии личности в системе ориентиров ее внутреннего мира мы можем говорить как о ее саморазвитии.

Внешние и внутренние факторы развития личности могут приходиться в противоречие, поскольку внешние факторы обычно ориентируют личность на достижение внешней цели (например на выполнение функциональных обязанностей в сфере профессиональной деятельности), а внутренние факторы ориентированы на личностные смыслы, целью которых так или иначе является сама личность, система ценностей ее внутреннего мира.

Несоответствия внешних и внутренних ориентиров развития личности удастся избежать, если профессиональная деятельность не противоречит значимым личностным смыслам, связанным с потребностями высокого порядка. В этом случае профессиональное становление личности можно понимать как своего рода проекцию саморазвития личности в плоскость профессиональной практической деятельности.

Однако подобное лишенное противоречий соотношение саморазвития и профессионального становления личности представляет собой идеализированный вариант, которому в условиях реальной жизни могут препятствовать многие обстоятельства, внешние по отношению к личности.

Предохранение личности от негативных последствий, связанных с дисгармонизирующим воздействием противоречия между побуждениями ее внутреннего мира и требованиями внешних обстоятельств может быть обеспечено путем создания условий для такого развития личности, которое бы выходило далеко за пределы "профессионального становления". На наш взгляд, в конечном

счете это связано с отказом от философии, которую можно условно назвать "человек ради общества", и переориентацией на философию "общество для человека". Понимание важности подобной переориентации все более отчетливо звучит в работах многих исследователей: "Путь к человеку - так можно определить созревающий способ общественного бытия" [145 - с.6].

Примером практической ориентации на исторически скомпрометировавший себя принцип "человек ради общества" может служить разработка вопросов "проектирования личности профессионала" [119 - с. 218], по сути дела ориентирующаяся в построении эмпирических моделей на типичного среднего специалиста - "винтик" общественного механизма. Не удивительно, что на основе подобных подходов возникло утверждение, что "психология уже профессиологии как синтетической науки" [119 - с.220]. Однако существует и другой подход, центрированный не на сфере трудовой деятельности, для которой человек является средством и даже орудием, а на самом человеке. Хорошей иллюстрацией такого подхода может служить формула, по своей форме аналогичная приведенному выше высказыванию, но центрированная на человеке, а не на сфере его деятельности: психология может быть уже разве-что человекознания, как синтетической науки, изучающей феномен человека во всех его аспектах [5].

Ярким примером подхода, центрированного на человеке, является феноменологическое направление психологии личности (С.Rogers) [214, 215, 216]. В качестве важного для нас тезиса феноменологического направления психологии личности отметим идею о том, что люди способны определять свою судьбу, воспринимая мир на основе своей внутриличностной системы отсчета.

Профессиональное становление может рассматриваться как

одно из узких слагаемых социализации, удачную психологическую трактовку которой дает гуманистическая психология, ориентированная на антиавторитарные подходы, в центре которых находится свободное самовыражение и самораскрытие личности [203, 204]. С позиций гуманистической психологии, социализация определяется как самоактуализация личности, т.е. свободное и максимально полное раскрытие и развитие ею своих возможностей в плоскости социальной активности. Движущей силой самоактуализации является система внутренних смыслов личности, а ее идеальным результатом – личность, лишенная внутренних дисгармоний.

Исходя из того, что условием социализации является возможность самоактуализации личности, приходится признать, что погружение в профессиональную деятельность может быть как фактором социализации, так и фактором, который социализацию затрудняет, способствуя отрыву человека от "всеобщей родовой человеческой сущности" [33] ради овладения некоторой частной функцией. В последнем случае уже можно говорить о риске аномального развития личности, поскольку, как это было показано А. Maslow [203, 204], полное и нормальное развитие личности состоит в актуализации ею своей основной природы, включающей потребности, способности и генетически обусловленные тенденции, а не в следовании навязанным линиям развития, которые являются для личности противоестественными, не соответствующими ее внутренним просоциальным смысловым ориентирам.

Профессиональная деятельность может быть для человека как целью, которая значима сама по себе, так и средством достижения иных целей. В последнем случае возможна ситуация, когда значимая цель, ради которой личность берет на себя профессиональную функцию, заслоняется и отодвигается на задний план

многими технологическими целями профессиональной деятельности, ортогональными значимым личностным смыслам. В этом случае ведущую регулятивную роль в жизни профессионала начинают играть не внутренние (т.е. связанные с действием побуждений внутреннего мира личности), а внешние факторы, тогда как условием и признаком самоактуализации является рост личности изнутри, а не ее формирование извне. Таким образом нарушается ключевое условие гармонического развития личности – ее свободное саморазвитие в приемлемом для социума направлении.

Из сказанного следует, что предпосылкой профессиональной деформации личности является несоответствие процесса усвоения профессии вектору ее самоактуализации. Это обстоятельство уже само по себе заставляет личность почувствовать себя деталью производственной машины, нарушая тем самым ее внутреннюю гармонию. Альтернатива заключается в том, чтобы профессиональная деятельность принадлежала к числу значимых смыслов личности. В этом случае "радость труда вырастает из гармонического сочетания бытия человека с деятельностью, которой он отдает все свои силы", отмечает К. Jaspers [171 – с.329].

Если профессиональная деятельность связана с функцией управления другими людьми, то для профилактики внутриличностных дисгармоний особенно важно, чтобы ее субъект имел возможность для самоактуализации. В противном случае процесс деформации его личности становится практически неизбежным и особенно злокачественным, так как он сам, превращаясь в деталь служебной или производственной машины, провоцируется этой ситуацией к тому, чтобы активно превращать в подобные же детали и других людей, находящихся в подчинении. Чем более отчетливо выражена в профессиональной среде субординация и распределение долж-

ностных ролей, тем более неблагоприятным может оказаться пребывание в этой среде с точки зрения явлений профессиональной деформации личности.

В сфере деятельности критерием выбора средства является его эффективность, соответствие же средства критериям нравственности отступает на задний план. Наличие нормативных предписаний, жестко регламентирующих деятельность, в сочетании с построенной на их основе системой административного регулирования по сути отменяют нравственность, снимая с человека нравственную ответственность там, где его действия заданы нормативно. В результате этого человек в контексте своей деятельности перестает развиваться как нравственное существо, даже если нормативы имеют нравственную основу. Между тем, всецело полагаться на нравственную основу нормативных предписаний было бы весьма опрометчиво, т.к. история показывает, что инструкции, регламенты, законы далеко не всегда в должной мере выражают объективные интересы общества и всех его членов, а нередко защищают групповые (сословные, ведомственные и т.д.) интересы, интересы законодателя.

Представляется, что профессионально-ролевая деформация личности, протекая у разных людей на фоне доминирования разных жизненных побуждений, может приводить к развитию аномалий того или иного типа. Если в структуре ценностных ориентаций субъекта деятельности преобладают составляющие эгоистической направленности, то системообразующим компонентом личностной аномалии, связанной с явлением профессиональной деформации личности, будет отношение к другому человеку как к средству достижения своих эгоистических целей (например, служебного благополучия, успешной карьеры и т.п.). Если же субъект дея-

тельности ориентирован на социально значимые цели, достижение которых соответствует его потребностям высокого порядка, то в этом случае системообразующим компонентом личностной аномалии, которая может развиться как результат профессиональной деформации личности, будет отношение к другому человеку как к средству достижения просоциальных целей.

Таким образом, можно допустить существование двух принципиальных типов "профессионально-деформированной личности" - "эгоцентрического" и "просоциального". По-видимому, в реальной жизни личностные деформации могут опираться на сложные переплетения эгоцентрических и просоциальных смыслов, инструментом реализации которых является другой человек, группы людей или даже человеческие массы.

Кроме того, представляется уместным в контексте данной типологии подчеркнуть также то обстоятельство, что между профессиональной личностной деформацией и социальной личностной деформацией, т.е. деформацией, вызванной патогенным воздействием на личность совокупности различных социальных факторов, отсутствует отчетливая грань. Дело не только в том, что профессиональная личностная деформация может рассматриваться как возможный аспект или как частный случай социальной личностной деформации. Немаловажно также и то, что сфера профессиональной деятельности преломляет и концентрирует в себе определенные общественные устои, опосредованно но вполне отчетливо отражает уровень демократии в обществе, состояние институтов государства и т.д. Поэтому изучение таких явлений, как профессиональная деформация личности, может носить только конкретно-исторический характер.

Наличие аппарата управления с административной властью

над людьми является в современном мире рациональной необходимостью. О противоречиях между потребностью каждой личности во внутренней свободе и необходимостью существования в условиях постоянного вторжения в субъективное пространство каждой личности управленческого аппарата (не только производственного аппарата, аппарата профессиональной среды, но и аппарата государственного), писал К. Jaspers: "Сегодня, когда поглощение всего существования аппаратом уже стало необратимым, когда существование протекает в учреждениях и на предприятиях и большинство людей являются рабочими и служащими, бессмысленно стремиться зависеть только от себя в своей профессии и в обеспечении средств на жизнь. Участие в союзе, основанном на общности интересов и защищающем существование человека, работа, направленная на достижение поставленных извне целей и условий, стали неотвратимы. ... почти ко всем предъявляется неумолимое требование: работать на предприятии или погибнуть. Вопрос состоит в том, как жить" [170 - с. 400].

На поставленный вопрос, как жить, находясь под контролем аппарата и сохраняя при этом внутреннюю гармонию, К. Jaspers предложил свой ответ: "Этос заключается в том, чтобы жить вместе с другими внутри аппарата власти, не давая ему поглотить себя" [170 - с. 401]. Быть "поглощенным" здесь означает быть вырванным из системы многомерных связей с миром, быть лишенным целостности с миром ради целостности с системой управления. Несомненна особая актуальность предложенного этико-философского принципа именно для представителей аппарата управления, для обладателей нормативно закрепленной власти, которые, являясь частью системы управления, являются одновременно и частью человечества.

РАЗДЕЛ 2

Эмпирическое исследование личностных трансформаций в условиях воинской службы

2.1. Обоснование выбора категории военнослужащих для охвата эмпирическим исследованием и конкретизация проблемы профессиональной деформации личности в условиях воинской службы

Проделанный нами теоретический анализ сущности и возможных закономерностей возникновения явлений профессиональной деформации личности показывает, что к числу наиболее существенных признаков тех профессий, которые связаны с риском возникновения явлений профессиональной деформации личности, могут принадлежать такие признаки, как: наличие значительных властных полномочий одних людей над другими (под властными полномочиями здесь понимаются профессионально-должностные полномочия оказывать на других людей влияние, используя для этого как административно-приказные, так и иные методы [45 - с. 166-180]); регламентация системы взаимоотношений между лицами, включенными в контекст профессиональной деятельности; присвоение права на оценку (нравственно-этическую, дисциплинарную, правовую), подчас непререкаемую ("командир всегда прав"), одними людьми действий других.

Поэтому в фокусе эмпирического исследования должны находиться те военнослужащие, для деятельности которых в наибольшей степени характерны изложенные признаки, а их включенность

в эту деятельность является наиболее глубокой и продолжительной.

Таковыми военнослужащими являются офицеры. Именно они в течение десятилетий находится под наиболее массивным воздействием факторов, связанных с профессиональной ролью и представляющих потенциальную опасность с точки зрения возможного патогенного влияния на личность. Офицер является основным носителем профессиональных нормативов поведения, профессиональных норм и традиций межличностного взаимодействия и общения.

Будучи обладателем значительных властных полномочий, офицер выступает в качестве субъекта интенсивной межличностной коммуникации не только с более младшими по должностному положению, но и со своими начальниками, что требует от него параллельного исполнения двух различных ролей – требовательного начальника и исполнительного подчиненного. Подобная ролевая амбивалентность, сочетающаяся с повышенными эмоциональными нагрузками и повышенной ответственностью, способна запускать в работу механизмы психологической защиты при переходе от одной роли к другой. В частности, контакты с подчиненными могут насыщаться психозащитными реакциями, что чревато обострениями межличностных проблем в воинских подразделениях.

Офицерский состав по роду, виду и типу своей деятельности не однороден. Обратимся к имеющейся классификации военно-профессиональной деятельности [143, с.15-20]. В ее основу положены такие признаки, как содержание деятельности (род деятельности), характер деятельности (вид деятельности) и профессионально-значимые задачи (тип деятельности).

Предложенная классификация выделяет четыре рода воен-

но-профессиональной деятельности:

- управленческая деятельность; к числу ее видов отнесены командирская, штабная, командно-штабная и информационно-техническая деятельность;

- воспитательная деятельность (информационно-воспитательная, психолого-педагогическая, информационно-социологическая);

- обеспечивающая деятельность (инженерно-техническая, тыловая, медицинская);

- исполнительская деятельность (операторская, инструментальная).

Следует отметить, что данная классификация построена на основе формальных признаков. С точки зрения содержательного анализа военно-профессиональной деятельности, между ее перечисленными родами не всегда существует отчетливая грань. Так, офицер-командир обычно выступает одновременно как в роли управленца-организатора, так и в роли воспитателя и учителя своих подчиненных, а офицер-воспитатель, будучи заместителем командира, решает наряду с воспитательно-педагогическими и управленческие задачи, поскольку является прямым начальником для личного состава подразделения.

Из перечисленных родов военно-профессиональной деятельности наибольший интерес для нас представляет управленческая деятельность, так как для нее в целом в наибольшей степени характерны факторы, наиболее значимые исходя из предмета исследования. Остановимся на краткой характеристике основных видов управленческой деятельности.

Командирская деятельность свойственна командирам и начальникам тактического звена управления, которые не имеют в своем подчинении штабов (командирам рот, взводов). Эта дея-

тельность характеризуется прямым, непосредственным влиянием на подчиненных с целью выполнения поставленных задач.

Командно-штабная деятельность свойственна командирам и начальникам всех уровней военного управления, которые имеют в своем подчинении воинские формирования (объединения, соединения, части, подразделения) и штабы, и лично принимают участие в разработке руководящих документов. Эта деятельность характеризуется как прямым, непосредственным влиянием на подчиненных, так и опосредованным влиянием через требования руководящих документов, отражающих решения командира (начальника) относительно выполнения поставленных задач.

Штабная управленческая деятельность заключается прежде всего в разработке разнообразных документов, регламентирующих жизнедеятельность соответствующих воинских формирований.

Информационно-техническая управленческая деятельность, будучи направлена на создание условий для эффективной боевой учебы, эксплуатации боевой техники, функционирования системы военного управления, сама при этом не связана с непосредственным управлением личным составом через отдачу различных распоряжений и приказаний.

Таким образом, из всех перечисленных видов военно-профессиональной деятельности прямое, непосредственное и наиболее многоплановое влияние на подчиненный личный состав и процессы служебно-должностной коммуникации предполагают прежде всего командная и командно-штабная деятельность.

Накоплен значительный материал, касающийся случаев искривления дисциплинарной практики в армейской среде со стороны должностных лиц различных категорий, в том числе офицеров командного и командно-штабного состава. Не являются уникальным

явлением факты несоответствия применяемых должностными лицами санкций характеру совершенных нарушений, групповые наказания. Имеют место также факты бездушного отношения к подчиненным, случаи морального унижения и рукоприкладства. Как правило, со стороны лиц, допустивших подобные действия, делаются попытки их оправдания интересами службы, поддержания боеготовности и т.д.

Мы не будем обсуждать вопрос, как и в какой степени подобные действия способны повлиять на решение стоящих перед воинскими частями и подразделениями задач – все это находит подробное изложение в учебниках по военной педагогике и психологии, по которым в свое время учился каждый офицер. Важно отметить другое. По сути, появляются веские основания для того, чтобы говорить об устойчивой разновидности отклоняющегося поведения военнослужащих, наделенных должностной властью. И коль скоро в поведении личность реализует свои свойства, за всем этим вполне могут стоять определенные личностные аномалии. Само собой, что на вопросы, где следует искать истоки этих аномалий, в чем заключается их основная сущность и каковы типичные механизмы их развития, из тщательно составляемых штабами всех уровней статистических сводок, посвященных анализу дисциплинарной практики, получить ответы невозможно.

Поскольку склонность к отклоняющемуся поведению имеет непосредственную связь с явлениями социальной дезадаптации, то закономерным продолжением поведенческих девиаций военнослужащего в радиусе профессионального межличностного взаимодействия становится его социальная дезадаптация как в этом радиусе, так впоследствии и далеко за его пределами.

Примеров состояния психологической дезадаптации, пережи-

ваемого людьми, отдавшими десятилетия службе в армии, можно наблюдать в повседневной жизни немало. Например, многие кадровые военнослужащие, уволившись в запас, попадают в полосу проблем, связанных с очень сложным включением в систему отношений в производственных, коммерческих и иных организациях. Часто этот процесс сопровождается острыми межличностными противоречиями, разрешению которых мешает негибкая и не учитывающая новых реальностей позиция бывшего военнослужащего. По оценкам военных медиков, именно с периодом разрыва с армией и включения в систему отношений в новой сфере деятельности связан пик всевозможных соматических расстройств, значительная часть которых с полным основанием может быть квалифицирована как психосоматика – физиологическая расплата за психологическую дезадаптацию.

Если исходить из того, что всевозможные искривления дисциплинарной практики и другие аномальные действия по отношению к подчиненным (например, такие, как грубость, несообразность наказания проступку, пренебрежение без всякой служебной необходимости личными интересами подчиненного, унижение личного достоинства и т.д.) являются, в определенной их части, проявлениями устойчивых личностных патологий, сформированных или усиленных под влиянием факторов воинской службы, то специфическая проблема военно-профессиональной деятельности заключается в том, что эта деятельность, предъявляя особые требования к личности военного руководителя, сама же способна стимулировать развитие у руководителя личностных трансформаций, препятствующих его профессиональной успешности.

Вместе с тем, мы уже высказывали гипотезу о том, что военно-профессиональная деятельность, будучи специфическим ката-

лизатором разнообразных процессов личностных трансформаций, при различном сочетании особенностей среды и качеств конкретной личности может либо обеспечивать позитивный личностный рост, либо способствовать личностным деформациям. Мы не видим оснований для того, чтобы наделять военно-профессиональную деятельность (так же, как и какой-либо иной вид профессиональной деятельности) потенциалом, неизбежно деформирующим личность каждого ее субъекта. Об этом приходится говорить, поскольку на уровне обыденного сознания в отношении ряда профессий существует миф о личностной деформированности очень большого числа их представителей.

2.2. План эмпирического исследования

Эмпирическое исследование состояло из двух самостоятельных блоков, логически связанных друг с другом: проводилось локальное исследование в воинском подразделении батальонного ранга, а также скрининговое исследование выборки военнослужащих с различным служебно-должностным статусом.

Локальное исследование было нацелено на получение качественной картины наиболее существенных особенностей и закономерностей использования должностных полномочий руководителями воинского подразделения в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями этих руководителей, с особенностями стиля их управленческой деятельности и мотивации к этой деятельности, со степенью их эмоционального благополучия и склонности к психозащитным формам поведения, со способностью ко многомерному восприятию личности подчиненного и т.д.

Локальное исследование включало в себя следующие этапы:

- изучение особенностей мотивации и стилей управленческой деятельности руководителей подразделения на основе наблюдений и интервью;

- исследование индивидуально-психологических особенностей руководителей подразделения при помощи тестовых методик;

- исследование имиджей руководителей подразделения в глазах их подчиненных при помощи методики семантического дифференциала;

- исследование способности руководителей подразделения к многомерному восприятию личностных качеств своих подчиненных.

Скрининговое исследование включало в себя изучение поведенческих и характерологических особенностей военнослужащих с различным служебно-должностным статусом, а также их личностных смыслов, обеспечивающих выход на предполагаемые диагностические признаки профессиональной личностной деформации в условиях военно-профессиональной деятельности.

Это исследование было направлено на то, чтобы на основе математико-статистического анализа полученных данных ориентировочно оценить общую картину степени, направленности и механизмов личностных трансформаций в условиях военно-профессиональной деятельности на основе охвата максимально большого количества показателей индивидуально-психологических особенностей военнослужащих с различным служебно-должностным статусом и выслугой лет в офицерском звании.

Совокупный анализ данных локального и скринингового исследований должен позволить вскрыть закономерности и особенности развития явлений профессиональной деформации личности в условиях военно-профессиональной деятельности, эксперименталь-

но подтвердить генетическую связь между процессом трансформации личностных смыслов субъекта военно-профессиональной деятельности и устойчивой деформацией его социально-психологических качеств, а также обеспечить апробацию экспериментальных критериев и методических приемов, позволяющих распознавать характерные признаки профессиональной деформации личности военнослужащего.

2.3. Описание методов и методик психологического исследования и обоснование их использования

Так как в соответствии с выдвинутыми гипотезами процесс профессиональной деформации личности берет свое начало с дисгармонизации системы ее личностных смыслов, а его конечным результатом становятся определенные устойчивые характерологические изменения, то для проверки данного положения представляется целесообразным выделение двух принципиальных групп методик психологического исследования. Во-первых, речь должна идти о методиках изучения системы личностных смыслов, а также о выработке на основе данных, полученных посредством этих методик, приемлемых критериев диагностирования личностной дисгармонии. Во-вторых, актуальным является выбор методик изучения характерологических особенностей личности, особенностей ее поведения в повседневной деятельности.

Проверка гипотезы о генетической связи явлений, изучаемых и измеряемых посредством методик каждой из выделенных групп, требует использования таких теоретических и эмпирических методов, как анализ, сравнение, обобщение и систематизация эмпири-

ческих и теоретических данных, а также делает необходимым применение методов математической статистики.

Поскольку методы изучения мотивационно-смысловой сферы личности и методы изучения характерологических и поведенческих особенностей личности по сути ориентированы на изучение индивидуальности человека на разных уровнях ее организации, то это накладывает существенный отпечаток на диагностические подходы в первом и во втором случае. С учетом сказанного, рассмотрим приемлемые для нас практические подходы к изучению личностных смыслов и характерологических особенностей личности как к относительно самостоятельным задачам психологической диагностики.

2.3.1. Методы изучения личностных смыслов и подходы к оцениванию показателей личностной гармонии

Одним из вполне адекватных средств исследования мотивационно-смысловой сферы личности является психосемантическое исследование, являющееся основным экспериментальным методом психосемантики как раздела психологической науки, связанного с изучением генезиса, строения, формы существования и особенностей функционирования системы значений (образов, символов, знаковых образований) в индивидуальном сознании [115].

Психосемантическое исследование направлено на построение модели субъективного семантического пространства, которое отражает категориальную структуру индивидуального сознания и позволяет изучать систему представлений конкретного индивида об окружающем мире путем реконструкции его личностных смыслов.

Каждый элемент системы личностных смыслов получает в реконструируемом психосемантическом пространстве определенные геометрические координаты, которые собственно и характеризуют направление и интенсивность реакции относительно того или иного смыслового элемента.

В принципе психосемантическое пространство является многомерным, и количество его измерений с теоретической точки зрения может быть сколь угодно большим. Каждое измерение психосемантического пространства отражает определенный смысловой аспект. Положение смысловых элементов в психосемантическом пространстве будет определено тем точнее, чем большее количество измерений будет использовано. Однако факторный анализ показывает, что на практике для построения модели психосемантического пространства можно ограничиться тремя наиболее вескими измерениями, связанными со смысловыми аспектами ценности, потентности и активности [210]. Данных измерений (факторов) оказывается достаточно, чтобы охватить от 50 до 65 % дисперсии оценок. Каждое из используемых измерений должно быть представлено достаточно большим количеством шкал тестовой процедуры, с тем, чтобы минимизировать вероятность психометрических артефактов.

Вариантом практической реализации психосемантического метода является известная психодиагностическая процедура, предложенная Osgood Ch.E. [210], и получившая название семантического дифференциала. Эта процедура позволяет осуществлять количественное и качественное индексирование отношения личности к тем или иным объектам, т.е. производить индексирование личностных смыслов. Семантический дифференциал в его стандартном виде состоит из 18 дихотомических шкал, заданных полярными по

значению признаками. Каждая из шкал воспринимается испытуемым как непрерывный континуум градаций выраженности смысловой дихотомии. Выбор испытуемым определенных фиксированных точек на шкалах осуществляется исходя из того смысла, который склонен вкладывать испытуемый в исследуемый объект (стимул), основываясь на своем жизненном опыте.

Каждый из трех смысловых факторов семантического дифференциала представлен шестью шкалами. Факторные оценки вычисляются как среднее арифметическое баллов по соответствующим шкалам. Вариант бланка семантического дифференциала, который мы используем в данном исследовании, приведен на рис. 2.1.

Понятие N__	"_____"						
	3	2	1	0	1	2	3
активный.....							пассивный
интересный.....							скучный
сильный.....							слабый
спокойный.....							подвижный
никчемный.....							ценный
маленький.....							большой
горячий.....							холодный
симпатичный.....							некрасивый
доминирующий.....							подчиняющийся
тихий.....							шумный
отталкивающий.....							привлекательный
робкий.....							решительный
деятельный.....							осмотрительный
правильный.....							ошибочный
самостоятельный.....							зависимый
плавный.....							резкий
мутный.....							чистый
податливый.....							пробивной

Рис. 2.1 Бланк семантического дифференциала

Испытуемому предлагается следующая инструкция:

"Каждое из предлагаемых понятий необходимо оценить по набору шкал исходя из значения, которое Вы в него вкладываете.

Каждая шкала имеет два противоположных по смыслу полюса (например, активный-пассивный) и разбита на участки.

Не пропуская ни одной шкалы, помечайте крестиком тот ее участок, расположение которого относительно полюсов наиболее точно передает значение оцениваемого понятия."

В Разделе 1 мы обосновали целесообразность ориентации при решении задач данного исследования на критерии личностного здоровья исходя из философского понимания основной сущности человека. На основе этих критериев был перечислен ряд диагностических признаков деформированной личности. Так, в качестве центрального диагностического признака деформированной личности подчеркивалось ее специфическое отношение к другому человеку как к средству, инструменту достижения определенных целей. Опора на конкретные диагностические признаки, связанные с особенностями системы личностных смыслов, позволяет подобрать набор понятий, информативных с диагностической точки зрения при его использовании в качестве стимульного материала в нашем психосемантическом исследовании.

Нами подобран достаточно универсальный набор понятий для психосемантического исследования по рассматриваемой проблеме. Использование этого набора понятий позволяет проводить сравнительный анализ состояния личностного здоровья на основе рассмотренных в Разделе 1 диагностических признаков деформированной личности с учетом специфики военно-профессиональной деятельности. Предлагаемый набор понятий состоит из 18 смысловых единиц:

- я в глазах сослуживцев;
- я, каким я есть в действительности;
- я, каким хочу быть в идеале;

- удовлетворение материальных запросов;
- общение с людьми;
- удовлетворение эстетических запросов;
- познание нового;
- власть над другими людьми;
- свобода личности;
- смысл жизни;
- мои жизненные перспективы;
- мое представление о любимой работе;
- служба в армии;
- успешная карьера;
- мое служебное положение;
- мой типичный подчиненный;
- мой сослуживец;
- обычный человек.

Определенную диагностическую ценность представляет специфическая локализация каждого из приведенных понятий в индивидуальном психосемантическом пространстве, и некоторые выводы возможны на основе сопоставления координат соответствующих точек в психосемантическом пространстве по осям факторов ценности, потентности и активности. Однако наиболее информативным для анализа является взаиморасположение целого ряда пар семантических единиц, таких как: смысл жизни - удовлетворение материальных запросов; смысл жизни - познание нового; смысл жизни - общение с людьми; мое представление о любимой работе - власть над другими людьми; смысл жизни - власть над другими людьми; обычный человек - мой типичный подчиненный; я, каким я есть в действительности - мой сослуживец; служба в армии - свобода личности; и т.д.

Количественным параметром взаимного расположения психосемантических точек является геометрическое расстояние между ними в семантической системе координат, вычисляемое по простой формуле стереометрии:

$$L_{ij} = \sqrt{(C_i - C_j)^2 + (P_i - P_j)^2 + (A_i - A_j)^2} \quad (2.1)$$

где

L_{ij} - расстояние от i -й до j -й точки;

C_i, C_j - оценки i -го и j -го понятий по фактору ценности;

P_i, P_j - оценки i -го и j -го понятий по фактору потентности;

A_i, A_j - оценки i -го и j -го понятий по фактору активности.

Так как расстояния в психосемантическом пространстве между целым рядом пар предложенных нами понятий могут быть использованы в качестве частных признаков личностной гармонии, то расчет соответствующих расстояний между диагностически ценными семантическими единицами позволяет получить первичную информацию, совокупный анализ которой является важным с точки зрения диагностирования дистармоний на уровне личностных смыслов. Эта же информация, подвергаемая анализу в увязке с иными психодиагностическими и социально-демографическими данными на основе соответствующих методов математической статистики (в нашем случае представляется возможным ограничиться расчетом коэффициентов сопряженности, корреляционным анализом и построением корреляционных плеяд) может дать выход на содержательный анализ психологических закономерностей динамики качеств личности под воздействием факторов военно-профессиональной деятельности.

2.3.2. Методы изучения характерологических и поведенческих особенностей личности

Одним из наиболее типичных психодиагностических подходов при изучении характерологических и поведенческих особенностей личности (черт личности) является субъективный подход, при котором диагностика осуществляется на основе сведений, сообщаемых испытуемым о себе, об особенностях своей личности, о своем поведении в тех или иных ситуациях [35, с. 7-11]. Практическими инструментами реализации данного подхода являются всевозможные личностные опросники и анкеты. Созданные исходя из концепта реальности общих для всех людей черт (т.е. на основе номотетического подхода к диагностике черт личности), личностные опросники ориентированы на те или иные теоретические модели, рамками которых диапазон изучаемых качеств и ограничивается.

Поскольку наш интерес к изучению черт личности в экспериментально-диагностической части данного исследования является достаточно многоплановым – от индивидуально-психологических особенностей до особенностей социального поведения личности с учетом ситуационных переменных, – то это ориентирует нас на использование разных личностных опросников, начиная с опросников черт личности, в фокус которых попадает структура личности как индивидуально-психологическое образование, и заканчивая опросниками черт личности, ориентированными на изучение личности как социально-психологического феномена.

Приемлемым для данного исследования опросником индивидуально-психологических черт личности является, на наш взгляд, шестнадцатифакторный личностный опросник R.Cattell. Исходным материалом для построения данного опросника выступала не какая

либо частная модель личности, а непосредственно наблюдаемые черты личности в их приближающемся к реальности многообразии. Не закрывая глаза на ряд серьезных недостатков данной методики, а также ее отечественного варианта (низкий уровень гомогенности целого ряда факторов, выраженный эмпиризм, абсолютизация эффективности факторного анализа и др.), мы, тем не менее, не видим ему достаточно хорошей альтернативы в исследовании, требующем охвата широкого набора личностных черт.

Для изучения социально-психологических черт личности и преобладающего типа отношения к другим людям мы будем использовать методику диагностики особенностей межличностных отношений Т. Leary [200] и методику описания поведения личности в конфликтной ситуации К. Thomas [223].

Опросник Т. Leary предназначен для исследования особенностей интерперсонального поведения личности, а также ее представления о себе в контексте социально-психологических качеств. Данная методика позволяет судить о коммуникативных качествах испытуемого и о наиболее характерных для него особенностях отношения к другим людям, дает возможность реконструировать характерный для данного человека стиль общения в повседневной жизни. Опросник выделяет восемь типов межличностных отношений, которые могут быть соотнесены с факторами "доминирование-подчинение" и "дружелюбие-агрессивность":

- L1 - авторитарный тип отношений;
- L2 - эгоистический тип отношений;
- L3 - агрессивный тип отношений;
- L4 - подозрительный тип отношений;
- L5 - подчиняемый тип отношений;
- L6 - зависимый тип отношений;

L7 - дружелюбный тип отношений;

L8 - альтруистический тип отношений.

Количественная оценка каждого из восьми типов межличностных отношений позволяет диагностировать адаптивное поведение (0 - 8 баллов), умеренно-экстремальное поведение (9 - 12 баллов), и экстремальное поведение вплоть до патологии (13 - 16 баллов).

Предложенная К.Thomas методика направлена на изучение типов поведения людей в конфликтных ситуациях. В основе данной методики лежит двумерная модель регулирования конфликтов. Данная модель опирается на выделение двух основополагающих измерений поведения человека в конфликтной ситуации. Этими измерениями являются:

- внимание человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт (кооперация);

- ориентация на защиту собственных интересов (напористость).

Исходя из этих измерений, были выделены пять способов регулирования конфликтов: соревнование (шкала T1), избегание (шкала T2), компромисс (шкала T3), приспособление (шкала T4), сотрудничество (шкала T5). Методика позволяет дать количественную оценку степени выраженности каждого из пяти способов регулирования конфликтов в поведении испытуемого.

Рассматривая вопрос о выборе диагностического инструментария, адекватного направленности данной работы, отметим, что выделение в самостоятельные подгруппы личностных опросников индивидуально-психологических качеств и личностных опросников особенностей социального поведения не должно рассматриваться как выделение самостоятельных направлений психодиагностическо-

го исследования. Хорошим аргументом в пользу этого замечания является следующее соображение: "Любые качества личности существуют постольку, поскольку они проявляются в ее активности, взаимодействии с социальным окружением, и в этом смысле являются феноменами социально-психологическими. Но они в то же время и явления индивидуально-психологические. Структура личности одновременно является и индивидуально-психологической и социально-психологической. Социальная среда скорее не преобразует уже сформированные (не без ее участия!) качества личности, а определяет многообразие их поведенческих реализаций." [35, с. 33]

Наряду с психологическими опросниками нам представляется оправданным использование проективных техник изучения индивидуально-психологических особенностей, способных обеспечивать диагностику ряда психических функций, степени удовлетворения или вытеснения различных потребностей, а также позволяющих производить оценку благополучия эмоциональной сферы личности. Перечисленные показатели вызывают наш повышенный интерес исходя из гипотез о закономерностях развития явлений профессиональной деформации личности субъекта деятельности, в частности исходя из гипотезы об уязвимости эмоциональной сферы в условиях дисгармонизации системы основополагающих личностных смыслов, "запускающей" и сопровождающей процесс профессиональной личностной деформации.

Одной из проективных методик, привлекательной для нас как с точки зрения содержания предоставляемой в распоряжение исследователя диагностической информации, так и с точки зрения оперативности самой процедуры исследования, является цветовой тест Luscher (Luscher Farbwahl Test) [66]. Данный тест позво-

ляет подвергать анализу такие аспекты мотивационной сферы личности, как:

- отношение к коллективу; социальная интеграция;
- покой, изъявление чувств, душевная связь;
- напряжение, изъявление воли, оценка своего "Я", уровень притязаний, стремление к самовыражению;
- возбудимость, жизненная динамика, уровень активности;
- расслабление, изменение, горизонт для раскрытия, отношение к внешнему миру;
- сенсбилизация, чувственное отождествление;
- физические, жизненные потребности;
- отношение к абсолютному (авторитет, судьба, смерть).

В литературе подробно описаны методы статистической оценки восьмицветового ряда, полученного при помощи теста Luscher [66]. Исходя из задач нашего исследования, представляется достаточным использование определяемого при помощи теста Luscher количественного индекса эмоционального неблагополучия, получившего обозначение "!". Этот индекс представляет собой интегративную оценку состояния эмоционально-мотивационной сферы, которая не характеризует особенности эмоционального реагирования по отдельным мотивационным аспектам, перечисленным выше, но позволяет сориентироваться в общей картине с точки зрения степени ее благополучия или неблагополучия. Процедура подсчета индекса "!" состоит в следующем: за каждый дополнительный цвет, который выбран испытуемым в числе первых трех выборов, начисляется 3 балла за первую позицию, 2 балла за вторую позицию, и 1 балл за третью позицию. Аналогично, за каждый основной цвет, который выбран испытуемым на последних трех позициях, начисляется 3 балла за восьмую позицию, 2 балла

за седьмую позицию, и 1 балл за шестую позицию.

Для проверки гипотез о зависимости индекса эмоционально-мотивационного неблагополучия Lüscher от других психодиагностических либо социально-демографических параметров могут рассчитываться коэффициенты сопряженности Пирсона-Чупрова [12]. Эта процедура обработки экспериментальных данных может быть использована в нашем исследовании наряду с другими методами математической статистики.

Представляется, что совокупность рассмотренных в данном разделе психодиагностических методик позволяет достаточно полно охватить диапазон черт личности, актуальных в контексте нашего исследования.

2.3.3. Другие методы исследования

Поскольку наш наибольший интерес связан с особенностями отношения субъекта военно-профессиональной деятельности к другому человеку в радиусе служебно-должностного межличностного взаимодействия (так как именно с этими особенностями, исходя из нашей гипотезы, связаны основные диагностические признаки деформированной личности), то в той части нашего исследования, которая ориентирована преимущественно на получение на основе специальных наблюдений не количественных психодиагностических показателей, а качественной картины изучаемого явления, мы можем вместо громоздкого психосемантического исследования ограничиться для оценки соответствующих социальных установок личности военнослужащего специально предлагаемой нами для этой цели несложной диагностической процедурой.

Эта процедура позволяет очень оперативно сделать ориентировочную оценку способности субъекта профессиональной деятельности, обладающего властными полномочиями, дифференцировать оценки своего подчиненного с одной стороны как работника, наделенного в той или иной степени качеством исполнительности, уровнем квалификации, и т.д., а с другой стороны как личности, наделенной в глазах респондента определенной долей личностной привлекательности. По сути, эта способность непосредственно связана с наличием у респондента личностных ресурсов, позволяющих ему избегать симптоматичного для профессионально-деформированной личности "соскальзывания" на ущербно-однобокий, функционалистски-ориентированный уровень восприятия личности своего подчиненного.

Предлагаемая нами диагностическая процедура выглядит следующим образом. Составляется список лиц, занимающих подчиненную должностную позицию по отношению к испытуемому и находящимся с ним в непосредственном контакте. Испытуемому предлагается выполнить два задания. Первое задание состоит в том, что испытуемый должен оценить каждого работника из составленного списка по шкале "дисциплинированный военнослужащий" - "нарушитель дисциплины". Данная шкала, подобно шкалам семантического дифференциала, представляет собой отрезок, разбитый на семь равных участков. В процессе работы испытуемого графическое изображение шкалы с обозначенными полюсами и нанесенной цифровой градуировкой находится у него перед глазами. Напротив каждой фамилии, содержащейся в списке, со слов испытуемого проставляется соответствующий балл. Второе задание выполняется после того, как в рамках первого задания проработан полностью весь список. По форме выполнения второе задание идентично пер-

вому, разница заключается лишь в том, что для шкалы оценки предлагаются другие полюса: "привлекательная личность" - "отталкивающая личность".

Ожидается, что у разных испытуемых степень согласованности оценок по первой и второй шкалам будет различна. При этом минимальные различия у одного и того же испытуемого в оценках по первой и второй шкалам могут быть связаны с явлением профессиональной личностной деформации, поскольку для испытуемого как субъекта профессиональной деятельности и носителя определенных должностных полномочий показатель личностной привлекательности подчиненного может быть в той или иной степени выхолощен до показателя степени соответствия подчиненного его служебной функции. Именно этот эффект концептуально мы считаем свидетельством патогенной динамики системы группоцентрических и просоциальных личностных смыслов, характерной для явлений профессиональной личностной деформации.

Следует отметить, что в принципе возможна и такая ситуация, при которой степень соответствия качеств подчиненного возложенной на него служебной функции будет иметь для руководителя-испытуемого второстепенное значение, например в силу утраты испытуемым мотивации к служебной деятельности и его ориентации на формальное выполнение служебно-должностной роли. Можно предположить, что в этом случае испытуемый в своих оценках будет руководствоваться прежде всего теми критериями, которые практически не связаны с содержанием профессиональной деятельности. При этом данные критерии могут оказывать определенное влияние и на оценки по той шкале, которая связана сугубо со служебной функцией подчиненных (шкала "дисциплинированный военнослужащий - нарушитель дисциплины"). В результате мо-

жет иметь место либо заметная усредненность оценок по шкале "дисциплинированный военнослужащий - нарушитель дисциплины" при достаточно высокой вариативности оценок по шкале "привлекательная личность - отталкивающая личность", либо значительное подобие оценок, сделанных испытуемым по первой и второй шкалам.

Вторая из двух перечисленных возможностей требует проработки вопроса дифференциации результатов, связанных с "соскальзыванием" испытуемого на формальное отношение к своей служебной функции, от результатов, связанных собственно с протеканием процесса профессиональной личностной деформации и присущим этому процессу патологическим выхолащиванием признаков личностной привлекательности подчиненных. Одним из основных критериев такой дифференциации является наличие у испытуемого позитивной мотивации к служебной деятельности, а также наличие у него заинтересованности в успехах своего подразделения. Информация, необходимая для соответствующих выводов, легко может быть получена при проведении специальных интервью.

Несомненным достоинством предлагаемой нами процедуры двухшкального оценивания является ее простота, наглядность результатов и их очевидная связь с основополагающими теоретическими концептами данного исследования. Полученные с ее помощью количественные результаты могут быть подвергнуты соответствующему анализу в увязке с данными психологических наблюдений, диагностических интервью, и иных материалов, представляющих интерес в контексте проблемы профессиональной деформации личности военнослужащего.

Локальное исследование, элементом которого, наряду с проведением необходимых интервью и наблюдений, является опрос

группы испытуемых-офицеров по методике шкального оценивания качеств подчиненных, может быть проведено на базе подразделения батальонного уровня. При этом в качестве ключевых респондентов данного исследования могут выступать командир этого подразделения и все лица, имеющие статус его заместителей. Интерес к личности офицера-руководителя именно батальонного звена связан с теми обстоятельствами, что на уровне батальона, с одной стороны, мы имеем дело с достаточно разветвленной и отчетливо структурированной управленческой структурой, субъекты которой располагают значительными властными полномочиями, а с другой стороны, командование батальонного звена непосредственно включено в процесс субъект-субъектного служебно-должностного взаимодействия практически со всем личным составом батальона (или приравняваемого к нему подразделения) вплоть до солдат срочной службы.

2.4. Локальное исследование в воинском подразделении с использованием материалов наблюдений и интервью

Локальное исследование, направленное на получение представления о наиболее существенных особенностях и закономерностях развития явлений личностных трансформаций в условиях воинской службы и использования определенных должностных полномочий, проводилось нами в эскадрилье авиационного полка в течение первого полугодия 1991 года. Ситуация в Военно-Воздушных Силах того периода характеризовалась размеренным ритмом боевой учебы и практическим отсутствием целого ряда факторов последующего переходного периода, "фоновых" с точки зрения

направленности данного исследования.

Должностные полномочия командования такого подразделения, как авиационная эскадрилья, соответствуют должностным полномочиям командования общевойскового батальона – того подразделения, в масштабе которого, на наш взгляд, как это уже отмечалось в пункте 2.3.3, проведение подобного исследования является наиболее оправданным.

В качестве представителей командования авиационной эскадрильи исследованием были охвачены пять человек (название должностей приводятся исходя из штатно-должностного расписания, действующего на момент исследования): командир эскадрильи, заместитель командира эскадрильи, заместитель командира эскадрильи по работе с личным составом, заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе, начальник штаба эскадрильи. Диапазон возраста перечисленных руководителей составил от 32 до 41 года, диапазон календарной выслуги в офицерском звании – от 9 до 20 лет. Итак, в поле пилотажного исследования попали:

- командир эскадрильи подполковник С., 38 лет, на момент исследования выслуга в офицерском звании 16 лет;

- заместитель командира эскадрильи майор Кр., 32 года, выслуга в офицерском звании 9 лет;

- заместитель командира эскадрильи по работе с личным составом майор Ж., 32 года, выслуга в офицерском звании 11 лет;

- заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе майор К., 41 год, выслуга в офицерском звании 20 лет;

- начальник штаба эскадрильи майор С., 37 лет, выслуга в

офицерском звании 16 лет.

Кратко отметим некоторые представляющие интерес для нашего исследования моменты, касающиеся деловых и личностных качеств, а также обстоятельств служебной деятельности перечисленных руководителей. Соответствующие данные были нами получены на основе интервьюирования личного состава эскадрильи, а также в процессе наблюдений, проводимых в условиях выполнения эскадрилейой своих повседневных задач.

Командир эскадрильи. Не смотря на достаточно значительную выслугу в офицерском звании (16 лет), звание подполковника, как и должность командира эскадрильи, получил менее чем за год до момента проведения данного исследования. До этого длительное время занимал должность заместителя командира эскадрильи в этом же подразделении. Военный летчик первого класса, однако в летной работе, по оценкам коллег, склонен избегать задач повышенной сложности. Непосредственно перед вылетом проявляются признаки некоторой тревожности, которая не имеет какой-либо посттравматической основы (в своей летной биографии не попадал в ситуации, связанные с серьезными отказами техники в воздухе, и т.п.). Значительно более тщательно, чем большинство летчиков, проводит осмотр самолета перед вылетом, нередко уделяя неадекватно повышенное внимание малосущественным деталям; очень тщательно выполняет подгонку ремней парашютной системы и т.д. Склонен проводить тщательные служебно-должностные разбирательства с наказанием виновных при выявлении каких-либо недостатков по линии инженерно-авиационной службы. Много внимания уделяет, как и в бытность заместителем командира эскадрильи, вопросам организации службы войск, порядка в казарме. Охотно идет на использование рычагов служебно-должностного

давления на подчиненных, склонен к некоторому застреванию на ситуациях нравоучения. Многие подчиненные говорят о том, что усматривают по отношению к себе со стороны данного руководителя определенную предвзятость.

Заместитель командира эскадрильи. Очень энергичен, увлечен летной работой. В воздухе "выжимает" из самолета его возможности вплоть до граничных режимов полета. На полетах обычно в приподнятом настроении. Отмечается коллегами как очень перспективный летчик. С доверием относится к деятельности сослуживцев - как пилотов, так и специалистов инженерно-авиационной службы. Несколько импульсивен, бывает вспыльчив, но быстро "отходит". Свои должностные полномочия рассматривает прежде всего в контексте летной работы. К вопросам организации службы войск относится как к неизбежной рутине. Прост и открыт в общении, доступен для подчиненных. Приказной тон использует только в крайних случаях.

Заместитель командира эскадрильи по работе с личным составом. Длительное время служил в учебном полку летного военного училища в качестве летчика-инструктора. Привык иметь дело с курсантами; некоторым летчикам не нравится его склонность при полетах на учебно-тренировочном самолете в качестве инструктора, помогающего восстанавливать навыки пилотирования после перерыва в летной работе, жестко контролировать их действия, постоянно вмешиваясь в управление и обращаясь, как с малоопытными новичками. Имеет широкий круг увлечений, играет на нескольких музыкальных инструментах, активно участвует в культурно-массовой работе. Без сожаления ожидает удобного момента для списания с летной работы. Доступен для подчиненных, но помощь, на которую могут рассчитывать с его стороны подчи-

ненные, иногда носит несколько формальный характер. Должностной властью избегает пользоваться даже тогда, когда это необходимо. Обычно предпочитает ориентироваться на различные теневые регуляторы жизнедеятельности подразделения, при этом оставаясь для всех "своим парнем".

Заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе (инженер эскадрильи). Несет на себе большой объем "рутинной" управленческой деятельности. Если командир-летчик больше ориентирован на постановку задач общего плана либо на проработку специфических вопросов планирования летной работы и совершенствования летного мастерства, то инженер эскадрильи по сути является непосредственным руководителем сложного "производственного" механизма. Это требует от него умения достаточно гибко пользоваться своими должностными полномочиями. Следует также отметить, что фактический (неформальный) статус данного руководителя имеет ряд существенных отличий от его официального статуса. Хотя номинально майор К. является заместителем командира эскадрильи, т.е. прямым начальником для всего личного состава подразделения, тем не менее реально он выступает в качестве начальствующего лица только для специалистов инженерно-авиационной службы. В ситуациях, когда перед данным руководителем возникает необходимость в реализации определенных должностных полномочий по отношению к лицу летного состава, он всегда прибегает к посредничеству командира эскадрильи либо его первого заместителя. Иную ситуацию мы наблюдали лишь однажды, и она была связана с переживаемым инженером эскадрильи состоянием сильного эмоционального возбуждения. Отмечаемое нами несоответствие формального и неформального статуса связано тут как с некоторой, довольно-таки традиционной для авиации,

урезанностью фактических полномочий нелетающего начальника по отношению к подчиненному-летчику, так и с определенными личностными качествами конкретного руководителя (заниженная самооценка, социальная несмелость, зависимость от "более сильного" и т.д.). Можно также отметить, что специфика должностной роли инженера эскадрильи связана с тем, что он выполняет свои функции в условиях расхождения некоторых корпоративных интересов летного состава (которому фактически принадлежит решающее слово в выдвижении данного руководителя) и специалистов инженерно-авиационной службы (к числу которых данный руководитель принадлежит). Нам нет нужды анализировать истоки и сущность этих противоречий, для нас важно лишь их отметить для соответствующего учета в данном исследовании.

Начальник штаба эскадрильи. По своему образованию данный офицер является не летчиком, а специалистом в области управления воздушным движением. На командно-штабную работу перешел несколько лет назад. Серьезного интереса к службе не проявляет. Пассивен, но при необходимости умеет создать видимость интенсивной служебной деятельности. Целенаправленно создает и поддерживает условия, при которых можно максимально большое время отдавать своим личным делам и увлечениям. К проблемам подчиненных, если только они не состоят с ним в приятельских отношениях, в основном относится формально. Как начальник штаба, нередко использует рычаги власти по отношению к личному составу. Какой-либо психологической потребности в реализации права отдавать своим подчиненным приказаний не обнаруживает, обычно готов искать возможность договориться с подчиненным "полюбовно", но при этом умеет расставить необходимым образом акценты и развернуть ситуацию выгодной для себя стороной,

пусть даже для этого нужно что-нибудь "присочинить".

Так выглядела ситуация в целом при нашем знакомстве с жизнью подразделения. Для более строгого описания обозначившейся картины нами было принято решение собрать и обобщить формализованные оценки в адрес командования эскадрильи со стороны летного и инженерно-технического состава. Двадцати девяти офицерам эскадрильи (одиннадцати летчикам и восемнадцати офицерам инженерно-авиационной службы) было предложено оценить каждого из пяти руководителей по стандартному набору шкал семантического дифференциала, а также выполнить аналогичную процедуру для понятий "Я" и "Идеальный начальник". Результаты такой оценки, полученные в подвыборке летчиков, приведены в таблице 2.1.

Результаты психосемантического исследования в подвыборке офицеров инженерно-авиационной службы приведены в таблице 2.2.

В обеих таблицах приведены значения оценок предлагавшихся понятий по факторам "ценности", "потентности" и "активности" (соответствующие графы в таблицах обозначены буквами "Ц", "П", "А").

Далее были получены усредненные значения факторных оценок для подвыборки летчиков, для подвыборки специалистов инженерно-авиационной службы, и для всей выборки в целом (таблица 2.3).

И, наконец, на основании данных, приведенных в таблице 2.3, был подсчитан целый ряд значимых с точки зрения задач нашего исследования семантических дистанций - геометрических расстояний между отдельными объектами семантической оценки. Значения рассчитанных семантических дистанций приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.1

Результаты первичной обработки данных, полученных от офицеров летного состава по методике "семантический дифференциал"

И	ПОНЯТИЕ ИЛИ ЛИЦО, ОЦЕНИВАЕМОЕ ПО МЕТОДИКЕ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ											
	"Я"			"идеальный начальник"			подполков. С.			майор Кр.		
	Ц	П	Я	Ц	П	Я	Ц	П	Я	Ц	П	Я
П1	0.33	0	-0.6	2.66	2.16	0.33	0.16	-1.6	-0.1	1.16	2	2.66
П2	0	-0.8	-0.6	1.16	2.0	0.16	-1.3	-1.5	-0.6	1.66	2.5	1.5
П3	0.33	0.5	-0.6	2.5	2.33	-0.6	0	-1.6	-0.3	2.0	1.33	2.0
П4	0.66	1.0	0.33	2.33	2.33	1.33	-1.0	-1.8	-1.6	0.5	2.5	2.0
П5	0.66	0.83	1.0	1.83	2.0	0.16	-0.1	-0.1	-0.1	1.16	2.0	1.5
П6	1.66	-0.6	0.33	3.0	3.0	1.5	-1.1	-1.3	0	1.5	1.83	2.33
П7	0.33	0.5	-1.5	2.0	2.66	-1.5	0.16	-0.5	-1.3	1.0	1.83	3.0
П8	0.83	1.0	-0.6	1.5	1.33	0	1	-0.5	-1.8	1.66	2.66	2.33
П9	1.5	1.5	0.66	2.33	2.66	0.16	-0.5	-1.3	-0.5	1.5	2.33	2.16
П10	0.16	-1.3	-1.3	2.5	2.33	0	0	0.5	-1.0	2.0	2.66	2.33
П11	0.83	1.16	-0.5	2.16	1.66	1.16	-1.3	-0.1	1	1.5	1.5	1.83

Продолжение табл. 2.1

N	ЛИЦО, ОЦЕНИВАЕМОЕ ПО МЕТОДИКЕ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ								
	пейор Ж.			пейор К.			пейор С.		
	Ц	П	Я	Ц	П	Я	Ц	П	Я
П1	0.66	1.0	1.0	0.66	-0.3	-0.6	1.16	1.33	0
П2	0.66	0.66	0.33	0.33	0.5	0,66	0.33	0.33	-1.0
П3	1.16	-0.1	1.16	1.16	0.83	-1.6	1.16	1.66	-1.5
П4	0.5	-0.3	2.16	-0.3	-1.5	-0.5	-0.1	-0.1	1.16
П5	1.33	0.66	1.16	1.5	0.66	0	0,66	0.33	-0.1
П6	1.83	0.16	-0.1	1.83	-0.1	-0.6	1.5	1.16	0.83
П7	0.33	0	0.33	-0.1	-0.5	-1.6	-0.8	-0.3	-0.1
П8	1.5	0	1.0	1.0	-1.1	-1.1	1.5	-1.6	-1.0
П9	1.16	1.0	1.66	0.66	1.0	-0.6	-0.6	-1.1	-0.6
П10	1.33	0.33	1.5	1.16	-0.1	1.0	-0.1	-0.5	-0.6
П11	0.16	0.33	1.66	1.16	-1.1	-1.5	0	0	0.16

Таблица 2.2

Результаты первичной обработки данных, полученных от офицеров ИАС по методике "семантический дифференциал"

И	ПОНЯТИЕ ИЛИ ЛИЦО, ОЦЕНИВАЕМОЕ ПО МЕТОДИКЕ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ											
	"Я"			"идеальный начальник"			подполков. С.			майор Кр.		
	ц	п	я	ц	п	я	ц	п	я	ц	п	я
T1	1.16	0.83	0	2.0	1.83	0.5	-2.1	-1	0	1.66	1.5	1.33
T2	1.0	0.83	-0.3	2.5	2.0	-0.3	0.16	0.5	0	1.66	2.16	0.33
T3	0	-2.0	-3.0	3.0	3.0	-1.0	-3.0	-3.0	-3.0	0	2.0	-1.0
T4	0.83	0.5	0	2.83	3.0	0.5	-0.3	-1.0	-1.0	2.0	2.5	2.5
T5	0.83	0.16	-0.8	2.0	1.83	0.33	-1.8	0.83	1.16	0.83	1.83	2.66
T6	1.33	0.83	2.16	2.16	2.83	1.33	-1.8	0.83	0.5	1.16	1.16	0
T7	2.33	2.5	-1.3	3	2.66	0.33	0.83	-0.3	-0.5	1.0	0.83	-1.6
T8	1.66	1.33	1.5	2.16	2.33	1.16	-0.8	1.66	1.66	1.5	2.83	2.33
T9	-0.1	2.66	2.5	2.33	2.0	0.5	1.33	1.66	0.66	2.66	2.66	1.16
T10	0.33	0.66	0.5	1.5	1.5	0.33	0	-1.1	0.83	1.83	1.16	-0.1
T11	0.5	-0.3	-0.3	2.33	2.33	0.5	-2.3	-0.5	-0.6	0.5	1.0	0.83
T12	1.0	2.0	-1.0	2.5	2.66	0.66	0.83	0.66	-0.3	-0.5	2.33	1.5
T13	0	0	2.0	0	0	0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
T14	1.66	1.0	-1.6	2.33	2.33	1.16	-1.5	-1.1	-0.5	1.66	2.66	1.5
T15	0.66	1.0	0.66	1.0	1.83	0.66	-1.3	-1.0	-1.8	1.0	1.33	0.66
T16	1.33	1.0	-0.83	2.5	2.5	-0.5	-1.3	-2.0	-0.1	2.16	1.83	-0.3
T17	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	0	-2.5	-1.0	-0.1	2.16	2.0	0.6

Продолжение табл. 2.2

N	ЛИЦО, ОЦЕНИВАЕМОЕ ПО МЕТОДИКЕ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ								
	набор Ж.			набор К.			набор С.		
	Ц	П	Я	Ц	П	Я	Ц	П	Я
T1	1.16	1.16	1.33	1.83	-1.1	1.66	0	-0.5	-0.1
T2	1.5	0.5	1.83	1.5	0	0	1.5	0.66	-0.6
T3	3.0	-2	-1	0	-3	3	-2.0	-1.0	0
T4	2.33	0.83	1.16	1.16	-1.1	-0.3	0.83	0.66	-0.5
T5	-1.8	-2.1	-1.5	-0.3	-2.3	-0,6	0.33	0	1.66
T6	1.16	0.83	1.66	1.33	-0.5	1.5	1.16	0.5	1.0
T7	3.0	1.5	0.66	1.83	1.16	1.33	1.0	-0.3	-0.3
T8	1.66	1.16	1.0	2.0	1.0	-0.1	-1.5	1.16	1.33
T9	2.5	2.16	2.16	0.33	-2.1	1.66	-1.3	-3.0	-2.8
T10	1.66	0.33	0.66	1.0	0	-0.1	-0.1	-0.8	-0.3
T11	1.5	1.0	0	-0.6	-2.3	0.33	0.16	0.33	0.16
T12	2.66	1.16	1.83	2.66	1.66	2.83	1.16	0	-1.5
T13	-0.5	-1.5	-0.5	0.5	-2.0	2.5	1.5	0.5	1.0
T14	1.5	1.0	3.0	1.66	-0.6	-0.1	1.83	2.5	0.5
T15	1.0	1.0	0.33	0.66	0.16	0.16	-0.3	-0.1	-0.6
T16	2.5	2	-0.5	1.5	-0.3	0.83	2.16	-0.5	0
T17	2.16	0.16	2.33	-1.8	-0.3	2.66	-2.5	-1.0	-1.0

Таблица 2.3

Усредненные значения факторных оценок, полученных по методике "семантический дифференциал"

И	ПОНЯТИЕ ИЛИ ЛИЦО, ОЦЕНЯЕМОЕ ПО МЕТОДИКЕ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ	ЛЕТНИЙ СОСТАВ	ИТС	ВСЯ ВЫБОРКА	
1	"я"	Ц	0.66	0.997	0.86
		П	0.34	0.8	0.62
		Я	-0.33	0.059	-0.09
2	"идеальный начальник"	Ц	2.179	2.18	2.179
		П	2.22	2.21	2.21
		Я	0,24	0.36	0.218
3	"подполковник С."	Ц	-0.35	-0.81	-0.62
		П	-1.01	-0.36	-0.61
		Я	-0.6	-0.07	-0.27
4	"майор Кр."	Ц	1.42	1.428	1.42
		П	2.1	1.928	1.99
		Я	2.149	0.9	1.39
5	"майор Ш."	Ц	0.965	1.58	1.33
		П	0.331	0.54	0.45
		Я	1.07	0.85	0.93
6	"майор К."	Ц	0.815	0.89	0.86
		П	-0.18	-0.7	-0.49
		Я	-0.61	0.99	0.36
7	"майор С."	Ц	0.4	0.22	0.29
		П	0.09	-0.05	0.005
		Я	-0.27	-0.13	-0.18

Таблица 2.4

Дистанции между парами точек в психосемантическом пространстве

№	СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИИ	ЛЕТНИЙ СОСТАВ	ИТС	ВСЯ ВЫБОРКА
1	"п/полковник С." - "идеальный нач-к"	4.18	3.97	4.0
2	"майор Кр." - "идеальный нач-к"	2.06	0.97	1.41
3	"майор Ш." - "идеальный нач-к"	2.39	1.84	2.08
4	"майор К." - "идеальный нач-к"	2.89	3.24	3.01
5	"майор С." - "идеальный нач-к"	2.82	3.03	2.9
6	"идеальн. нач-к" - "я"	2.48	1.87	2.09
7	"п/полковник С." - "я"	1.71	2.14	1.93
8	"майор Кр." - "я"	3.13	1.48	2.09
9	"майор Ш." - "я"	1.43	1.03	1.14
10	"майор К." - "я"	0.61	1.77	1.2
11	"майор С." - "я"	0.37	1.16	0.88

Выбор пар семантических точек для расчета семантических дистанций осуществлялся нами исходя из интереса к анализу следующих вопросов:

- насколько близким или далеким по отношению к идеализированному образу начальника воспринимается подчиненными каждый из реальных начальников, попавших в поле нашего зрения;

- насколько близким или далеким по отношению к идеализи-

рованному образу начальника воспринимают респонденты свой собственный образ;

- насколько респонденты склонны отождествлять или противопоставлять свое "Я" с конкретными фигурами своих ближайших начальников.

Проанализируем полученную нами картину, отраженную в таблице 2.4. Мы видим определенное распределение вокруг точки в психосемантическом пространстве, соответствующей особенностям восприятия респондентами понятия "идеальный начальник", пяти других точек, пространственное положение которых отражает особенности восприятия респондентами каждого из пяти руководителей эскадрильи. Для нас тут ценно то, что соответствующие суждения респондентов о своих начальниках мы собрали не через какой-либо анкетный опрос, а посредством процедуры психосемантического исследования, которая позволяет учесть неосознаваемые компоненты социальных установок и не упустить из поля рассмотрения бессознательные эффекты социальной перцепции.

Диапазон значений семантических дистанций "конкретный начальник" - "идеальный начальник" составил от 1,41 до 4,0, т.е. оказался достаточно широким. При этом обозначилась определенная сегментация группы руководителей эскадрильи. В качестве ориентира для такой сегментации мы используем значение семантической дистанции "идеальный начальник"- "Я" (ее величина для всей выборки составила 2,09). Исходя из этого представляется возможным выделить три кластера руководителей по степени их соотношения респондентами с идеалом начальствующего лица (по совокупным результатам опроса всей выборки респондентов):

- руководители, в восприятии подчиненных наиболее приближенные к образу идеального начальника (семантические дистанции

в пределах 2,09 - майор Кр., майор Ж.);

- руководители, в восприятии подчиненных умеренно удаленные от образа идеального начальника (семантические дистанции в пределах 2,09-3,5 - майор С., майор К.);

- руководители, в восприятии подчиненных наиболее удаленные от образа идеального начальника (семантические дистанции в пределах 3,5 и выше - подполковник С.).

Полученные данные хорошо согласуются с картиной, отображенной нами на основе серии наблюдений и свободных интервью (с. 98-101), "документируя" ее рядом соответствующих количественных показателей.

Среди руководителей, попавших в поле нашего зрения, респонденты выделили, как наиболее приближающуюся к образу идеального начальника, личность майора Кр., заместителя командира эскадрильи ("майор Кр."-"идеальный начальник" = 1,41). Вместе с тем, по данной кандидатуре мы наблюдаем наиболее существенные расхождения оценок со стороны летного состава и специалистов инженерно-авиационной службы.

Особенно сильно выражена идентификация майора Кр. с образом идеального начальника в его восприятии офицерами инженерно-авиационной службы ("майор Кр."-"идеальный начальник" = 0,97). Это может быть объяснено тем, что заместитель командира эскадрильи как начальник определенного должностного уровня достаточно мало взаимодействует с инженерно-авиационной службой, соприкасаясь с ней преимущественно на полетах в качестве летчика, а не руководителя. Любовь же майора Кр. к летной работе, формируя определенный эмоциональный фон, определяет соответствующий тон межличностных контактов со специалистами инженерно-авиационной службы, влияющий на процесс межличност-

ного восприятия. Летный состав оказался более сдержан в оценке присущих майору Кр. качеств руководителя ("майор Кр."-"идеальный начальник" = 2,06). Тем не менее, и по оценкам летчиков у майора Кр. оказался самый позитивный результат.

В отношении подполковника С. и летчики, и специалисты инженерно-авиационной службы оказались достаточно единодушны (семантическая дистанция "подполковник С."-"идеальный начальник" составила соответственно 4,18 и 3,97).

Представляет интерес также анализ степени идентификации офицерами эскадрильи самих себя со своими начальниками. Мы видим, что респонденты в основном склонны идентифицировать себя с руководителями, оценки командирского потенциала которых попали в промежуточный кластер (семантические дистанции "реальный начальник"-"идеальный начальник" в пределах 2,09-3,5), либо оказались максимально приближенными к этому кластеру ("майор Ж."-"идеальный начальник" = 2,08). Таким образом, респонденты, с одной стороны, провели определенную грань между собой и своим наиболее позитивно оцениваемым начальником майором Кр., а с другой стороны, противопоставили себе и своего наиболее негативно оцениваемого начальника - подполковника С.

Подобная картина представляется вполне объяснимой - за ней скрывается констатация респондентами незаурядности качеств одного руководителя и наличие скрытого неприятия подходов другого руководителя. Следует отметить, что подполковник С. по всем трем факторам семантического дифференциала получил оценки в среднем со знаком минус как по подвыборке летчиков, так и по подвыборке специалистов инженерно-авиационной службы. В частности, по фактору "ценности" по подвыборке летчиков данный руководитель получил оценку -0,35, а по подвыборке специалистов

инженерно-авиационной службы - оценку $-0,81$, тогда как, например, для майора Кр. эта оценка по указанным подвыборкам составила соответственно $+1,42$ и $+1,428$.

Тем не менее, сам по себе фактор негативного восприятия подчиненными своего начальника не может быть отнесен к числу признаков его профессиональной личностной деформации, ведь основным диагностическим критерием подобной деформации, как мы показали в Разделе 1, является его склонность к манипулятивному поведению, его неспособность относиться к личности подчиненного как к самоцельной ценности, а не степень негативизма подчиненных по отношению к его личности.

Негативная диспозиция подчиненных по отношению к своему начальнику может иметь самую разную основу. В случае подполковника С. такой основой явилась его склонность ко взаимодействию с подчиненными с жесткой позиции должностных полномочий, его ориентированность на удержание и использование должностной власти, его уход от эмоционально-позитивного контакта с сослуживцами. Понятно, что подобные поведенческие особенности могут иметь и не манипулятивную, а, например, психозащитную природу.

Таким образом, на данном этапе нашего исследования мы можем лишь ограничиться утверждением, что из пяти руководителей эскадрильи, попавших в поле нашего зрения, только майор Кр. совершенно не обнаруживает каких бы то ни было индивидуальных особенностей профессионально-деформированной личности, и может рассматриваться как руководитель, явно избежавший профессиональной личностной деформации и, по видимому, обладающий к ней устойчивым индивидуальным иммунитетом. В отношении же остальных руководителей вопрос пока остается открытым.

Для того, чтобы выйти на один из основных признаков профессиональной деформации личности и оценить степень склонности руководителей, попавших в поле нашего исследования, к симптоматичному для профессионально-деформированной личности "соскальзыванию" на однобокий, функционалистски-ориентированный угол восприятия личности своего подчиненного, нами была использована несложная диагностическая процедура, соответствующее обоснование которой мы приводили в пункте 2.3.3. В соответствии с данной процедурой, каждым из пяти руководителей эскадрильи были оценены все их подчиненные-офицеры по двум дихотомическим шкалам: "дисциплинированный военнослужащий" - "нарушитель дисциплины" и "привлекательная личность" - "оттал-кивающая личность".

Подсчитав среднестатистические оценки по каждой из двух шкал для каждого из руководителей эскадрильи, мы смогли выйти на интересный для нас диагностический показатель, представляющий собой разность усредненных оценок ($S1cp - S2cp$) по шкалам "нарушитель дисциплины" - "дисциплинированный офицер" и "оттал-кивающая личность" - "притягательная личность", проставленных каждым из руководителей своим подчиненным. Для удобства упоминания этого показателя мы назвали его показателем "дифференцированности оценок".

Результаты оценок начальниками своих подчиненных, а также значения показателя дифференцированности оценок, подсчитанные для каждого из руководителей, представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Результаты оценки начальниками своих подчиненных

Подчиненные	п/п С.		п-р Кр.		п-р Ж.		п-р К.		п-р С.	
	ЖКАПМ		ЖКАПМ		ЖКАПМ		ЖКАПМ		ЖКАПМ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
T1	2	1	2	0	3	2	2	2	2	1
T2	3	1	0	-1	2	2	0	0	-1	-2
T3	-1	0	-1	1	0	-1	1	0	-2	0
T4	-1	2	-2	2	1	1	1	0	-2	0
T5	3	3	3	0	1	1	3	0	3	2
T6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1
T7	0	0	-1	0	2	3	-1	0	0	0
T8	2	3	1	1	1	1	1	0	1	0
T9	0	0	-1	-1	1	0	1	0	0	-1
T10	0	1	-2	1	0	1	0	0	-2	0
T11	2	2	0	-1	2	2	3	0	1	0
T12	1	2	0	1	-1	2	2	2	2	2
T13	2	2	0	0	2	2	0	0	1	0
T14	2	2	1	1	2	2	1	0	1	1
T15	-1	0	1	1	1	1	-1	0	0	-1
T16	1	2	1	1	2	1	2	-1	0	-1
T17	2	2	1	1	0	0	0	0	-1	0

Примечание к Таблице 2.5:

Шкала S1 "нарушитель дисциплины"-"дисциплинированный офицер"

Шкала S2 "отталкивающая личность"-"притягательная личность"

Продолжение табл. 2.5

Подчиненные	п/п С.		п-р Кр.		п-р Ж.		п-р К.		п-р С.	
	ЖКАПМ		ЖКАПМ		ЖКАПМ		ЖКАПМ		ЖКАПМ	
	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2
п1	0	3	-1	2	1	1	-	-	2	2
п2	2	1	-1	1	2	1	-	-	1	2
п3	3	3	0	-1	0	1	-	-	2	0
п4	1	3	-2	2	-1	0	-	-	0	0
п5	3	2	-1	1	3	2	-	-	2	1
п6	0	1	-1	2	-1	1	-	-	2	1
п7	3	3	1	1	-3	-3	-	-	2	0
п8	1	2	1	1	-2	1	-	-	1	1
п9	2	0	-1	0	2	1	-	-	0	0
п10	2	3	-1	0	-1	-1	-	-	2	2
п11	2	3	1	1	-1	0	-	-	3	3
средн. балл \$1ср/\$2ср	1.286/ 1.679		-0.071/ 0.643		0.643/ 0.857		0.882/ 0.176		0.714/ 0.429	
Разность \$1ср - \$2ср	-0.393		-0.714		-0.214		0.706		0.285	

Мы видим, что показатель ($S1_{ср} - S2_{ср}$) принял как положительные, так и отрицательные значения. Отрицательные значения получены в тех случаях, когда респондент признавал за своими подчиненными в целом более высокий показатель личностной притягательности, чем дисциплинированности. Соответственно, положительные значения показателя дифференцированности оценок

свидетельствуют об обратном. По размаху значений этот показатель охватил интервал протяженностью 1,42 пункта шкалы оценок, а по модулю принял значения в диапазоне от 0,214 до 0,714.

Проанализируем полученную картину.

Чтобы появились основания говорить об утрате тем или иным руководителем способности смотреть на своих подчиненных не только через призму профессионально-должностных отношений, но и через призму многомерных общечеловеческих оценок, достаточно выявить "привязку" оценок личностной привлекательности к оценкам служебной исполнительности. Такая привязка в нашем исследовании выявляется приближением количественного показателя дифференцированности оценок ($S1cp-S2cp$) к нулевому значению. Следует отметить, что диагностируемая на основании данного показателя склонность руководителя отождествлять деловые качества подчиненного с личностными качествами человека требует учета с двумя оговорками.

Во-первых, подобная картина может быть вызвана нарушениями эмоциональной сферы, сужающими угол взгляда на других людей, делающими этот взгляд утрированным и т.д.

Во-вторых, подобная картина может наблюдаться в случаях, когда не должностная оценка $S1$ "уводит" за собой личностную $S2$, а личностная влияет на должностную. Можно, например, представить себе ситуацию, когда руководитель, оставаясь эмоционально-включенным в систему межличностных отношений с коллегами, самоустраняется от своей должностной роли, а профессиональный коллектив превращается в свободную ассоциацию людей, которые просто совместно проводят время, в том числе за выполнением служебных задач.

Таким образом, формальный анализ значения показателя

($S1cp-S2cp$) для каких-либо выводов не достаточен. Между тем, данный показатель может быть не только большим и малым по модулю, но и положительным и отрицательным по знаку. По этому поводу ограничимся следующим рассуждением.

Наиболее естественной представляется ситуация, когда руководитель максимально позитивно относится к своим подчиненным просто как к людям, пусть даже он достаточно критичен в своем отношении к ним как к субъектам должностного взаимодействия и исполнителям его служебных указаний. Зрелый начальник, наделенный административной властью по отношению к другим людям, не может не понимать, что даже вполне благопорядочный сотрудник по самым разным причинам не всегда способен удерживаться на высоте требований своей должности, а хронический нарушитель трудовой (или, в случае военно профессиональной деятельности, воинской) дисциплины может быть таковым в силу самых разных обстоятельств, и совсем не обязательно при этом является человеком с ущербной нравственностью. Начальник может иметь основания для недовольства теми или иными действиями подчиненного, но из этого не следует, что он при этом должен быть недоволен подчиненным как человеком, как личностью.

Если же руководитель более позитивно относится к своим подчиненным как к субъектам должностного взаимодействия, чем просто как к людям, то такое положение указывает на очевидное неприятие руководителем своего социального окружения. Это та ситуация, когда начальник имеет дело с подчиненными, ко многим из которых он испытывает определенное предубеждение, не смотря на признание их служебных (профессиональных) заслуг. Такое предубеждение может быть связано с устойчивой личностной склонностью к пренебрежительному отношению к подчиненным

просто в силу того, что они являются нижестоящими в должностной иерархии, и тогда это явный симптом глубокой личностной деформации руководителя. Но возможны и иные объяснения подобной картины. Например, могут иметь место развитие явлений социальной дезадаптации невротической природы, неудовлетворенность руководителя своим социальным статусом, наличие межличностных конфликтов между начальником и подчиненными, и т.д.

Исходя из изложенных соображений, в каждом конкретном случае необходимо специально выяснять, что именно повлияло на то или иное значение показателя дифференцированности оценок ($S1cp-S2cp$) - действительно ли явление профессиональной личностной деформации, или нечто иное.

Проанализируем с этих позиций ситуацию по каждому из руководителей эскадрильи. Будем при этом опираться как на данные соответствующих наблюдений и интервью, так и на результаты психологического тестирования интересующих нас лиц по методикам Cattell (форма А) и Luscher (см. таблицу 2.6).

Таблица 2.6

Результаты психологического тестирования
командования эскадрильи

Испытуемые	Опросник Cattell															
	Я	В	С	Е	F	С	Н	I	L	Н	Н	О	Q1	Q2	Q3	Q4
п/полковник С.	7	5	9	4	4	10	3	6	2	7	5	5	7	4	7	6
майор Кр.	7	5	10	8	7	8	7	6	4	7	6	4	8	5	6	4
майор Ш.	8	6	7	5	5	7	10	6	3	6	6	7	6	3	6	3
майор К.	7	5	7	5	4	7	4	5	3	3	3	6	6	4	7	5
майор С.	6	4	8	4	4	6	5	6	3	3	6	3	6	7	7	3

Продолжение табл. 2.6

Испытуемый	Тест Luscher		
	Выбор N1	Выбор N2	"!"
п/п-к С.	21530674	21530674	3
п-р Кр.	21537406	21537406	1
п-р Ш.	53421607	53412076	0
п-р К.	02351467	02351467	4
п-р С.	34256107	32451607	0

Подполковник С. на фоне остальных руководителей эскадрильи продемонстрировал относительно выраженную склонность дифференцировать оценки дисциплинированности и личностной привлекательности своих подчиненных ($S1cp-S2cp = -0,393$). При этом в среднем более позитивными были оценки личностной привлекательности, на что указывает отрицательный знак показателя дифференцированности оценок по разным шкалам. Такая картина если и недостаточна для абсолютного отрицания у данного руководителя исходных признаков профессиональной деформации личности, то во всяком случае позволяет говорить об относительной маловероятности такой деформации либо о слабой степени ее выраженности. Обращаясь к результатам психологической диагностики личностных особенностей подполковника С., мы видим несколько повышенный индекс эмоционального неблагополучия ("!" = 3), а также наличие таких индивидуально-психологических особенностей, как подчиняемость (E=4), высокая требовательность к себе (G=10), а также социальная робость (H=3). Источником эмоционального неблагополучия, исходя из выбора данным испытуемым

цветов N7 и N4 на седьмой и восьмой позициях соответственно, в соответствии с типовыми интерпретациями теста Lüscher, предлагается считать [66]:

- неисполненные надежды и ожидания, которые порождают волнующую неопределенность и напряженную настороженность;

- желание действовать свободно и противодействовать ограничениям;

- потребность в чувстве уверенности, чтобы оградить себя от потери авторитета и постороннего влияния.

Отмечается также склонность к повышенным и бескомпромиссным требованиям как к способу предотвращения неблагоприятного развития событий.

Исходя из изложенного мы констатируем психозащитный характер должностного поведения подполковника С. Вместе с тем, предпосылками этого поведения в данном случае по-видимому являются и некоторые черты характера, например повышенная социальная сензитивность (Cattell, фактор Н), подталкивающая к тому, чтобы спрятаться за должностные полномочия. Представляется в принципе возможным по крайней мере три сценария дальнейшего развития ситуации. Первый сценарий: происходит исполнение значимых надежд, снижается уровень настороженности и бескомпромиссности, устанавливаются более демократичные отношения с сослуживцами. Второй сценарий: актуальные проблемы не решаются и происходит постепенное нарастание невротических тенденций, например астеноневротического или обсессивного круга. Третий сценарий: значимые личностные проблемы остаются нерешенными, однако развитие невротических расстройств эмоциональной сферы блокируется психозащитным действием все более усиливающихся гиперсоциальных установок, которые ведут к соскальзы-

ванию на манипулятивное поведение просоциальной направленности. Последний сценарий ведет к формированию черт профессионально-деформированной личности просоциального типа.

В случае майора Кр. мы не усматриваем каких-либо признаков профессиональной личностной деформации, а также индивидуально-психологических предпосылок к ее развитию. Показатель дифференцированности оценок ($S1cp-S2cp$), будучи у данного офицера наибольшим по модулю в сравнении с другими руководителями эскадрильи и при этом отрицательным по знаку, указывает на присущую ему способность не подменять восприятие сослуживца как личности восприятием его как функциональной единицы должностных отношений. В данном случае есть основания говорить о превалировании в системе ценностных ориентаций майора Кр. общечеловеческих приоритетов над служебно-должностными, что является важным признаком личностного здоровья. Кроме того, мы констатируем отсутствие почвы для склонности к психозащитному поведению: благоприятным выглядит сочетание оценок по факторам C, O, Q4 опросника Cattell (10, 4, 4). Если к этому добавить высокий рейтинг майора Кр., как руководителя, и симпатию к нему со стороны подчиненных, как к личности, то картина получается вполне благоприятной.

Майор Ж. показал результат $S1cp-S2cp = - 0,214$, т.е. наименьший по модулю в сравнении с результатами других испытуемых. Добавим к этому обнаруженную нами на этапе наблюдений и интервью склонность майора Ж. к уходу от решения тех или иных вопросов жизни подразделения, определенную ориентированность на теневые регуляторы, иногда формальный характер помощи своим подчиненным при стремлении всякий раз продемонстрировать свое доброе расположение. При этом по результатам психодиагности-

ческого исследования мы не наблюдаем признаков каких-либо невротических состояний, которые давали бы основание предположить психозащитную подоплеку особенностей социального поведения майора Ж. в профессиональной среде. По-видимому, тут можно говорить об определенной достаточно устойчивой личностной склонности к манипулятивным формам поведения.

Конечно, эта склонность могла быть сформирована под влиянием различных факторов, в разное время в той или иной степени способствовавших подобным личностным трансформациям. Однако, понимая специфику военно-профессиональной деятельности, мы не можем не отметить и ее особенности в качестве одного из таких факторов. На наш взгляд, военно-профессиональная деятельность способна при различном сочетании особенностей среды и качеств конкретной личности как обеспечивать позитивный личностный рост, так и способствовать личностным деформациям. Представляется, что воинская служба выступает в качестве специфического катализатора процессов личностных трансформаций, какую бы направленность они не имели. Гармоничная личность в этих условиях способна становиться еще гармоничнее, а аномальная личность может еще более усугублять свою аномальность.

Итак, исходя из совокупности собранной информации о личностных особенностях майора Ж., мы имеем основания предположить тут наличие определенной личностной деформации, возможно, на ее достаточно раннем этапе. При этом, учитывая низкий уровень мотивации этого офицера к дальнейшему профессиональному и должностному росту, здесь может усматриваться тенденция к развитию личностной деформации не по просоциальному, а по эгоцентрическому типу.

Наиболее специфично выглядят на общем фоне оценки майора

К. в адрес своих подчиненных. Показатель дифференцированности оценок ($S1cp-S2cp$) по модулю тут оказался таким же высоким, как у майора Кр., однако положительный знак этого показателя обозначил принципиальное различие в результатах, показанных данными руководителями. От оценок в адрес лиц летного состава как по шкале $S1$, так и по шкале $S2$, майор К. категорически отказался, не воспользовавшись даже возможностью нейтральных выборов. В адрес офицеров инженерно-авиационной службы 14 оценок из 17 по шкале личностной привлекательности оказались нейтральными. Отчасти данную картину объясняют обстоятельства, изложенные нами ранее по материалам наблюдений и интервью (с.100). По-видимому, сочетание личностной зависимости, социальной несмелости и двойственного должностного статуса способствовало неадекватному обострению осторожности данного руководителя буквально во всем, что связано с системой должностных отношений. Кроме того, по результатам психодиагностического исследования отмечается достаточно отчетливое неблагополучие эмоциональной сферы ("!" = 4 по тесту Luscher). Показательно, что последовательность цветовых выборов указывает на психозащитную тенденцию к закрытости (цвет "0" на первой позиции), что, по сути, и проявилось при работе с оценочными шкалами $S1$ и $S2$.

Таким образом, в данном случае мы отмечаем явное наличие психозащитных регуляторов должностного поведения. При этом практически не прослеживаются тенденции манипулятивного подхода к подчиненным, в основе которых была бы личностная ориентированность майора К. на использование других людей в качестве средства. Конечно, будучи эмоционально отстраненным от своих подчиненных, К. в этом смысле предстал перед нами как лицо,

манипулирующее другими, однако это манипулирование явилось для него не потребностью, а бременем. Исходя из общей картины индивидуально-психологических особенностей и состояния эмоциональной сферы этого начальника, тема профессиональной личностной деформации на момент проведения исследования представляется малоактуальной. Вместе с тем, в числе вариантов дальнейшей динамики ситуации, мы не можем исключить вероятность постепенного роста личностной ориентированности майора К. на формально-манипулятивный тон отношений. Поэтому тут, как и в случае с подполковником С., есть основания говорить о необходимости специальной профилактической работы.

И, наконец, для майора С., пятого из руководителей, охваченных нашим исследованием, показатель способности дифференцировать служебно-должностные и личностные оценки в адрес подчиненных имеет не только невысокое значение (+0,285), но при этом также своим знаком указывает на отставание оценок личностной привлекательности подчиненных от оценок их должностной дисциплинированности. Заметна эмоциональная отстраненность этого офицера от сослуживцев, мы уже отмечали ранее его невысокий уровень мотивации к служебной деятельности. За его склонностью осуществлять управленческие функции, избегая глубокого диалога, способного прояснить суть подходов подчиненного, за склонностью ориентироваться даже не на прямые распоряжения, а на "подталкивание" подчиненных к действиям, желательным для начальника, при помощи неявных методов давления на подчиненных, стоит не что иное, как приверженность манипулятивной философии управленческой деятельности. По результатам психологической диагностики мы здесь не усматриваем каких-либо признаков эмоционального неблагополучия. Блок показателей С=8,

Q3=3, Q4=3 по тесту Cattell (эмоциональная устойчивость и целеустремленность, низкий уровень тревожности и уверенность в своих силах, психическая расслабленность и успокоенность) и "I"=0 по цветовому тесту Luscher говорят о том, что данная личность хорошо адаптирована к условиям, в которых находится, и демонстрирует достаточно стабильные формы поведения. Сочетание указанной стабильности с признаками утилитарно-манипулятивного отношения к подчиненным на фоне низкой мотивации к служебной деятельности дает основание говорить здесь о наличии показаний к проведению комплекса коррекционно-профилактических мероприятий, ориентированных на блокирование процесса профессиональной личностной деформации по эгоцентрическому типу.

2.5. Скрининговое исследование индивидуально-психологических особенностей военнослужащих с различным служебно-должностным статусом

С тем, чтобы ориентировочно оценить общую картину степени, направленности и механизмов личностных трансформаций в условиях военно-профессиональной деятельности, мы провели скрининговое исследование индивидуально-психологических особенностей военнослужащих с различным служебно-должностным статусом. В рамках этого исследования в поле нашего зрения попал широкий спектр характерологических и поведенческих особенностей военнослужащих. Кроме того, по специальной программе, обоснование которой изложено в подпункте 2.3.1, было проведено психосемантическое исследование особенностей мотивационно-смысловой сферы респондентов.

Поскольку наше скрининговое исследование охватывало очень большое число разнообразных диагностических показателей и обеспечивало выход на значительные по своим размерам массивы данных (54 показателя для каждого испытуемого, причем из них 29 показателей требовали обработки психологических опросников, а 22 показателя требовали предварительных расчетов сначала факторных оценок 18 семантических точек, а затем геометрических расстояний между 22 парами точек в трехмерном семантическом пространстве), то возникла задача минимизации выборки до размера, делающего такое исследование реально выполнимым.

Мы ограничились минимальным размером выборки, при котором с точки зрения критериев математической статистики (с использованием граничного значения распределения Стьюдента) истинный коэффициент корреляции признается отличным от нулевого при достижении выборочным коэффициентом корреляции некоторого граничного значения. Для его расчета была использована формула:

$$r_{гр} = \frac{t_{гр}}{\sqrt{(n-2) + t_{гр}^2}} \quad (2.2)$$

где $r_{гр}$ - граничное значение выборочного коэффициента корреляции;

$t_{гр}$ - граничный коэффициент Стьюдента;

n - количество испытуемых в выборке.

Так, для выборки численностью 20 человек граничный коэффициент Стьюдента на уровне $\alpha=0.05$ равен 2.10, на уровне $\alpha=0.1$ равен 1.73, а на уровне $\alpha=0.2$ принимает значение 1.33. Исходя из этого, по вышеприведенной формуле (2.2) определяем граничные значения коэффициента корреляции, достаточные

для вывода о наличии взаимосвязи измеренных показателей в приемлемом диапазоне уровней значимости. Эти значения составили: 0,4436 на 5% уровне значимости; 0,3776 на 10% уровне значимости; и, наконец, 0,2991 на 20% уровне значимости.

Конечно, ориентируясь на выборку численностью 20 человек, можно лишить себя части аналитического материала. Однако мы ожидали, что наиболее существенные взаимосвязи тем не менее будут выявлены на статистически значимом уровне. Стремясь к компромиссу между полнотой и надежностью результатов исследования, с одной стороны, и приемлемыми для их последующей обработки объемами количественной информации, с другой стороны, мы провели скрининговое психодиагностическое исследование на выборке испытуемых указанной численности.

Выборка включала в себя военнослужащих офицерской категории, занятых командной или командно-штабной управленческой военно-профессиональной деятельностью. Все эти виды деятельности, как нами уже отмечалось, имеют общую и существенную с точки зрения сформулированных гипотез специфику - наличие особых властных полномочий по отношению к подчиненным, управленческое и воспитательное содержание деятельности, а также жесткое нормативное распределение ролей в системе служебных межличностных отношений. При этом важно, что именно офицерский состав находится под наиболее интенсивным и продолжительным, длящимся десятилетия, воздействием указанных факторов. Учитывая направленность нашего исследования, мы приняли в качестве требования к выборке испытуемых наличие в ней офицеров в воинском звании от лейтенанта по крайней мере до подполковника и имеющих выслугу в офицерском звании от нескольких месяцев до десяти лет и более.

Параметры выборки приведены в таблице 2.7.

Результаты психодиагностических исследований приведены в таблицах 2.8 и 2.9.

Таблица 2.7

Выборка испытуемых скринингового исследования

№	В/звание	Возраст на момент исп.	Выслуга в оф. звании (лет)	Кэф. соотнош. высл. и звания
1	Лейтенант	22	1	2
2	Ст. лейт.	24	3	2
3	Ст. лейт.	23	2	1
4	Ст. лейт.	26	4	3
5	Ст. лейт.	24	3	2
6	Ст. лейт.	25	4	3
7	Капитан	32	11	4
8	Капитан	27	6	1
9	Капитан	28	7	2
10	Капитан	30	8	3
11	Капитан	29	8	3
12	Майор	33	12	3
13	Майор	31	10	2
14	Майор	31	10	2
15	Майор	31	9	1
16	Майор	33	9	1
17	Майор	33	11	2
18	Майор	35	11	2
19	Майор	35	13	3
20	П/полковн.	34	13	1

Таблица 2.8

Результаты исследований по тестам Luscher и Leary

№ исп.	Тест Luscher			Опросник Leary							
	Выбор М1	Выбор М2	"!"	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8
1	43170526	14372056	0	14	9	11	4	6	6	7	6
2	50362417	53062417	4	5	4	6	1	7	7	6	3
3	41572603	42175603	3	2	2	5	3	5	1	7	8
4	24301675	20435761	5	11	3	4	6	2	4	9	5
5	43071265	43701265	2	5	7	9	3	2	3	11	8
6	42157360	24513760	0	4	6	4	2	2	0	2	2
7	02634751	02634751	7	4	5	6	3	5	1	7	7
8	52304716	52304176	1	4	4	5	6	8	6	4	5
9	25047316	25043716	3	6	5	6	3	3	3	6	6
10	12057634	12057643	6	3	2	4	3	1	3	3	3
11	52031746	52301746	2	2	2	2	1	5	3	7	6
12	52137406	52137406	1	11	5	9	7	2	7	7	5
13	53420167	35420671	3	5	4	7	3	5	4	5	3
14	40721536	42170536	2	5	6	2	1	9	7	7	7
15	52314607	52134607	0	13	6	8	7	3	2	6	7
16	12375460	12375460	1	3	3	5	5	9	4	4	3
17	21750436	21570436	3	1	4	5	4	6	6	5	2
18	53124760	53124760	0	1	1	5	4	6	4	4	2
19	15247360	51274360	1	14	9	8	2	4	7	8	7
20	25143607	25143607	0	3	2	2	5	3	1	2	4

L1 - авторитарный тип отношений

L5 - подчиняемый тип отн.

L2 - эгоистический тип отношений

L6 - зависимый тип отн.

L3 - агрессивный тип отношений

L7 - дружелюбный тип отн.

L4 - подозрительный тип отношений

L8 - альтруистич. тип отн.

Таблица 2.9

Результаты исследований по тестам Cattell и Thomas

№	Опросник Cattell																Опр. Thomas				
	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	T1	T2	T3	T4	T5
1	5	8	8	10	8	3	10	4	7	6	3	4	10	9	2	4	5	12	2	5	6
2	10	9	4	3	6	7	4	6	6	6	5	5	2	4	8	6	8	2	4	9	7
3	8	6	7	6	7	7	5	5	9	4	5	8	5	8	7	9	6	7	6	5	6
4	7	7	8	7	7	8	5	6	4	2	7	5	5	5	8	7	5	12	2	6	5
5	6	9	5	7	5	4	7	4	6	4	6	4	7	4	7	6	4	12	3	7	4
6	6	9	8	5	6	4	3	1	4	4	3	4	7	5	9	5	5	8	1	9	7
7	10	4	4	5	7	3	9	5	6	1	7	8	5	5	7	5	3	6	8	8	5
8	6	4	5	5	6	4	2	1	6	4	7	7	2	4	7	10	9	4	2	7	8
9	8	8	8	5	6	8	7	5	6	6	7	5	5	5	6	5	7	5	3	9	6
10	7	8	9	6	6	3	6	6	4	4	6	7	8	5	6	4	3	9	6	5	7
11	8	8	4	4	7	6	6	3	10	1	6	5	5	4	7	5	8	1	7	7	7
12	8	6	4	6	10	6	7	7	10	8	3	9	3	4	8	9	5	7	6	6	6
13	9	8	5	5	4	7	2	8	9	2	6	4	2	4	5	10	8	2	7	5	8
14	3	8	5	5	3	7	3	7	9	7	6	8	2	6	5	10	8	1	4	7	10
15	8	8	4	9	8	8	10	5	10	6	3	6	8	4	8	8	5	10	3	4	8
16	2	8	5	3	3	4	2	5	6	7	9	8	4	5	6	7	5	3	8	8	6
17	3	8	6	6	6	6	3	5	7	6	4	4	4	4	7	7	8	4	2	10	6
18	5	8	4	4	5	4	4	4	10	8	7	9	4	8	5	8	10	0	8	5	7
19	9	10	7	6	10	6	8	3	5	7	6	5	4	4	5	7	8	6	5	6	5
20	5	7	6	4	5	4	6	4	8	6	6	6	7	7	6	6	5	4	7	8	6

T1-T5 - способы регулирования конфликтов:

T1 - Избегание; T2 - Соперничество; T3 - Приспособление;

T4 - Компромисс; T5 - Сотрудничество

Следующая часть исследования была проведена по методике семантического дифференциала. В качестве материала для оцени-

вания респондентам были предъявлены 18 понятий (их перечень дан в пункте 2.3.1). По каждому из респондентов для каждого понятия были получены оценки семантических смыслов по факторам "ценности", "потентности" и "активности". Они приведены в таблице 2.10.

Мы выделили 22 пары понятий, соотношение семантических смыслов которых представляют интерес для анализа в соответствии с предметом нашего исследования: 1) я в глазах сослуживцев - я в действительности; 2) я, каким хочу быть в идеале - я в действительности; 3) смысл жизни - удовлетворение материальных запросов; 4) смысл жизни - общение с людьми; 5) смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов; 6) смысл жизни - познание нового; 7) смысл жизни - свобода личности; 8) смысл жизни - власть над другими людьми; 9) смысл жизни - успешная карьера; 10) смысл жизни - служба в армии; 11) служба в армии - власть над другими людьми; 12) мой типичный подчиненный - обычный человек; 13) мой сослуживец - обычный человек; 14) я в действительности - обычный человек; 15) мой типичный подчиненный - я в действительности; 16) мое служебное положение - успешная карьера; 17) мое служебное положение - власть над другими людьми; 18) мои жизненные перспективы - служба в армии; 19) мое представление о любимой работе - служба в армии; 20) мое представление о любимой работе - свобода личности; 21) мое представление о любимой работе - власть над другими людьми; 22) мое представление о любимой работе - успешная карьера. Для каждой из этих пар понятий по каждому из респондентов были рассчитаны расстояния между соответствующими точками в трехмерном психосемантическом пространстве (алгоритм такого расчета изложен в пункте 2.3.1). Значения этих расстояний приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.10

Факторные оценки понятий, полученные при помощи методики семантического дифференциала

ИСПЫТУЕМЫЕ		1			2			3			4			5		
	ПОНЯТИЯ	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А
1	я в глазах сослуживцев	2.17	2.5	2.83	1.83	0.5	0	2.17	1.67	0.17	2.17	1.83	-0.17	1.5	1.5	1.33
2	я в действительности	1.5	2.33	3	1.5	0.33	0	2.17	2	-0.33	1.67	1.67	-0.17	2	1.7	2
3	я, каким хочу быть в идеале	2.67	2.83	3	2.83	1.5	0.5	2.67	2.67	-1	2.33	2.67	1.5	2.33	2.83	0.83
4	удовлетворение материальных запросов	-1	-2.5	0	1.5	0.67	1.17	1.17	0.5	1.17	1	1.5	-0.17	-0.67	0.67	-0.17
5	общение с людьми	1.5	2.33	2.67	1.5	0.17	0	2	0.67	-0.83	2.17	1.67	0.17	2.83	1.17	-0.33
6	удовлетворение эстетических запросов	-0.33	0.33	-1	2	1	0.33	2	1.17	-0.83	2.33	1.5	0	1	1.17	0
7	познание нового	2.33	2.83	2.67	1.5	0.83	1.17	2.33	1.67	0	2.17	1.83	0	1.67	2.17	0.83
8	свобода личности	1.67	1.5	2	1.17	0.83	-0.5	3	2.5	1.67	2.83	2.67	0	-0.83	-0.33	-0.17
9	смысл жизни	2	2	3	2.5	2	1.5	3	2.5	1.67	2.17	1.5	-0.17	2.17	2.83	-1.17
10	мои жизненные перспективы	3	3	3	3	2	0.67	2.5	2.17	-0.67	1.33	1.17	0.17	0.5	0.5	0.83
11	мое представление о любимой работе	2.17	2.5	2.83	1.83	1.33	2.17	2.33	2.17	2.17	1.17	1.5	2.83	1.17	0.83	1.33
12	власть над другими людьми	1.17	1.33	1.33	2.5	1.83	0.17	2.33	1.67	2.17	1.17	1	1.5	1.83	0.17	2.17
13	служба в армии	0.5	1.5	2.17	2.83	2.17	0.83	1.83	1.5	0.83	1.17	2.5	1.33	1	0.83	2.17
14	успешная карьера	2.5	2.5	2.83	3	3	3	2.5	1.83	-0.33	2.5	2.5	1.83	1.17	0.5	-1
15	мое служебное положение	1.33	1.5	1.83	1.83	1.33	0.5	2.17	1.67	0	1.5	1.5	0.5	1	1.83	2.5
16	мой типичный подчиненный	-2.83	-1.67	-0.83	-1.17	-1.33	-0.33	-0.17	-0.17	-0.5	0.83	1.83	2.17	-1.67	-1.67	0
17	мой сослуживец	1.33	1.33	0.83	2	1.5	1	1.83	1.33	-0.83	2.83	2.17	0.5	0.67	1.5	1.67
18	обычный человек	1.33	1.33	1.67	2.33	1.33	0.5	1.83	0.83	-0.33	2	1.17	0.67	0.83	2.33	-0.17

Продолжение табл. 2.10

ИСПЫТУЕМЫЕ		6			7			8			9			10		
	ПОНЯТИЯ	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А
1	я в глазах сослуживцев	0.83	1	1.17	0.5	1.17	1	1.5	0.17	-0.33	1.5	1.83	-0.33	0.67	1	1.33
2	я в действительности	0.83	1	0.33	0.33	0.33	1.5	1.67	-0.33	0.17	1.67	1.83	-0.33	1	0.67	1.17
3	я, каким хочу быть в идеале	1.33	1.5	0.67	2.67	1.83	0.17	2.5	2.67	1.33	1.83	1.67	0.17	1.83	2.17	0.83
4	удовлетворение материальных запросов	1.67	1.83	1.17	1.33	0.67	0	2.5	2.33	1.83	2	1.33	0	0.67	0	0
5	общение с людьми	1.17	0.67	0	1	0.67	1.17	1.5	0.33	0.17	1.67	1.83	-0.17	0.5	1.17	0
6	удовлетворение эстетических запросов	3	2.33	0.33	1.83	0.83	1	1.67	-0.5	0.67	2	1.33	-0.67	0	0.33	0.17
7	познание нового	1.67	0.83	-0.17	1.33	1.5	0.83	2	1	0.5	2	2	0.5	0.67	1.17	1.33
8	свобода личности	1.33	0.67	0	1.33	1	0.5	1.67	0.17	-0.33	2	1.83	-0.17	0.33	1.83	1.5
9	смысл жизни	1.33	1.67	0.67	0.67	1	0.83	2.83	2.33	1.33	1.83	2	-0.33	2	2	0.83
10	мои жизненные перспективы	2.33	2.33	1.17	1.83	0.67	1.67	2	-0.17	0.83	1.33	1.83	-0.5	1.83	2	1.83
11	мое представление о любимой работе	1.83	1.67	2	0	0	0.33	2.17	2.17	0.5	1.5	1.5	-0.17	2.5	2.5	1.83
12	власть над другими людьми	1.33	1.83	0.83	-0.17	0.17	0.83	2.17	2.67	1.17	1.5	1.33	-1.5	2.17	2	0.67
13	служба в армии	2	1.83	1.33	0.5	-0.67	0.83	2.67	2	1.5	0.5	0.67	0.83	0.5	1	1.83
14	успешная карьера	1.83	2	1.83	-0.33	0.17	0	2.67	1.17	1	1.33	0.83	0	0	0	0
15	мое служебное положение	1	0.33	-0.33	0.5	-0.33	1	1.83	0.17	0.17	1.17	1.5	0.5	-0.33	-0.83	0
16	мой типичный подчиненный	1.33	1.33	0.5	-1.17	-0.33	0	1.83	-0.17	0.17	-0.17	-1	-0.33	0.5	1.17	0.83
17	мой сослуживец	0.83	0.33	-0.17	0.17	0.33	0.17	1.83	0	-0.17	1.5	1	0.5	0.17	-0.67	-0.17
18	обычный человек	1	0.67	0.33	1	1.5	0.67	2.17	2	0.33	1.33	1.33	0.5	-0.5	-0.83	0.17

Продолжение табл. 2.10

ИСПЫТУЕМЫЕ		11			12			13			14			15		
	ПОНЯТИЯ	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А
1	я в глазах сослуживцев	0.67	-0.33	0.33	1.33	1.17	1.83	0.5	0.5	-0.83	1	1.17	0.17	2.17	3	2.83
2	я в действительности	0.83	-0.67	-0.33	1.5	1.33	0.67	0.83	0.83	-0.67	0.83	0	0.83	2.83	2.83	3
3	я, каким хочу быть в идеале	2	1.33	0.83	2.17	2.17	0.17	2	2.17	-0.5	2	1.67	0.67	2.5	2.33	1.17
4	удовлетворение материальных запросов	0.17	0.33	0.17	0.17	0.17	-0.33	-1.67	-2	-0.67	0.83	-0.2	-0.17	1.17	0.67	-1.5
5	общение с людьми	0.67	0.17	-1	1.33	0.5	0.67	2	1.67	0.33	0.17	0.33	-0.83	2.17	2.33	1.67
6	удовлетворение эстетических запросов	0.83	0.67	0.67	1.67	1.83	0.83	2.67	1.83	0.33	1	-0.17	0.33	0.83	0	-0.33
7	познание нового	0.67	0.33	-0.17	0.83	0.67	0.67	0.17	-0.17	0	0.5	-0.67	-0.5	2.5	2.67	2.5
8	свобода личности	0.17	0.5	-0.33	2	1.17	0.33	2	2	0.33	1.5	0.33	1.17	2.5	2.83	2.83
9	смысл жизни	0.83	0.67	-0.33	2.17	2	1.83	1.67	2	0.33	0.67	-0.5	-1	3	3	1
10	мои жизненные перспективы	0.83	0.67	0.17	1.83	1.83	0.67	2.17	2.67	1.5	2.5	0.33	0.67	2.17	2.5	1.33
11	мое представление о любимой работе	1.33	1.17	0.33	2.33	2	2	1.5	2	1.67	1.83	1.67	0.5	3	3	2
12	власть над другими людьми	0.67	0.83	0.33	1.67	2.17	1	0.83	1.83	1.17	1.67	1.5	0.67	2.33	2.83	0.83
13	служба в армии	1	1.33	0.5	2	2.33	1	1.67	2.17	0.5	0.83	-0.5	1	1.5	2.67	1.83
14	успешная карьера	0.83	1.17	0.5	1.83	2.5	0.83	1.67	2.33	0.67	2.67	2.33	-0.5	2.33	2.5	1.67
15	мое служебное положение	0.83	0.67	0.5	0	-1.17	0	1.5	1.17	1.67	1.83	1.17	0.83	2.5	3	3
16	мой типичный подчиненный	1.5	1	-0.5	0.17	-0.17	-0.17	1	1.17	2.17	1.67	-0.17	0.67	3	3	-1
17	мой сослуживец	2	2.33	0.5	1.33	1.33	1.83	1.83	1.67	1.67	1.5	1.33	2.33	-1.17	-1.83	0
18	обычный человек	1.5	1.17	-0.5	1.83	1.33	1.33	2.33	2	0.17	3	3	-1	1.33	1.33	-0.33

Продолжение табл. 2.10

ИСПЫТУЕМЫЕ		16			17			18			19			20		
	ПОНЯТИЯ	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А	Ц	П	А
1	я в глазах сослуживцев	1.5	0.5	-0.67	1.33	0	-0.83	0	0.5	-1	2.17	2.5	1.83	1.67	2.17	-0.5
2	я в действительности	1.67	0.17	0.5	1.17	0.67	-0.83	0.33	-0.33	0.17	2.83	2.83	2.33	1.33	1.83	-0.5
3	я, каким хочу быть в идеале	2.67	2.5	0	2.33	2.17	-0.33	1.33	2.33	-0.33	3	3	2	2.17	2.17	0.83
4	удовлетворение материальных запросов	1.5	1.67	1	1	1	-0.17	0.67	-0.33	-0.67	2.17	1.33	0	2.17	2.5	1.17
5	общение с людьми	1.5	-0.17	-1.17	2	1.83	-0.17	0.83	0.17	-0.67	2.67	2.67	-0.33	1	1	0.33
6	удовлетворение эстетических запросов	2	1.5	1.17	1.83	-1.17	-0.17	1	0.67	0.33	2.67	2.33	0.33	1	1	0
7	познание нового	1.17	0.67	0.67	1.67	0.5	0.5	1.33	1.17	0.67	2.83	2.17	-0.83	2.33	2.83	1.5
8	свобода личности	0.67	0.67	0.67	2.17	1.33	0.83	1.83	2	0.83	2.33	2.5	-0.5	2.33	2.67	1.33
9	смысл жизни	-0.5	-0.83	-1.33	2.17	2.17	-0.17	1.17	1	0.33	2	2	1.5	1.17	1.33	0.5
10	мои жизненные перспективы	1.67	1.67	-0.33	1.5	0.67	-0.17	1.33	0.83	-0.33	2.17	2.33	0	1	1.5	0.33
11	мое представление о любимой работе	2.17	1.83	0	2	2	0.67	2.5	2	0.33	2	2.33	0.67	2	2	1
12	власть над другими людьми	2.17	2.5	1.17	1.17	2.5	0.83	1.17	1	0.33	2	2.5	0.17	-0.67	0.17	-0.17
13	служба в армии	2	2	0.83	-0.83	-1.33	-0.17	1.17	1.67	2	1.83	2	0.33	0.83	1.17	0.83
14	успешная карьера	1.67	3	1.17	-0.5	-1	-0.33	0.67	0	0	1.67	2.17	0.17	1.17	1.17	0.5
15	мое служебное положение	1.33	0.17	-0.5	-0.5	-0.83	-0.67	1.5	0.33	1.33	2.17	2	0.17	1.83	1.5	-0.17
16	мой типичный подчиненный	1.33	1.5	1	-0.33	-0.67	-0.5	1.5	0.17	0.67	2	2	1.33	1	1.5	0.67
17	мой сослуживец	2	1.83	1.17	1.67	1.83	0.83	2.33	2.33	0.5	2	2	0.67	1	1.33	0.33
18	обычный человек	2.17	1.67	-0.67	1.67	1.17	-0.67	2.5	2.5	0.17	1.83	1.83	0.5	0.83	1	0.33

Таблица 2.11

Расстояния между парами психосемантических точек,
использованные для анализа системы личностных смыслов

ИСПЫТУЕМЫЕ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 я в глазах сослуживцев - я в действительности	0.71	0.37	0.6	0.53	0.9	0.83	0.99	0.73	0.17	0.5
2 я, каким хочу быть в идеале - я в действительности	1.27	1.84	1.07	2.05	2.06	0.78	3.08	3.32	0.55	1.75
3 смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	7.43	1.7	2.76	1.17	3.71	0.62	1.12	0.6	0.76	2.54
4 смысл жизни - общение с людьми	1.67	2.57	3.26	0.37	1.97	1.21	0.58	2.67	0.29	1.91
5 смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов	5.85	1.62	3	0.24	2.34	1.83	1.19	3.14	0.76	2.69
6 смысл жизни - познание нового	0.76	1.31	1.98	0.37	2.16	1.22	0.83	1.78	0.85	1.65
7 смысл жизни - свобода личности	2.24	2.22	0	1.35	4.47	1.2	0.75	2.97	0.29	1.8
8 смысл жизни - власть над другими людьми	2.99	1.34	1.18	2.01	4.28	0.24	1.18	0.76	1.38	0.24
9 смысл жизни - успешная карьера	0.73	1.87	2.17	2.26	2.54	1.31	1.55	1.22	1.31	2.95
10 смысл жизни - служба в армии	3.03	0.75	1.75	2.06	4.07	0.96	1.67	0.41	2.22	2.06
11 служба в армии - власть над другими людьми	1.08	0.76	1.43	1.51	1.06	0.83	1.07	0.9	2.62	2.27
12 мой типичный подчиненный - обычный человек	5.71	4.48	2.24	2.01	4.72	0.76	2.92	2.2	2.9	2.33
13 мой сослуживец - обычный человек	0.83	0.62	0.71	1.31	2.02	0.62	1.52	2.09	0.37	0.76
14 я в действительности - обычный человек	1.67	1.39	1.21	1.03	2.72	0.37	1.58	2.39	1.03	2.35
15 мой типичный подчиненный - я в действительности	7.03	3.16	3.19	2.48	5.05	0.62	2.22	0.24	3.37	0.78
16 мое служебное положение - успешная карьера	1.83	3.22	0.5	1.94	3.75	2.86	1.39	1.55	0.85	0.9
17 мое служебное положение - власть над другими людьми	0.55	0.9	2.17	1.17	1.89	1.93	0.85	2.71	2.03	3.84
18 мои жизненные перспективы - служба в армии	3.03	0.24	1.77	1.78	1.47	0.62	2.06	2.36	1.96	1.67
19 мое представление о любимой работе - служба в армии	2.05	0.62	1.57	1.8	0.86	0.71	0.97	1.13	1.64	2.5
20 мое представление о любимой работе - свобода личности	1.39	1.64	0.9	3.49	2.76	2.29	1.67	2.22	0.6	2.29
21 мое представление о любимой работе - власть над другими людьми	2.15	0.87	0.5	1.42	1.26	1.28	0.55	0.83	1.34	1.31
22 мое представление о любимой работе - успешная карьера	0.33	2.49	2.53	1.94	2.35	0.37	0.5	1.22	0.71	3.98

Продолжение табл. 2.11

ИСПЫТУЕМЫЕ		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	я в глазах сослуживцев - я в действительности	0.76	1.19	0.5	1.35	0.71	1.22	0.69	1.47	0.9	0.47
2	я, каким хочу быть в идеале - я в действительности	2.59	1.18	1.78	2.04	1.93	2.59	1.96	2.89	0.41	1.61
3	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	0.9	3.47	5.3	1.72	3.88	3.96	1.65	1.74	1.65	1.67
4	смысл жизни - общение с людьми	0.85	2.07	0.47	0.99	1.26	2.11	0.37	1.34	2.06	0.41
5	смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов	1	1.13	1.01	1.41	3.93	4.24	3.35	0.37	1.38	0.62
6	смысл жизни - познание нового	0.41	2.22	2.66	0.55	1.62	3	1.86	0.41	2.48	2.15
7	смысл жизни - свобода личности	0.69	1.72	0.33	2.47	1.91	2.76	1.3	1.3	2.09	1.96
8	смысл жизни - власть над другими людьми	0.71	0.99	1.19	2.79	0.71	4.95	1.45	0	1.42	2.27
9	смысл жизни - успешная карьера	0.97	1.17	0.47	3.5	1.07	5.06	4.14	1.17	1.38	0.17
10	смысл жизни - служба в армии	1.08	0.91	0.24	2.01	1.75	4.36	4.61	1.8	1.18	0.5
11	служба в армии - власть над другими людьми	0.62	0.37	1.12	2.19	1.31	0.62	4.44	1.8	0.55	2.06
12	мой типичный подчиненный - обычный человек	0.17	2.7	2.54	3.82	3.79	1.87	2.72	2.59	0.87	0.62
13	мой сослуживец - обычный человек	1.62	0.71	1.62	4.02	2.93	1.85	1.64	0.41	0.29	0.37
14	я в действительности - обычный человек	1.96	0.75	2.07	4.13	4.84	1.96	0.73	3.57	2.32	1.28
15	мой типичный подчиненный - я в действительности	1.8	2.17	2.86	0.87	4.01	1.46	2.03	1.36	1.55	1.26
16	мое служебное положение - успешная карьера	0.5	4.18	1.55	1.96	1.43	3.3	0.37	1.61	0.53	1
17	мое служебное положение - власть над другими людьми	0.29	3.86	1.07	0.41	2.18	2.99	4.02	1.25	0.53	2.83
18	мои жизненные перспективы - служба в армии	0.76	0.62	1.22	1.89	0.85	1.26	3.07	2.48	0.58	0.62
19	мое представление о любимой работе - служба в армии	0.41	1.11	1.19	2.44	1.55	0.87	4.45	2.16	0.5	1.44
20	мое представление о любимой работе - свобода личности	1.5	1.89	1.42	1.53	0.99	2.01	0.71	0.83	1.22	0.82
21	мое представление о любимой работе - власть над другими людьми	0.75	1.21	0.85	0.29	1.35	1.34	0.99	1.67	0.53	3.44
22	мое представление о любимой работе - успешная карьера	0.53	1.36	1.07	1.46	0.9	1.72	4.03	2.73	0.62	1.28

В результате проделанных тестовых и психосемантических исследований мы получили большой массив данных для математико-статистического анализа. Матрица данных для такого анализа имеет размерность 54 показателя на 20 замеров. В числе показателей, помимо значений 22 семантических дистанций и 29 оценок по шкалам психологических опросников, включены еще 3 показателя, которые мы условно назовем дополнительными: индекс "!" по тесту Luscher, размер выслуги в офицерском звании, а также специальный коэффициент, которому мы дали название коэффициента соотношения выслуги и звания.

Коэффициент соотношения выслуги и звания по сути является номером класса, к которому может быть отнесен тот или иной военнослужащий, в зависимости от того, присвоено ли ему очередное военное звание только-что и притом без опоздания ($k=1$), присвоено ли ему воинское звание более года назад, но в установленные сроки ($k=2$), достиг ли он выслуги, допускающей присвоение очередного звания, хотя еще не успел это звание получить ($k=3$), и, наконец, перешагнул ли он через размер выслуги, позволяющий в принципе получить очередное звание, но так и не получив его ($k=4$).

Поиск статистически значимых взаимосвязей между основными показателями осуществлялся на основе корреляционного анализа. Статистические взаимосвязи между дополнительными и основными показателями определялись посредством подсчета коэффициентов сопряженности Пирсона-Чупрова. Все расчеты выполнялись на ПЭВМ. Из полученных матриц коэффициентов корреляции (1275 коэффициентов) и коэффициентов сопряженности (153 коэффициента) были отобраны те, которые указывали на наличие взаимосвязей на приемлемом уровне значимости (36 коэффициентов корреляции

между оценками психологических опросников и семантическими дистанциями, 26 коэффициентов корреляции между различными семантическими дистанциями, и 9 коэффициентов сопряженности между основными и дополнительными показателями). Коэффициенты сопряженности между основными и дополнительными параметрами выборки приведены в таблице 2.12, коэффициенты корреляции между оценками психологических опросников и семантическими дистанциями – в таблице 2.13, и коэффициенты корреляции между различными семантическими дистанциями – в таблице 2.14.

Таблица 2.12

Коэффициенты сопряженности Пирсона-Чупрова
между параметрами выборки

И	i-й ПАРАМЕТР	j-й ПАРАМЕТР	КЛАССЫ		T (ij)
			Ki	Kj	
1	Выслуга	T1 (опросник Thomas)	7	7	0.4866
2	Выслуга	я в глазах сослуживцев - я в действительности	7	7	0.3962
3	Выслуга	я, какими хочу быть в идеале - я в действительности	7	7	0.3785
4	Выслуга	иные жизненные перспективы - служба в армии	7	7	0.4187
5	K (выслуга/ звание)	"!" (по тесту Luscher)	3	7	0.3898
6	K (выслуга/ звание)	я в глазах сослуживцев - я в действительности	4	7	0.3734
7	"!" (по тесту Luscher)	показатель дружелюбности отношений (L7 по тесту Leary)	7	7	0.3919
8	"!" (по тесту Luscher)	смысл жизни - общение с людьми	7	7	0.3912
9	"!" (по тесту Luscher)	иное представление о любимой работе - свобода личности	7	7	0.4714

Таблица 2.13

Корреляции между тестовыми оценками и психосемантическими дистанциями (на уровне значимости в пределах пяти процентов)

И	ОЦЕНКА	ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ	R
1	A	смысл жизни - власть над др. людьми	-0.5031
2	A	смысл жизни - успешная карьера	-0.5747
3	A	смысл жизни - служба в армии	-0.6000
4	A	ное представление о публичной работе - служба в армии	-0.5152
5	B	я, какими хочу быть в идеале - я в действительности	-0.4879
6	C	я в глазах сослуживцев - я в действительности	-0.4668
7	C	я, какими хочу быть в идеале - я в действительности	-0.5945
8	E	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	0.5478
9	E	смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов	0.5115
10	E	ной типичный подчиненный - обычный человек	0.4920
11	E	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.6613
12	H	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.5870
13	L	ное представление о публичной работе - свобода личности	-0.5509
14	M	я, какими хочу быть в идеале - я в действительности	0.4717
15	O	я в глазах сослуживцев - я в действительности	0.5909
16	Q1	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.4744
17	Q1	ное представление о публичной работе - власть над другими людьми	0.5477

Продолжение табл. 2.13

И	ОЦЕНКА	ПСИХОСЕНАНТИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ	R
18	Q3	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	-0.5486
19	Q3	ноя жнз. перспективы - служба в арм.	-0.4655
20	Q4	ной сослуживец - обычный человек	0.4436
21	T2	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.5374
22	T2	ное представление о любимой работе - свобода личности	0.4714
23	T4	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	-0.5251
24	T4	я в действительности - обычн. человек	-0.5307
25	T5	ной сослуживей - обычный человек	0.5277
26	T5	я в действительности - обычн. человек	0.4929
27	L1	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.4789
28	L1	ное представление о любимой работе - успешная карьера	-0.4615
29	L2	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.4753
30	L2	ное представление о любимой работе - успешная карьера	-0.4742
31	L3	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	0.6750
32	L3	ной типичный подчиненный - обычн.чел.	0.6131
33	L3	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.7298
34	L4	ное служебное положение - власть над другими людьми	0.5461
35	L5	я, какими хочу быть в идеале - я в действительности	0.4655
36	L7	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.5559

Таблица 2.14

Результаты корреляционного анализа психосемантических дистанций (на уровне значимости в пределах пяти процентов)

N	i-й ПАРАМЕТР		j-й ПАРАМЕТР		R (ij)
	i	ДИСТАНЦИЯ	j	ДИСТАНЦИЯ	
1	2	я, какни хочу быть в идеале - я в действительности	13	ной сослуживец - обычный человек	0.4600
2	3	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	5	смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов	0.6050
3	3	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	12	ной типичный подчиненный - обычный человек	0.5642
4	3	смысл жизни - удовлетворение материальных запросов	15	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.6999
5	4	смысл жизни - общение с людьми	11	служба в армии - власть над другими людьми	-0.4702
6	5	смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов	10	смысл жизни - служба в армии	0.5056
7	5	смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов	12	ной типичный подчиненный - обычный человек	0.4511
8	6	смысл жизни - познание нового	17	ное служебное положение - власть над другими людьми	0.5039
9	7	смысл жизни - свобода личности	8	смысл жизни - власть над другими людьми	0.5886
10	7	смысл жизни - свобода личности	16	ное служебное положение - успешная карьера	0.5408
11	8	смысл жизни - власть над другими людьми	9	смысл жизни - успешная карьера	0.4926
12	8	смысл жизни - власть над другими людьми	10	смысл жизни - служба в армии	0.6235
13	9	смысл жизни - успешная карьера	10	смысл жизни - служба в армии	0.7437

Продолжение табл. 2.14

N	i-й ПАРАМЕТР		j-й ПАРАМЕТР		R (ij)
	i	ДИСТАНЦИЯ	j	ДИСТАНЦИЯ	
14	9	смысл жизни - успешная карьера	22	ное представление о публичной работе - успешная карьера	0.5873
15	10	смысл жизни - служба в армии	18	нон жнз.перспективы - служба в армии	0.5072
16	10	смысл жизни - служба в армии	19	ное представление о публичной работе - служба в армии	0.4855
17	11	служба в армии - власть над другими людьми	16	ное служебное положение - успешная карьера	0.4919
18	11	служба в армии - власть над другими людьми	18	нон жизненные перспективы - служба в армии	0.5609
19	11	служба в армии - власть над другими людьми	19	ное представление о публичной работе - служба в армии	0.8990
20	11	служба в армии - власть над другими людьми	22	ное представление о публичной работе - успешная карьера	0.5814
21	12	ной типичный подчиненный - обычный человек	15	ной типичный подчиненный - я в действительности	0.7205
22	13	ной сослуживец - обычный человек	14	я в действительности - обычный человек	0.6273
23	16	ное служебное положение - успешная карьера	20	ное представление о публичной работе - свобода личности	0.5305
24	17	ное служебное положение - власть над другими людьми	22	ное представление о публичной работе - успешная карьера	0.5134
25	18	нон жизненные перспективы - служба в армии	19	ное представление о публичной работе - служба в армии	0.7013
26	19	ное представление о публичной работе - служба в армии	22	ное представление о публичной работе - успешная карьера	0.6361

РАЗДЕЛ 3

Обсуждение результатов исследования и разработка воспитательно-профилактических мероприятий по предотвращению профессиональной деформации личности в условиях воинской службы

3.1. Обсуждение результатов эмпирического исследования

Локальное исследование, проведенное в воинском подразделении с использованием материалов наблюдений и интервью, показало:

а) среди отдельных военных профессионалов наблюдается явление утраты способности ко взгляду на личность подчиненного вне контекста деятельности, и факторы профессионально-должностной власти способны это явление стимулировать и подкреплять;

б) хотя снижение у руководителя способности к многомерно-му восприятию индивидуальности подчиненных и является диагностически ценным признаком профессиональной деформации личности, тем не менее использование этого признака требует дифференциации различных явлений, так как соскальзывание руководителя на утрированное восприятие личности подчиненного не обязательно связано с явлением профессиональной личностной деформации, а может иметь и иное происхождение (например, невротическое);

в) особенности восприятия подчиненными своего начальника как руководителя, более или менее приближенного к должностному идеалу, а также как человека, с которым подчиненные в большей

или меньшей степени идентифицируют свое "Я", не имеют отчетливой связи со степенью склонности руководителя к манипулятивному поведению, поскольку такая манипулятивность, особенно если в ее основе лежат эгоцентрические мотивы, может не быть для подчиненных очевидной.

В результате реализации программы эмпирического скринингового исследования мы получили большое количество различных показателей, характеризующих выборку. Теперь мы имеем возможность оценить степень взаимозависимости этих показателей – как психологических (полученных путем тестовых и психосемантических исследований), так и социальных (таких, как выслуга в офицерском звании и сроки присвоения очередных воинских званий).

Прежде всего, обращает на себя внимание относительно небольшое количество психологических показателей, которые оказались значимо сопряжены с параметром "выслуга". Из числа показателей, полученных нами при помощи психологических опросников, только один значимо коррелирует с размером офицерской выслуги – это показатель T1 опросника Thomas (коэффициент сопряженности 0,4866). Данный показатель отражает степень выраженности социальной установки на избегание конфликтных ситуаций, т.е. на отказ от ориентации и на собственные интересы, и на интересы другой стороны в тех случаях, когда эти интересы сталкиваются. С увеличением размера выслуги офицеров в диапазоне воинских званий от лейтенанта до подполковника указанный показатель также имеет тенденцию к росту.

С показателем выслуги коррелируют также личностные смыслы респондентов, затрагивающие их Я-концепцию. По мере роста выслуги семантическая дистанция "я в глазах сослуживцев – я в

действительности" имеет тенденцию к росту (коэффициент сопряженности 0,3962), а дистанция "я, каким хочу быть в идеале - я в действительности" имеет тенденцию к сокращению (коэффициент сопряженности 0,3785). Т.е., с одной стороны, у офицеров с ростом выслуги в некоторой степени усиливается ощущение их непонимания сослуживцами, а с другой стороны, снижается уровень требований к себе.

И, наконец, с показателем выслуги коррелирует семантическая дистанция "мои жизненные перспективы - служба в армии", обнаруживая тенденцию к уменьшению по мере роста выслуги (коэффициент сопряженности 0,4187). Данная взаимосвязь указывает на большую ориентированность старших офицеров по сравнению с младшими на достижения в жизни и социальную самореализацию именно через военно-профессиональную деятельность. Такая картина вполне закономерна, если учесть, что старшим офицерам в нашей выборке на момент исследования служба в армии предстояла еще в течение многих лет, в то время как ими уже был достигнут определенный должностной уровень, позволяющий почувствовать отдачу от своих прежних усилий и увидеть, как более реальную чем раньше, качественно новую перспективу.

Этим и исчерпывается список показателей, коррелирующих с офицерской выслугой. Мы видим, таким образом, что имеющее определенное распространение на уровне обыденного сознания мнение о том, что по мере службы в армии всякая личность претерпевает значительные характерологические и мотивационные трансформации, не находит подтверждения. Поэтому, на основании полученных данных можно лишь допустить, что связь личностных трансформаций с календарной выслугой имеет место только в случае некоторой части военнослужащих, обнаруживающих сензитив-

ность к факторам военно-профессиональной деятельности.

Введение в массив данных такого показателя, как коэффициент соотношения выслуги и звания, связано с явным влиянием фактора воинского звания на исполнение профессионально-должностной роли. Совершенно очевидно, что возможность получения очередного воинского звания является фактором позитивной мотивации к службе. Если очередное воинское звание присвоено офицеру недавно, то естественно ожидать от него сильно выраженную личностную включенность в исполнение своей должностной роли, поскольку оно сопровождается положительным подкреплением – ощущением повысившегося социального статуса. Если очередное воинское звание было присвоено офицеру более года назад, то можно ожидать, что острота его ощущений по поводу своего социального статуса снизится, и он будет достаточно адаптирован к своим погонам. Если офицер достиг выслуги, позволяющей получить очередное воинское звание, но это звание ему еще не присвоено, то можно ожидать, что у этого офицера появиться ощущение определенного диссонанса между его фактическим уровнем компетенции, и формальным статусом, отраженным в знаках различия на военной форме. И, наконец, офицер может перешагнуть через граничный размер выслуги, позволяющий в принципе получить очередное воинское звание, но так его и не получить (например, в силу того, что не смог подняться на должностной уровень, соответствующий более высокому воинскому званию, или допускал такие упущения в службе, которые, по мнению командования, дают основание для задержки присвоения очередного звания). В этом случае можно ожидать появления различных психологических эффектов, связанных, в частности, с субъективно переживаемыми ощущениями упущенных возможностей в профессиональной

карьере. Учитывая то обстоятельство, что воинское звание, будучи атрибутом определенного статуса и имея наглядное выражение в соответствующих знаках различия на военной форме, является для офицера очень значимым социальным фактором (влияющим на его самооценку, на особенности его взаимоотношений с сослуживцами, на восприятие его социального статуса теми людьми, с которыми он вступает в контакт), фактор воинского звания обязательно должен быть проанализирован в контексте проблемы личностных трансформаций военного профессионала. Что же показал анализ эмпирических данных?

Вопреки ожиданиям обнаружения достаточно значительного влияния фактора воинского звания на ряд индивидуально-психологических особенностей военнослужащего, на систему его личностных смыслов, лишь два показателя оказались значимо сопряжены с коэффициентом соотношения выслуги и звания. На уровне личностных смыслов выявлена взаимосвязь фактора воинского звания с психосемантической дистанцией между понятиями "я в глазах сослуживцев" и "я в действительности" (коэффициент сопряженности $T=0,3734$). Данная картина, учитывая все вышеизложенное, представляется вполне закономерной. Она также позволяет сделать заключение, что фактор своевременности присвоения очередных воинских званий способен влиять на структуру Я-концепции, привносить определенные особенности в систему межличностных отношений, и, соответственно, вызывать некоторые личностные трансформации. Таким образом, военнослужащие, должностная карьера которых складывается не вполне удачно, образуют своего рода группу риска развития личностных девиаций. Однако отсюда совсем не следует, что эти девиации будут связаны с ростом склонности к манипулятивным взаимоотношениям. Наиболее вероят-

ным представляется рост неблагополучия эмоциональной сферы. Показательно, что вторым параметром, значимо сопряженным с коэффициентом соотношения выслуги и звания, явился показатель количества "!" по тесту Lüscher, являющийся по своей сути количественной мерой степени и глубины эмоционального неблагополучия (коэффициент сопряженности $T=0,3898$). Тут следует отметить, что рост показателя "!" означает и рост склонности к психозащитному поведению, которое, в частности, может таить в себе определенную опасность стимулирования тенденций манипулятивного поведения.

Как видно из данных, приведенных в Таблице 2.12, наблюдается определенная взаимосвязь показателя "!" с показателем дружелюбности отношений L7 опросника Leary, а также с величинами двух психосемантических дистанций: "смысл жизни" - "общение с людьми" (коэффициент сопряженности 0,3912) и "мое представление о любимой работе" - "свобода личности" (коэффициент сопряженности 0,4714).

Интересно отметить, что в данном случае взаимосвязь индекса количества "!" с тремя перечисленными показателями в принципе может быть объяснена не только психозащитной ориентированностью части респондентов на эмоционально-позитивный межличностный контакт, на общение с людьми, на свободу личности, но и повышенной эмоциональной уязвимостью в условиях воинской службы тех военнослужащих, у которых наиболее выражена социальная установка на неформальное общение, дружеский контакт с другими людьми, и сохранение собственной личностной свободы. Нам представляется, что вторую возможность исключать нельзя. Конечно, это всего лишь предположение, задачу проверки которого мы перед собой в данном исследовании не ставим.

Расчет корреляционной матрицы личностных смыслов (представленных в форме психосемантических дистанций) и оценок по шкалам психодиагностических опросников Cattell, Leary и Thomas позволил выявить 36 взаимосвязей (на пятипроцентном уровне значимости) между шкальными оценками опросников и выделенными аспектами личностных смыслов. Налицо значительная взаимосвязь системы личностных смыслов, в том числе преломляющих различные аспекты военно-профессиональной деятельности (карьера; достигнутое служебное положение; восприятие подчиненных и сослуживцев, а также рефлексия по поводу их оценок; отношение к должностной власти) со многими характерологическими и поведенческими особенностями испытуемых, вошедших в выборку.

Конечно, полученные данные нельзя со всей однозначностью интерпретировать как подтверждающие процесс характерологических и поведенческих трансформаций личности военнотружущего по мере трансформации его личностных смыслов. Так же, как формирование определенных личностных смыслов может влиять на процесс характерообразования, наличие определенных характерологических особенностей способно приводить к формированию специфических личностных смыслов. Например, человек, отличающийся значительной самодостаточностью, будучи погружен в профессиональную деятельность, связанную с необходимостью интенсивного общения, очень скоро на уровне личностных смыслов может обнаружить значительное рассогласование смыслов понятий "мое представление о любимой работе" - "моя нынешняя работа".

Проанализируем наиболее интересные аспекты картины, полученной нами в результате расчета корреляционной матрицы.

Психосемантическая дистанция "смысл жизни" - "власть над другими людьми" значимо коррелирует только с одним показателем

- фактором А опросника Cattell, причем коэффициент корреляции имеет отрицательный знак ($R = -0,5031$). Поскольку именно для личности, подвергшейся профессиональной деформации, характерна ориентация на власть как на очень значимую ценность (это вытекает из ранее обоснованного нами определения профессиональной личностной деформации), то можно сделать вывод о том, что низкий балл по фактору А является прогностически неблагоприятным при решении вопроса об использовании человека на должностях, связанных с прямым и непосредственным управлением другими людьми. И этому несложно дать достаточно стройное объяснение. Испытуемые, у которых обнаруживается низкий показатель фактора А, отличаются эмоциональной отгороженностью от других людей, необщительностью, замкнутостью, безучастностью, излишней строгостью в оценке людей. Естественно, что такая картина предрасполагает к восприятию людей в профессиональном окружении прежде всего через призму профессионально-должностных диспозиций.

Психосемантическая дистанция "мой типичный подчиненный" - "обычный человек" позволяет оценить, насколько значительные коррективы вносит фактор профессиональной деятельности в восприятие респондентами своих подчиненных. Данная психосемантическая дистанция значимо коррелирует с фактором Е опросника Cattell ($R=0,4920$) и с показателем склонности к агрессивным отношениям L3 опросника Leary ($R=0,6131$). Таким образом, тенденция тут состоит в том, что доминантный и "агрессивный" руководитель не склонен видеть в своем подчиненном обычного человека, а в руководителе, теряющем способность воспринимать своего подчиненного как обычного человека, возможно усиливаются черты доминантности и личностной агрессивности.

Представляет интерес анализ взаимосвязей с психодиагностическими показателями психосемантической дистанции "мое представление о любимой работе" - "власть над другими людьми". Мы выявили тут на приемлемом уровне значимости только одну корреляцию - с фактором Q1 опросника Cattell ($R=0,5477$). Таким образом, офицеры, которые выделяют фактор власти над другими людьми в качестве наиболее приоритетного аспекта любимой работы, на уровне характерологических особенностей отличаются повышенной консервативностью взглядов, склонностью к морализаторству и нравоучениям, низким интересом к аналитическим и интеллектуальным соображениям.

Полученные данные также позволяют заключить, что снижение способности руководителя к идентификации себя со своим подчиненным ("мой типичный подчиненный" - "я в действительности") оборачивается на уровне характерологических и поведенческих особенностей ростом доминантности (фактор E опросника Cattell, $R=0,6613$). Кроме того, при этом наблюдается одновременный рост и проявлений агрессивности (показатель L3 опросника Leary, $R=0,7298$), и проявлений дружелюбия (показатель L7 опросника Leary, $R=0,5559$), т.е. происходит отказ от эмоционально-нейтральных отношений и поляризация оценок в адрес различных подчиненных при общей тенденции к росту доли агрессивных реакций.

Интересно также отметить, что по мере роста у кадровых военнослужащих личностной доминантности (фактор E опросника Cattell) наблюдается тенденция к снижению значимости для них как материальных, так и эстетических запросов (коэффициенты корреляции фактора E и психосемантических дистанций "смысл жизни" - "удовлетворение материальных запросов" и "смысл жизни" - "удовлетворение эстетических запросов" составили соот-

ветственно 0,5478 и 0,5115). Подобную картину несложно интерпретировать: повышенная личностная доминантность предрасполагает к росту заинтересованности во власти, и эта заинтересованность способна вытеснять другие потребности, в том числе материальные и эстетические.

Представляется вполне логичным, что кадровый офицер должен обладать определенной личностной готовностью к использованию должностной власти. Более того, чтобы вести за собой личный состав, офицеру никак не мешает быть личностью достаточно доминантной. Но тут, исходя из приведенных данных, очень важно стимулировать широкий круг других потребностей, в частности эстетических, познавательных и т.д. По-видимому, большая опасность заключается в недооценке важности широкой общеобразовательной подготовки кадровых офицеров (как и всех тех профессионалов, у которых предполагается наличие должностной власти над другими людьми), стимулирующей развитие широкого круга общечеловеческих интересов и духовных потребностей.

На основе корреляционного анализа тех личностных смыслов, которые попали в поле нашего зрения, была построена корреляционная плеяда (рисунок 3.1), наглядно демонстрирующая эмпирически установленные мотивационно-смысловые взаимосвязи. Для удобства восприятия, связи между элементами плеяды показаны линиями, толщина которых пропорциональна значениям выборочной корреляции. Проанализируем полученную картину.

Мы видим, что для тех военнослужащих, которые более отчетливо, чем другие, воспринимают службу в армии как свою любимую работу, одним из наиболее значимых признаков службы в армии является обладание властью над другими людьми. Обратная же картина наблюдается у военнослужащих, личностно заинтересо-

Рис. 3.1 Корреляционная плеяда личностных смыслов

ванных в общении с людьми как таковым (если с семантической дистанцией "мое представление о любимой работе - служба в армии" дистанция "служба в армии - власть над другими людьми" коррелирует с коэффициентом $R=0,8990$, то с дистанцией "смысл жизни - общение с людьми" она имеет отрицательную корреляцию $R=-0,4702$).

Полученная картина указывает на то, что склонность ориентироваться на успешную карьеру является важным фактором позитивного отношения к службе в армии как виду профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют две выявленные взаимозависимости в системе личностных смыслов:

- корреляция между дистанциями "смысл жизни - служба в армии" и "смысл жизни - успешная карьера" ($R=0,7437$);

- корреляция между дистанциями "мое представление о любимой работе - служба в армии" и "мое представление о любимой работе - успешная карьера" ($R=0,6361$).

Представляется вполне логичным, что для тех военнослужащих, которые считают значимым признаком любимой работы возможность сделать должностную карьеру, фактор власти над другими людьми занимает более значимое место в ряду других признаков военно-профессиональной деятельности. Эта тенденция нашла отражение и на рисунке 3.1, где показана корреляционная связь между дистанциями "мое представление о любимой работе - успешная карьера" и "служба в армии - власть над другими людьми" ($R=0,5814$).

Интересно, что власть над другими людьми для людей, занятых военно-профессиональной деятельностью, оказывается своеобразным инструментом обретения личностной свободы. На это достаточно отчетливо указывает корреляция психосемантических

дистанций "смысл жизни - власть над другими людьми" и "смысл жизни - свобода личности" ($R=0,5886$).

Мы также видим, что для офицерского состава степень идентификации самих себя с просто "обычным человеком" (т.е. с человеком, воспринимаемым вне контекста его профессиональной принадлежности) коррелирует со склонностью и к своим сослуживцам относиться как к людям ("обычным людям") прежде всего, а не как к исполнителям специфических профессионально-должностных ролей (выборочный коэффициент корреляции между дистанциями "я в действительности - обычный человек" и "мой сослуживец - обычный человек" составил $0,6273$). Это свидетельствует в пользу вывода, что в сфере профессий, относящихся к группе риска развития профессиональной личностной деформации, важным является укрепление тех аспектов Я-концепции их субъектов, которые не опосредованы профессионально-должностной ролью и ориентированы на общечеловеческие ценности как фактор межличностного единения.

Выбрав в качестве центрального параметра семантическую дистанцию "смысл жизни - служба в армии" и анализируя ее корреляции с другими дистанциями, построенными от точки "смысл жизни", мы получаем возможность ранжировать ряд ценностей, связанных в восприятии наших респондентов с воинской службой:

- 1) успешная карьера ($R=0,7437$);
- 2) власть над другими людьми ($R=0,6235$);
- 3) удовлетворение эстетических запросов ($R=0,5056$).

Возможно, так преломляются в служебной деятельности офицера три мотивационных макрокомпонента - практический (ориентирующий на успешную карьеру), коммуникативный (ориентирующий на общение в пределах должностной роли, подкрепленной властны-

ми полномочиями), и когнитивный (ориентирующий на использование интеллектуальных ресурсов в упорядочении профессиональной среды, в ее гармонизации и эстетическом наполнении).

В свою очередь, ценностная ориентация на власть над другими людьми, как видно из рисунка 3.1, дает выход на смысловую единицу "свобода личности" (об этом мы уже вели речь выше), а ценностная ориентация на удовлетворение эстетических запросов оказалась взаимосвязанной с ориентацией на удовлетворение материальных запросов (коэффициент выборочной корреляции между дистанциями "смысл жизни - удовлетворение эстетических запросов" и "смысл жизни - удовлетворение материальных запросов" составил 0,6050). Можно заметить, что корреляционная плеяда, очерченная вокруг семантической дистанции "смысл жизни - служба в армии", распадается на две ветви. Одна из ветвей демонстрирует взаимосвязи, более характерные для военнослужащих, имеющих хороший личностный контакт с подчиненными (на это указывает взаимосвязь дистанций N3 и N15, N3 и N12, N5 и N12), а другая ветвь отражает особенности взаимозависимостей личностных смыслов для военнослужащих, преуспевших в карьере (на что указывает имеющая место в этой ветви взаимосвязь между дистанциями N16 ("мое служебное положение - успешная карьера") и N7 ("смысл жизни - свобода личности")). Таким образом, успешная карьера оказывается фактором, в определенной степени противостоящим укреплению личностного контакта офицера с подчиненными.

Обобщая изложенное, мы можем подвести итоги данной части исследования.

1. Практически не наблюдается взаимосвязь, подтверждаемая статистически, между выслугой и чертами характера военнослужа-

шего. Это позволяет заключить, что сами по себе особенности военно-профессиональной деятельности, воздействуя на личность военнослужащего, могут оборачиваться для нее совершенно разными последствиями (столь же вероятно позитивными, сколь и негативными), и одного лишь фактора длительной включенности в военно-профессиональную деятельность не достаточно для того, чтобы начался процесс профессиональной личностной деформации.

2. Длительная воинская служба в офицерском звании способна оказывать влияние прежде всего на Я-концепцию офицера, его отношение к самому себе. Так, признаки своего "Я" в восприятии офицера становятся по мере роста его выслуги более обособленными от признаков его сослуживцев (усиливается ощущение собственной "самости" среди своих коллег). Кроме того, снижается уровень требований к себе, "Я-идеальное" становится более приближенным к реальности.

3. Фактором определенного риска личностных девиаций для офицера может стать неудавшаяся карьера и значительная задержка очередного воинского звания.

4. Существует значительная взаимозависимость между системой личностных смыслов, в том числе связанных с военно-профессиональной деятельностью, и характерологическими особенностями военнослужащих-офицеров. Эта зависимость указывает на то, что трансформация личностных смыслов офицера является реально наблюдаемым фактором изменений его характера, а характерологические особенности офицера, в свою очередь, предрасполагают к трансформации тех или иных личностных смыслов, связанных с военной профессией.

5. Целый ряд характерологических особенностей, облегчая развитие процесса патогенной трансформации личностных смыслов,

является прогностически неблагоприятным при решении вопроса об использовании человека на должностях, связанных с прямым и непосредственным управлением другими людьми.

К числу таких характерологических особенностей, исходя из полученных эмпирических данных, могут быть отнесены:

- эмоциональная отгороженность, замкнутость, необщительность, безучастность, излишняя строгость в оценке других людей;

- склонность к агрессивным формам поведения;

- личностная доминантность на фоне недооценки общечеловеческих ценностей;

- консервативность, чрезмерная ориентированность на традицию, склонность к морализаторству и нравоучениям, низкая заинтересованность в аналитическом и интеллектуальном материале;

- склонность к крайним оценкам в адрес других людей.

5. Склонность ориентироваться на успешную карьеру является важным фактором позитивного отношения к службе в армии, но эта склонность способствует также и росту заинтересованности во власти как таковой. При этом должностная власть оказывается для ее носителя не только атрибутом успешной карьеры, но и специфическим инструментом повышения личностной свободы на уровне личностных смыслов.

6. Успешная карьера в условиях военно-профессиональной деятельности способствует более выраженному отказу офицера от личностного контакта с подчиненными, что происходит на фоне роста его ориентированности на исполнение профессионально-должностной роли и укрепление системы профессионально-должностных отношений.

7. Центральным фактором профессиональной среды, детерми-

нирующим явлением профессиональной личностной деформации, является фактор должностной власти и особенностей ее реализации.

8. Рост личностной заинтересованности во власти провоцируется определенными характерологическими особенностями субъекта военно-профессиональной деятельности. При этом заинтересованность во власти способна вытеснять другие потребности (как эстетические, так и материальные), а также стимулировать дальнейшие характерологические изменения. В числе таких изменений могут быть названы рост эмоциональной отгороженности, авторитарности и упрямства, склонности к морализаторству и нравоучениям, снижение способности видеть "полутона" в реальной жизни.

9. Наиболее важным в индивидуальной профилактике профессиональной деформации личности является формирование у субъекта деятельности ориентации на общечеловеческие ценности, развитие у него эстетических и познавательных потребностей, а также укрепление тех аспектов его Я-концепции, которые способствуют межличностному сближению на основе общечеловеческих приоритетов. При этом профессионально-должностные ценности должны очевидным для всех образом вписываться в систему ценностей общечеловеческих.

3.2. Практические подходы к воспитательно-профилактической работе по предотвращению профессиональной деформации личности в условиях воинской службы

Исходя из проделанного анализа сути явления профессиональной личностной деформации, и опираясь на результаты эмпирического исследования, в качестве основного принципа профилактики данной аномалии мы выдвигаем принцип создания условий, которые бы обеспечивали и стимулировали в воинских коллективах (как и во всех иных профессиональных коллективах с отчетливой градацией должностных уровней) развертывание системы контактов начальников и подчиненных, старших и младших в двух максимально независимых друг от друга измерениях: в измерении личностного контакта, субъекты которого ценны друг для друга как люди, как обладатели специфического внутреннего мира и неповторимых индивидуальных качеств; и в измерении функционального (служебно-должностного) взаимодействия, субъекты которого наделены определенными правами и обязанностями и прежде всего озабочены вопросом соответствия поведенческих "ходов" друг друга установленным нормам институционального поведения.

Поскольку личностный контакт и служебно-должностное взаимодействие представляют собой параллельные и переплетающиеся процессы, речь здесь идет о надежной профилактике некоторых негативных аспектов их взаимоиндукции и взаимоподавления. Прежде всего, нужно говорить о профилактике таких "переплетений" индивидуально-личностного и функционально-служебного, при которых тон функционально-служебного взаимодействия подавляет, подчиняет себе, а затем и подменяет собой всю широчайшую гамму тонов межличностной коммуникации между людьми.

В контексте рассматриваемой проблемы мы можем утверждать, что концепция "деятельностного опосредования межличностных отношений" [83], отражающая объективно существующий аспект формирования системы взаимоотношений в профессиональной среде, указывает не только на фактор развития "корпоративного духа", но и на фактор риска возникновения и развития явлений профессиональной личностной деформации. Ведь лицо, склонное к восприятию своего коллеги (и не обязательно подчиненного) через призму обстоятельств профессионального взаимодействия, по сути подавляет в себе основополагающее человеческое начало - умение видеть в другом прежде всего самостоятельную ценность, ценность вне контекста практического интереса.

Отметим, что в случае, когда группа профессионалов испытывает общую радость по поводу результатов или самого факта своей совместной деятельности, то, на наш взгляд, не уместно говорить о сколько-нибудь серьезном риске каких-либо аномальных социально-психологических явлений, связанных с фактом этой деятельности. Ведь при этом происходит положительное эмоциональное подкрепление восприятия друг друга субъектами деятельности, что стимулирует их взаимный интерес, благодаря чему явление выхолащивания отношения к коллеге до уровня отношения к субъекту функционального взаимодействия не получает соответствующих предпосылок.

Отсутствие радости по поводу совместной деятельности, а тем более, острое неприятие своей профессиональной роли, напротив, способствует реализации максимально возможной автономии по отношению к профессиональной среде, к утрате интереса ко всей совокупности ее компонентов. Конечно, совсем не обязательно это означает, что человек, находящийся в конфликте со

своей профессиональной ролью, эмоционально отгородится от своих коллег и сослуживцев. Наоборот, он может объединиться с себе подобными "оппозиционерами" (реакция "групповщины"), но тогда разделительная "стена" пройдет между этой группой и всеми остальными членами коллектива.

Сформулируем в этой связи следующее соображение: эффект деятельностного опосредования межличностных отношений в реальных условиях может иметь как позитивные, так и негативные последствия. Рост вероятности проявления негативных социально-психологических последствий этого эффекта происходит тогда, когда наблюдается значительное снижение уровня мотивации к осуществлению профессиональной деятельности у ее субъектов.

Вопрос о том, высока ли степень мотивации солдат и сержантов срочной службы к военно-профессиональной деятельности в современных условиях, когда общество переживает состояние социальной аномии, а служба в Вооруженных Силах в силу кризисных явлений в экономике и по уровню организации быта и по многим другим позициям далеко отстает от современных стандартов, представляется чисто риторическим. При этом достаточно обширным оказывается перечень негативных социальных явлений в среде солдат срочной службы – так называемые "неуставные взаимоотношения", самовольные оставления воинских частей, нарушения норм уставов и т.д. В массовых проявлениях среди солдат наблюдаются разнообразные психозащитные реакции, связанные с изменениями поведения, в частности дающие выброс агрессивности, конфликтности, а также снижающие способность к контролю за своим поведением. Характерно, что военными медиками в среде солдат срочной службы фиксируется значительное число заболеваний, которые представляют собой функциональные расстройства, рассматривае-

мые в медицинской практике как психосоматические с большой долей вероятности.

В этих условиях солдат легко может становиться и часто становится в глазах офицеров негативным явлением "с ног до головы". Характерным примером такого эффекта является наблюдавшаяся нами неоднократно в разных ее версиях ситуация, когда офицер поучает более молодого коллегу (тоже офицера): "Не жалей солдата, он нас с тобой никогда не пожалеет" (т.е. "уйдет в самовольную отлучку, употребит спиртные напитки и т.д., за что мы, офицеры, будем расплачиваться служебными неприятностями"). Приведенное высказывание офицера по сути является иллюстрацией массивированной иррадиации служебно-должностных аспектов интерперсонального взаимодействия на аспекты личностные, что как раз и является одновременно и фактором и симптомом протекания процесса профессиональной личностной деформации.

Следует сказать и о том, что личность офицера, попадая в ситуации массивированного психологического травмирования, которыми изобилует современная обстановка (низкий уровень оплаты, постоянные задержки денежного довольствия, острая жилищная проблема, сокращение объемов боевой подготовки и связанная с этим профессиональная депривация, и т.д.), тоже определенным образом на это реагирует. Так, может появиться психозащитный соблазн каким-то образом символически материализовать причину своих неурядиц, найти некий объект, на который можно было бы с "праведными" чувствами направить накопившийся заряд негативных эмоций (как например на солдата, который "нас никогда не пожалеет").

Важной задачей в системе работы по профилактике явлений

профессиональной деформации личности военного руководителя должно стать надежное предотвращение его возможных попыток охватить системой нормативного регулирования индивидуальное (внеинституциональное) пространство военнослужащих, исключение неоправданного и не вызванного служебной необходимостью вторжения в сферу интересов другого человека, не подлежащую нормативному регулированию. Следует исходить из того, что чем более жесткие и обширные ограничения накладываются на военнослужащего исходя из специфики его служебной деятельности, тем более незыблемыми должны быть границы институционального пространства, за пределами которого военнослужащий относительно свободен от нормативных регуляторов, и точно знает, в каких случаях (и только в этих случаях!) ему придется действовать в соответствии с нормативными предписаниями.

Очень специфический аспект развития явлений профессиональной деформации личности в условиях воинской службы, требующий о себе специального упоминания, связан с существованием в воинских подразделениях ряда особых, исключительно манипулятивных норм поведения и взаимодействия, отказаться от которых нельзя в принципе, учитывая предназначение Вооруженных Сил. Поддержание потенциальной готовности военнослужащих к непосредственному участию в боевых действиях требует использования специальных механизмов предотвращения дезорганизации психики в условиях исключительно интенсивных стрессовых нагрузок. Эмпирическим путем человечеством был найден набор методов, способных решать данную задачу. Использование этих методов, как объективная необходимость, распространено во всех армиях мира - получая приказ, стоять по стойке смирно и смотреть в глаза отдающему приказание; подходить к начальнику строевым

шагом; много времени уделять строевой подготовке, в процессе которой отчетливо наблюдается деиндивидуализация личного состава; практиковать тщательное и порой многократное разъяснение достаточно несложных правил и норм перед строем, и т.д. Командиру, по долгу службы действующему в определенные моменты подобным образом, едва ли возможно избежать при этом собственной включенности в манипулятивно-деиндивидуализированную диспозицию. Поэтому, после психологических нагрузок, связанных с манипулятивно-деиндивидуализированными действиями, офицеру особенно важно "снять" их возможные отрицательные последствия для собственной психики, переключившись в подходящей ситуации на личностное общение со своими подчиненными, приняв участие в совместной спортивной игре и т.д.

Опираясь на проделанный анализ проблемы профессиональной личностной деформации, можно констатировать, что подобное явление способно разворачиваться не в условиях боевой учебы в ее чистом виде (не в условиях выполнения летным экипажем боевой задачи в воздухе, выполнения боевых стрельб артиллеристами на полигоне, и т.д.) а в контексте того, что правильнее всего было бы назвать военно-административным управлением. Исходя из понимания этого обстоятельства, в числе важных условий профилактики явлений профессиональной личностной деформации нужно назвать повышение социально-психологической компетентности военного руководителя, повышение культуры административного управления в Вооруженных Силах. Современная ситуация требует существенных изменений в системе подготовки офицерского состава в области гуманитарных наук. Речь должна идти как об увеличении объемов преподавания гуманитарных предметов, так и о качественных изменениях в содержании учебных курсов.

В предшествующих разделах мы показали, что риск возникновения явлений профессиональной деформации личности возникает там, где предпринимается попытка выхолащивания фактора индивидуальности субъекта профессиональной деятельности до узких рамок его операциональной нагруженности и результативности. При этом в зону риска попадают не те лица, индивидуальности которых отказывается в должном внимании, а те, кто оказываются по каким-либо причинам не способными подняться над контекстом функционально-должностного взаимодействия и отчетливо увидеть индивидуальность, живущую в гораздо более широком пространстве, чем пространство профессиональной деятельности.

Воспитательно-профилактические мероприятия, препятствующие развитию явлений профессиональной личностной деформации, должны быть обязательным элементом целостной системы воспитательной работы в Вооруженных Силах, а также тесно взаимосвязанного с воспитательной работой психологического обеспечения военно-профессиональной деятельности. Одной из наиболее эффективных форм психологического обеспечения в сфере профессиональной деятельности является психологическое сопровождение, процесс которого структурирован в соответствии с определенными этапами профессиональной биографии военнослужащего. Точкой отсчета в системе мероприятий психологического сопровождения должна быть комплексная оценка индивидуально-психологических особенностей военнослужащего и прогностическая оценка дальнейшего развития его личности в условиях действия фактора власти над подчиненными. Воспитательно-профилактические мероприятия должны включать в себя оптимизацию системы межличностных взаимоотношений военнослужащего в радиусе ближайших должностных диспозиций.

Подводя итог изложенному, сформулируем перечень принципов профилактической и коррекционной работы, направленной на решение проблемы профессиональной личностной деформации в условиях воинской службы.

1. Нормативная база жизнедеятельности воинских формирований должна строиться исходя из приоритета личностных ценностей в системе основополагающих институциональных норм. Это является важной организационной предпосылкой эффективной воспитательной работы вообще и воспитательно-профилактической работы по предотвращению явления профессиональной личностной деформации в частности.

2. С целью максимального отказа в воспитательной работе от методов принуждения, необходимо формировать у руководителей заинтересованность в согласовании ценностных ориентаций подчиненных с их функциональными обязанностями. Приоритетным направлением воспитательной работы должно быть формирование положительной мотивации личного состава к служебной деятельности; текущие задачи служебной деятельности личного состава должны гармонично вписываться в систему личностных смыслов военнослужащих, профессиональные ценности должны очевидным для всех образом вписываться в систему ценностей общечеловеческих.

3. Должностные полномочия по отношению к личному составу должны ограничиваться исходя из принципа функциональной достаточности. Власть не должна быть избыточной с точки зрения текущих задач деятельности и не должна выходить за пределы институционального пространства. Оптимальная организация системы применения власти должна рассматриваться как способ опосредованной воспитательной работы.

4. Решения про выдвижение на руководящую должность должно

приниматься с учетом оценки психологического иммунитета военнослужащего к личностной деформации под влиянием фактора власти. Эта задача может решаться в контексте соответствующих мероприятий профессионального психологического отбора как при поступлении в военно-учебные заведения, так и в войсках.

5. Силами психологов необходимо проводить оценку способности молодых офицеров дифференцированно оценивать должностные и личностные качества своих подчиненных, и анализировать истоки снижения такой способности (схема такого исследования и анализа данных на реальном примере продемонстрирована нами в п. 2.4). Исходя из анализа истоков снижения такой способности должны своевременно разрабатываться и проводиться мероприятия индивидуально-воспитательной и коррекционной работы.

6. Неизбежные на определенных этапах военно-профессиональной деятельности манипулятивно-деиндивидуализированные диспозиции начальника по отношению к подчиненным и подчиненных по отношению к начальнику требуют систематического проведения профилактических мероприятий, способных переключать на личностный уровень общения. Следует стремиться к созданию ситуаций внедолжностного контакта начальника с подчиненными, четко фиксируя рамки таких ситуаций, и содействовать разрушению у начальника стереотипа должностных диспозиций в контексте такого контакта.

Чтобы личностные контакты не вторгались в систему функционально-должностных отношений, должны использоваться оптимальные формы таких контактов (занятия спортом, совместное творчество, шефская помощь и т.д.).

7. Необходимо обеспечивать дальнейший рост психолого-педагогической компетентности военных руководителей и культуры

административного управления в Вооруженных Силах. Современная ситуация требует качественных перемен в системе подготовки офицерского состава в сфере гуманитарных наук.

8. Необходимо активно включать командиров в процесс воспитательной работы с личным составом, обеспечивая таким образом их контакт с подчиненными не только как с субъектами деятельности, но и как с объектами воспитания, т.е. личностями.

9. Следует стимулировать активное включение командира в процесс воспитательной работы с личным составом, поскольку в качестве объекта такой работы выступает целостная личность, и в контексте воспитательной работы невозможно воспринимать подчиненного только как субъекта деятельности.

10. Необходимо стимулировать у начальника ощущение ценности таких его личностных качеств и явлений его внутреннего мира, значимость которых не может быть понята в узком контексте приоритетов профессионально-должностной роли.

Власть начальника, реализация принципа единоначалия в системе военного управления является рациональной необходимостью. Понимая важность и необходимость власти как инструмента управления, общество вырабатывает такие принципы использования власти, соблюдение которых предотвращает возникновение деструктивных для психики человека противоречий между потребностью каждой личности во внутренней свободе и необходимостью существования в условиях определенного нормативного давления на субъективное личностное пространство. Нельзя допустить, чтобы человек оказался вырванным из системы многомерных связей с миром людей, был лишен целостности с этим миром ради целостности с системой управления.

ВЫВОДЫ

Анализ результатов теоретического и экспериментального исследований в основном подтвердил выдвинутые положения и гипотезы и позволил сформулировать следующие выводы:

1. Главным фактором военно-профессиональной среды, который способствует профессиональной деформации личности, является фактор профессионально-должностных властных полномочий и особенностей их реализации. Ключевым признаком процесса профессиональной деформации личности является потеря способности ко взгляду на личность подчиненного вне контекста деятельности. Среди отдельных военных профессионалов это явление реально наблюдается. Оно негативно влияет на качество решения текущих задач учебно-воспитательной и управленческой деятельности в воинских частях и подразделениях.

2. Хотя снижение у руководителя способности ко многомерному восприятию индивидуальности подчиненных и является диагностически ценным признаком профессиональной деформации личности, тем не менее использование этого признака требует дифференциации различных явлений, поскольку соскальзывание руководителя на упрощенное восприятие личности подчиненного не обязательно связано с профессиональной личностной деформацией, а может иметь и другое происхождение (психозащитное и т.п.).

3. В рассмотренном возрастном диапазоне (22-35 лет) практически не наблюдается взаимосвязь между выслугой лет в офицерском звании и чертами характера военнослужащего. Одного лишь фактора длительной включенности в военно-профессиональную деятельность еще не достаточно для того, чтобы начался процесс

профессиональной деформации личности, важную роль в этом процессе играют также определенные внутриличностные предпосылки. Некоторые характерологические особенности, стимулируя самоцельную заинтересованность в полномочиях профессиональной роли, являются прогностически неблагоприятными при назначении человека на должность, связанную с непосредственным должностным влиянием на других людей. К числу таких характерологических особенностей относятся: эмоциональная безучастность, замкнутость, чрезмерная строгость в оценке других людей; склонность к агрессивным формам поведения; личностная доминантность, если она наблюдается на фоне недооценки общечеловеческих ценностей; консервативность, чрезмерная ориентированность на традицию; склонность к морализаторству и нравоучениям, низкая заинтересованность в аналитическом и интеллектуальном материале; склонность к крайним оценкам в адрес других людей.

4. Склонность ориентироваться на карьеру является важным фактором положительного отношения к службе в армии, но она способствует также и росту заинтересованности во власти как таковой. Успешная карьера в условиях военно-профессиональной деятельности способствует более отчетливому отказу офицера от личностного контакта с подчиненными, что происходит на фоне увеличения его ориентированности на исполнение должностной роли и укрепление системы профессионально-должностных отношений. При этом заинтересованность во власти способна вытеснять эстетические и материальные потребности, а также стимулировать развитие таких индивидуально-психологических особенностей, как эмоциональная отгороженность, авторитарность, упрямство, склонность к морализаторству и нравоучениям, неспособность ви-

деть "полутона" в реальной жизни.

5. Воспитательная работа по предотвращению профессиональной деформации личности должна строиться на принципах приоритета личностных ценностей в системе основополагающих институциональных норм и состоит в стимулировании способности профессиональных военных к построению межличностных взаимоотношений, автономных от деятельностного контекста. Важным элементом этой работы является своевременное исследование степени и истоков индивидуальной склонности военнослужащих к манипулятивному поведению. Воспитательная работа должна сочетаться с организационными мерами оптимизации служебной деятельности и профессионального взаимодействия военнослужащих.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980. - 336 с.
2. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 19-44.
3. Абульханова-Славская К.А. Категория деятельности в советской психологии // Психол. журн. - 1980. - № 4. - С. 11-28.
4. Аза Л.А. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наукова думка, 1993.
5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: изд-во ЛГУ, 1968.
6. Андреева Г.М. Атрибутивные процессы в условиях совместной деятельности // Общение и оптимизация совместной деятельности. - М., 1987.
7. Андреева Г.М., Донцов А.И., Хараш А.У. Принципы исследования межличностного восприятия в условиях совместной деятельности // Межличностное восприятие в группе. - М., 1981.
8. Андреева Г.М., Яношушек Я. Основные направления воздействия общения на совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности. - М., 1987.
9. Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 3-18.
10. Анцыферова Л.И. Принцип связи сознания и деятельности и методология психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1969.

11. Анцыферова Л.И. Некоторые теоретические проблемы психологии личности // *Вопр. психол.* - 1978. - № 1. - С. 37-50.
12. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятностные методы в психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1975. - С. 152-159.
13. Асеев В.Г. Единство содержательной и динамической сторон мотивации // *Принцип системности в психологических исследованиях.* - М.: Наука, 1990. - С. 78-85.
14. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. - М.: Мысль, 1976. - 158 с.
15. Асмолов А.Г. О некоторых перспективах исследования смысловых образований личности // *Вопросы психологии.* - 1979. - №4.
16. Асмолов А.Г. Основные принципы психологического анализа в теории деятельности // *Вопр. психол.* - 1982. - № 2. - С. 14-17.
17. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: "Фортуна-пресс", 1998. - 464 с.
18. Басаров Б. Вопросы психологии характера. - Ашхабад, 1977.
19. Безносков С.П. Профессиональная деформация и воспитание личности // *Экспериментальная и прикладная психология.* Вып. 13: Психологическое обеспечение социального развития человека. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. - С. 69-74.
20. Безносков С.П. Особенности деятельности сотрудников органов внутренних дел // *Психологическое обеспечение трудовой деятельности* / Под ред. А.А. Крылова. - Л., Изд-во ЛГУ, 1987.
21. Белицкая Г.Э. Типология проблемности социального мышления личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.05 / Ин-т психологии АН СССР. - М., 1991.

22. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности (в клинической медицине и психогигиене). - М.: Медицина, 1976.

23. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - С. 30-95.

24. Бех И.Д. Психологические основы нравственного развития личности: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Киевск. Пед. ин-т им. М.Д.Драгоманова. - К., 1992. - 42 с.

25. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М.: Наука, 1978.

26. Бодалев А.А. Формирование понятия о другом как личности. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1970.

27. Божович Л.И. Психологический анализ условий формирования и строения гармонической личности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 273.

28. Бойе В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М., 1983.

29. Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности. Реконструкция предмета (психосемантический подход): Автореф. дис. ... д-ра психол. наук / КГУ. - К., 1992.

30. Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в формировании личности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981.

31. Борисова Е.М. Индивидуальное своеобразие становления профессионала // Психофизиологические вопросы становления профессионала. - М., 1976, вып. 2. - С. 6-17.

32. Босенко В.А. Воспитать воспитателя: Над чем работают и о чем не спорят философы. - К.: Лыбидь, 1990. - 321 с.

33. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.: Мысль, 1988.

34. Братусь Б.С. Лишин О.В. Закономерности развития деятельности и проблемы психолого-педагогического воздействия на личность // Вестн. МГУ. Сер. Психология. - 1982. - №1.

35. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. - К.: Здоров'я, 1989. - С. 28-34.

36. Васюков Н.М. Проблема гармонического развития человека и медицина // Теоретико-методологические аспекты пограничной психиатрии: Труды Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева. - Том LXXXIX. - Л., 1979. - С. 15-23.

37. Волкогон Д.А. Военная этика. - М.: Воениздат, 1976. - 320 с.

38. Головаха Е.И. Структура групповой деятельности. Социально-психологический анализ. - К.: Лыбидь, 1979.

39. Гончаров А.И. Стиль общения военного руководителя: его развитие и формирование у курсантов. Социально-психологическое исследование на материалах военных училищ МВД СССР: Автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / ВПА им. Ленина. - М., 1991. - 20 с.

40. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - С. 404-410.

41. Девятко В.В. Социально-психологический тренинг как средство повышения компетентности молодых офицеров в общении с подчиненными: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / ВПА им.Ленина. - М., 1990. - 24 с.

42. Додонов Б.И. Эмоциональные типы, типичность и гармоническое развитие личности // Вопросы психологии. - 1978. - №3. - С. 21-31.

43. Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. - М.: 1984.

44. Дубинин Н.П., Шевченко Ю.Г. Некоторые вопросы биосоциальной природы человека. - М.: Наука, 1976.
45. Дункан У.Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - С. 166-180.
46. Дьяченко М.И. Психолого-педагогические основы деятельности командира. - М.: Воениздат, 1977. - 295 с.
47. Елбаев Ю.А. Психологические основы повышения эффективности профессионального психологического отбора в высших военно-учебных заведениях: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / ВПА им. Ленина. - М., 1991. - 24 с.
48. Жуков Ю.М. Ценности как детерминанты принятия решения. Социально-психологический подход к проблеме // Психологические проблемы социальной регуляции поведения. - М., 1976 г.
49. Журавлев А.Л., Фролова Н.П. Управленческое взаимодействие в бою в бригадах с разным типом совместной деятельности // Социально-психологические проблемы бригадной формы организации труда. - М., 1987.
50. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М.: Наука, 1966.
51. Захарова Т.І. Гуманістичні параметри соціальної активності особи: Соціально-філософський аналіз: Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / КДУ ім. Шевченка. - К., 1994. - 21 с.
52. Зеневич Г.В. О понятиях норма, патология, болезнь в психиатрии // Теоретико-методологические аспекты пограничной психиатрии. - Л., 1979.
53. Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. - М.: МГУ, 1971. С. 41.
54. Зинченко В.П. Методологические проблемы психологи-

ческого анализа деятельности //Эргономика. Исследование функциональных структур познавательной деятельности. - М.: ВНИИТЭ, 1974, вып. 8, 5-23.

55. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия). -К.: Наукова думка, 1994. - 200 с.

56. Ершов А.А. Взгляд психолога на активность человека. -М.: Луч, 1991. - С. 74.

57. Ибрагимбеков Ф.А. Эволюция личности // Проблемы личности. - М., 1970. - С. 57-71.

58. Императивы человечности / Н.Ф. Тарасенко, А.И. Горак, В.А. Дементьев и др. - К.: Лыбидь, 1990. - 192 с.

59. Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития современного человека. - М.: Медицина, 1978.

60. Карпенко Л.А., Петровский А.В. В поисках радости. /Предисловие к русскому изданию книги Э.Шострома "Анти-Карнеги, или человек-манипулятор". - М.: Дубль-В, 1994. - С. 5-8.

61. Карсавин Л.П. О личности. - Каунас, 1929 г.

62. Кербиков О.В. Избранные труды. - М.: Медицина, 1971.

63. Кириллов Л.А. Особенности самосознания лиц с акцентуациями характера: Автореф. дис. ... канд. психол.наук 19.00.01/ МГУ. - М., 1992.

64. Киршбаум Э.И. Психолого-педагогический анализ конфликтных ситуаций в педагогическом процессе: Автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.07 / ЛГУ. - Л.: 1986. - 24 с.

65. Китов А.И. Психология хозяйственного управления. - М., 1984.

66. Клар Г. Тест Люшера. - М.: Всесоюзный центр перево-

дов научно-технической литературы и документации Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР, 1975. - 256 с.

67. Климов Е.А. Социальное и биологическое в контексте проблемы формирования профессиональной пригодности // Соотношение биологического и социального в человеке: Материалы к симпозиуму в г. Москве, сентябрь 1975 г. - М.: 1975. - С. 210-220.

68. Кокурина И.Г. Общение и мотивация трудовой деятельности // Общение и оптимизация совместной деятельности. - М., 1987.

69. Колесов Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма. - М.: Педагогика, 1991. - С. 93-113.

70. Кон И. В поисках себя: Личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. - 335 с.

71. Костюк Г.С. Вікова психологія. - К.: Рад. школа, 1976.

72. Кричевский Р.Л. Мотивационный потенциал руководителя как фактор мотивации групповой деятельности и удовлетворенности подчиненных групповым членством // Новые исследования в психологии. - 1984. - N 1.

73. Кричевский Р.Л. Психологические основы руководства и лидерства в первичном коллективе: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук 19.00.05/ МГУ. - М., 1985. - 35 с.

74. Кричевский Р.Л. О механизме детерминации статуса личности в социальной группе // Проблемы формирования ценностных ориентаций и активности личности в ее онтогенезе. - М., 1987.

75. Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1991.

76. Кузнецов О.Н., Петленко В.П., Резник М.И., Фролов Б.С.

Методологические аспекты проблемы нормы и пограничных состояний в психиатрии // Теоретико-методологические аспекты пограничной психиатрии. - Л., 1979.

77. Кузьмин Е.С., Волков И.П., Емельянов Ю.Н. Руководитель и коллектив. - Л., 1972.

78. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина, 1884. - С. 33-40, 167-185.

79. Кунц Г., О'Доннел С. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций. Т. 2. М., 1981.

80. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. - М., 1923.

81. Леонова А.Б., Медведев В.И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. - М.: Изд-во МГУ, 1981.

82. Леонтьев А.Н. Психологическая теория деятельности // Избранные психологические произведения: В 2т.- М., 1983. - Т.2.

83. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. /Избранные психологические произведения. М., 1983 г.

84. Леонтьев А.Н. Деятельность и личность // Вопр. философии. - 1974. - N 4. - С. 87-97.

85. Личность и ее становление // Ч.1 тезисов научных сообщений всесоюзной конференции "Психологическая наука: проблемы и перспективы", посвященной 90-летию со дня рождения действ. чл. АПН СССР Г.С.Костюка. - К., НИИ психологии МНО УССР, 1990.

86. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. - СПб., 1895. - С. 7.

87. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984.

88. Ломов Б.Ф. Психологическая служба страны // Вестн. АН СССР. - 1980. - N 1. - С. 20-30.

89. Льюис Ф., Канерт К., Меджынньс Р. Про характер військових: Пер. з англ.//Військо України. - 1993. - №12. - С.30-36.
90. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. - М.: 1950.
91. Мандрагеля В.А. Моральне виховання та соціально-етичні аспекти управління і менеджменту в арміях заходу. - К.: АЗСУ, 1997. - 222 с.
92. Мерлин В.С. Системный подход к онтогенезу интегральной индивидуальности // Психология формирования и развития личности. - М., 1981. - С. 87-105.
93. Микшик О. Методологические вопросы изучения личности и ее саморегуляции // Психология личности в социалистическом обществе. - М., 1991.
94. Михеева И.Н. Амбивалентность личности (морально-психологический аспект). - М.: Наука, 1991.
95. Мораль: сознание и поведение / Под ред. И.А.Головко. - М.: Наука, 1986.
96. Мясичев В.Н. Личность и неврозы. - Л., 1960.
97. Надирашвили Ш.А. Основные положения общепсихологической теории установки и формирование личности // Теория установки и актуальные проблемы психологии. - Тбилиси: Мецниереба, 1990. - С. 196-210.
98. Николов Л. Структура человеческой деятельности. - М., 1984.
99. Новгородцева А.П. Взаимосвязь особенностей личности с характером понимания других людей: Автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.05 / МГУ. - М., 1989. - 24 с.
100. Нравственная культура личности / Авторский кол.: Надольный И.Ф. (рук.) и др. - К.: Выща школа. Изд-во при КГУ, 1986. - 191 с.

101. Нравственно-эстетические проблемы воспитания : Сб. статей / Ред. кол.: Левчук Л.Т. (отв. ред.) и др. - К.: Выща школа, 1983. - 135 с.
102. Обуховский К. Психологическая теория строения и развития личности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 45-66.
103. Овсянникова В.В. Динамика "образа своей профессии" в зависимости от степени приобщения к ней // Вопр. Психол. - 1981. - № 5. - С. 133-137.
104. Ольшанский В.Б. Личность и социальные ценности // Социология в СССР. - М., 1965.
105. Основы военной психологии и педагогики: Учебное пособие. - М.: Воениздат, 1981. - с. 204-218, 292-357.
106. Пальм Г.А. Межличностные отношения и активность личности в коллективе: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Моск. пед. ин-т им. Ленина. - М., 1985. - 15 с.
107. Перетятко Л.Г. Профессиональное призвание личности: психолого-биографический аспект: Автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.07/Ин-т психологии АН СССР. - М.: 1991. - 24 с.
108. Петренко О.В. Професійна деформація особистості та шляхи її профілактики в умовах військової служби: Науково-методичний посібник. - К.: Вид-во АЗСУ, 1998. - 32 с.
109. Петренко О.В. Військово-професійна діяльність та проблема професійної деформації особистості // Труды Академії Збройних Сил України. - К.: АЗСУ, 1998. - №2. - С. 104-109.
110. Петренко А.В. Власть руководителя и проблема профессиональной деформации личности // Персонал. - 1998. - №2. - С. 46-53.
111. Петренко О.В. Психосемантичне дослідження осо-

бистісних смислів військовослужбовця як засіб оцінки належності до групи ризику щодо аномального розвитку особистості // Збірник наукових статей ад'юнктів, докторантів та здобувачів Академії Збройних Сил України. - К.: АЗСУ, 1995. С. 227-234.

112. Петренко О.В. Шляхи подолання та профілактики у військових підрозділах нестатутних взаємин з урахуванням їх психологічних передумов // "Народна Армія", спеціальний випуск головного управління виховної і соціально-психологічної роботи Міністерства Оборони України. - 1994. - №18. - С. 2-3.

113. Петренко О.В. Деякі теоретичні та прикладні аспекти проблеми впливу чинника влади на особистість лідера //Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави" / За заг. редакцією Киричука О.В., Михальченка М.І., Слюсаревського М.М. - К., 1995. - С. 128-129.

114. Петренко О.В. Поняття гармонійної особи // "Армія України". - 1993. - № 77. - С.3.

115. Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 176 с.

116. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии. - М.: Педагогика, 1984. - С. 228-234.

117. Петровский А.В. О психологии личности. - М.: Знание, 1971.

118. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. - М.: 1982.

119. Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986.

120. Платонов К.К. Методологические проблемы медицинской

психологии. - М.: Медицина, 1977.

121. Платонов К.К. Профессиография: Ее значение и методика работы // Соц.труд. - 1971. - № 4. - С. 74-79.

122. Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности: теоретико-методологический аспект. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

123. Попова И.М. Стимулирование трудовой деятельности как способ управления. - К., 1976. - С. 196.

124. Промышленная социальная психология / Под ред. Е.С.Кузьмина, А.Л. Свенцицкого. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

125. Психология личности и время / Тезисы докладов и выступлений на всесоюзной научной конференции. - Черновцы: Изд-во Черновицкого ун-та, 1991.

126. Психология развивающейся личности. / Под ред. А.В.Петровского. - М.: 1987.

127. Разумцев О.Г. Ціннісна свідомість військовослужбовців ЗС України і актуальні проблеми трансформації. - К.: НІСД, 1997. - 92 с.

128. Резвицкий И.И. Философские основы теории индивидуальности. - Л.: Изд-во Лен. Ун-та, 1973.

129. Репин А.А. Психология, психогигиена и психопрофилактика плавсостава. - М.: 1979.

130. Роговин М.С. Критическая дилемма "нормы-патологии" в науках о психике // Теоретико-методологические аспекты пограничной психиатрии. - Л.: 1979.

131. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 2. - С. 40-75, 103-121.

132. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблемы личности // Вопр. психол. - 1957а. - № 3. - С. 30-38.

133. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М.: Изд-во АН

СССР, 1957.

134. Русинова В. Мотивация к труду и установка // Теория установки и актуальные проблемы психологии. - Тбилиси: Мецниереба, 1990. - С. 228-231.

135. Саймон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1995. - С. 43-80, 147-168.

136. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В.А.Ядова. - Л.: Наука, 1979.

137. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. - Л., 1986.

138. Смирнова Е.Э. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. - 136 с.

139. Соломатина А.В. Нравственная децентрация как механизм развития личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.05 / МГУ. - М.: 1992. - 24 с.

140. Сохань Л.В. Жизненный путь личности: (Вопросы теории и методологии социально-психологического исследования) / Л.В. Сохань, Е.Г. Злобина, В.А. Тихонович и др. АН УССР, Институт философии. - К.: Наукова думка, 1987. - 279 с.

141. Социально-этические проблемы управленческой деятельности / Грищенко К.К. и др. Отв ред. К.К.Грищенко и др. - К.: Наукова думка, 1980. - 222 с.

142. Социально-психологические проблемы производственного коллектива. / Под ред. Е.В. Шороховой, Е.С. Кузьмина. - М., 1984.

143. Соціально-психологічне забезпечення діяльності військ (сил) в мирний і воєнний час: Звіт про науково-дослідну роботу / Науково-дослідний і методичний центр Збройних Сил

України. - Київ, 1994. - С.15-20.

144. Сочивко Д.В. Формирование личности специалиста. //Экспериментальная и прикладная психология. Выпуск 13: Психологическое обеспечение социального развития человека. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. - С. 9-17

145. Старовойтенко Е.Б. Жизненные отношения личности: модели психологического развития. - К.: Либьдь, 1992.

146. Стрежнев В.В. Индивидуальный подход в воспитании воинов. Заметки психолога. - М.: Воениздат, 1978. - 160 с.

147. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 168 с.

148. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. - 429 с.

149. Темко Г.Д. Основи формування системи виховання воїна в Україні у період утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз). - К.: Варта, 1997. - 288 с.

150. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: взгляд клинициста: Пер. с англ. - М.: Независимая фирма "Класс", 1997. - 160 с.

151. Тугаринов В.П. Личность и общество. - М.: Мысль, 1965.

152. Тютюнник В.И. Начальные этапы онтогенеза субъекта труда: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / МГУ. - М., 1989. - 24 с.

153. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М.: Наука, 1966.

154. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. - М.: Медицина, 1987.

155. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. - К.: Выща

школа, 1983. - 216 с.

156. Федосеев П.Н. Проблема социального и биологического в философии и социологии // Вопр. философии. - 1976. - N 3. - С. 56-74.

157. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1985.

158. Филонов Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 338-361.

159. Флоренская Т.А. Исследование одного типа личности в различных психологических концепциях // Новые исследования в психологии. - 1974. - N2.

160. Формирование личности в онтогенезе: Сб. научных трудов НИИ общей и педагогической психологии / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1991.

161. Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. - Новосибирск: Наука, 1981. - 304 с.

162. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 1. - 408 с.

163. Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности. - М., 1981.

164. Чудова Н.В. ИмPLICITная модель межличностного оценивания и ее роль в профессиональной коммуникации: Автореф. дис. ... канд. психол. наук 19.00.05. / МГУ. - М., 1993. - 24 с.

165. Шишкин А.Ф. Человеческая природа и нравственность. - М.: Мысль, 1979. - 268 с.

166. Шорохова Е.В. О естественной природе и социальной сущности человека // Соотношение биологического и социального

в человеке: Материалы к симпозиуму в г. Москве, сентябрь 1975 г. - М.: 1975. - С. 22-36.

167. Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор: Пер. с англ. - М.: Дубль-В, 1994. - 128 с.

168. Щадриков В.Д. Психологический анализ деятельности. - Ярославль: Ярославск. гос. ун-т, 1979.

169. Щадриков В.Д. Психологический анализ деятельности как системы // Психологический журнал. - 1980. - №3. - С. 33-36.

170. Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. - М.: Республика, 1994. - С. 122-130.

171. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. - М.: Республика, 1994. - С. 288-418.

172. Яценко А.И. Целеполагание и идеалы. - К.: Наукова думка, 1977. - 275 с.

173. Allen V.L. Situational factors in conformity. // Advances in experimental social psychology. V. 2. - N.Y.: 1965.

174. Allport G.W. Pattern and Growth in Personality. - N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1961.

175. Army Command, Leadership, and Management: Theory and Practice. / Rousek, Charles S. (Ed). - U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 1994.

176. Arvey R.D., Mossholder K.M. A proposed methodology for determining similarities and differences among jobs.// Pers. Psychol. - 1977. - V. 30. - P. 363-374.

177. Blades Jon W. Rules for Leadership: Improving Unit Performance. - Washington D.C.: National Defense University Press, 1986.

178. Campbell J.P., McHenry J.J., Wise L.L. 1990. Modeling job performance in a population of jobs. // Personnel psychology, 1990. - V. 43. - P. 313-333.
179. Cattell R.B., Eber H.W., Tatsuoka M.M. Handbook of the sixteen personality factor questionnaire (16 PF). - Champaign: IPAT, 1970.
180. Dunnette M.D. Personnel selection and placement. - London: Tavistock Publications, 1966.
181. Dunnette M.D., Borman W.C. Personnel selection and classification systems. // Ann. Rev. Psychol., - 1979. - V.30. - P. 477-525.
182. Fiske S.T., Taylor S.E. Social cognition. - New York: McGraw-Hill, 1991.
183. Frankl V. Logotherapie und Existenzanalyse. - Munchen, Zurich, Piper, 1979.
184. Gilbert W. Fairholm. Leadership and the Culture of Trust. - Conn.: Westport, 1994.
185. Ghiselli E.E. The placement of workers: concepts and problems. // Pers. Psychol., 1956. - V. 9. - P. 1-16.
186. Graen G.B., Cashman J.F. A role-making model of leadership in formal organizations: A developmental approach. // Leadership frontiers. - Kent, Ohio, 1975.
187. Graen G.B., Novak M.A., Sommerkamp P. The effects of leader-member exchange and job design on productivity and satisfaction: testing a dual attachment model. // Organizational behavior and human performance. - 1982.
188. Graen S.G., Mitchell T.R. Attributional processes of leaders in leader-member interactions. // Organizational behavior and human performance. - 1979. - V. 23.

189. Guilford G. Isolation and prescription of occupational stereotypes. // J. of Occup. Psychol., 1967. - V.41. - N1. - P. 57-64.
190. Guinon R.M. Personnel testing. - New York et al.: 1965.
191. Hayduk L.A. Personal space: where we now stand. // Psychological bulletin. - 1983. - V. 94.
192. Holland J.L. The psychology of vocational choice. - Waltham, MA: Blaisdell, 1966.
193. Hosmer, Bradley C. Desisions of Leaders and Commanders: Ethics Count. Lecture. 20 April 1992. - Colorado: United States Air Force Academy, 1992.
194. Hough L.M. (Ed.) Literature review: Utility of temperament, biodata, and interest assessment for predicting job performance (ARI Research Note 88-02). - Alexandria, VA: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, 1988.
195. Individual models of social behavior. / Triandis H.C., Hui H., Albert R.D., Leung S., Lisansky J., Diaz-Loving R., Plascencia L., Marin G., Betancourt H., Loyola-Cintrón L. // Journal of Personality and Social Psychology, 1984.
196. Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie. - Berlin: Springer, 1948.
197. Lamiell J.T. The psychology of personality: An epistemological inquiry. - New York: Columbia University Press, 1987.
198. Lawshe C.H., Balma M.J. Principles of personnel testing. - New York et al.: McGraw Hill book company, 1965.
199. Johnson W.B., Wilson K. The military internship: A

retrospective analysis. // Professional Psychology: Research and Practice, - 1993. V. 24. - P. 312-318.

200. Leary T. Interpersonal diagnosis of personality. - N.Y.: 1954.

201. Lombard D. Are you uncomfortable? // Military Psychology Bulletin, - 1996, January. - V. 14. - P. 4-6.

202. Markus H. (1983). Self-knowledge: An expanded view.// Journal of Personality, 1983. - V. 51. - P. 543-565.

203. Maslow A.H. Motivation and personality. - N.Y.: Harper & Row, 1954. - 453 p.

204. Maslow A.H. Toward a psychology of Being. - N.Y.: Nostrand, 1962.

205. McCormick E.J. Job and task analysis. // Handbook of industrial and organizational psychology /Ed. M.D. Dunnette. -Chicago, 1976. - P. 651-696.

206. Morsh J.E. Job analysis in the United States air force.// Pers. Psychol., - 1964. - V.17. - P. 7-17.

207. Newman, Anbrey S. Follow me. The Human Element in Leadership. - Presidio Press, 1981.

208. Nowowiejski, Dean A. A New Leader Development Paradigm.// Military Review, July-August 1995. - P. 70-75.

209. O'Hearn T.P., Psychotherapy and behavior change. // Handbook of military psychology. / R.Gal & A.D. Mangelsdorf (Eds.). - New York: John Wiley, 1991. - P. 607-623.

210. Osgood Ch.E., Susi G.E., Tannenbaum P.H. The Measurement of Meaning. - Urbana: Univ. ill. press, 1957. -314 p.

211. Owens W.A., Schoenfeldt L.F. Toward a classification of persons. //Journal of Applied Psychology Monographs, -

1979. V. 64. - P. 569-607.

212. Prien P.E. The function of job analysis in content validation. // Pers. Psychol., - 1977. - V.30. - P. 167-174.

213. Roe A. The psychology of occupations. - N.Y.: Wiley, 1956. - XII. - 340 p.

214. Rogers C. On Becoming a Person. - Boston: Houghton Mifflin, 1961.

215. Rogers C. Freedom to Learn. - Columbus, Ohio: Merrill, 1961.

216. Rogers C. Carl Rogers on encounter groups. - N.Y.: Harper & Row, 1970.

217. Rosen H., & Corcoran J.F.T. The attitudes of USAF officers towards mental illness: A comparison with mental health professionals. // Proceedings of the 24th Annual Conference of USAF Behavioral Scientists / J.A. Boydstum (Ed.). - Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1977. - P. 36-50.

218. Rowe D.C. Personality theory and behavioral genetics: contributions and issues. // Personality Psychology: Recent trends and emerging directions. / D.M. Buss, N. Cantor (Eds.). - New York: Springer-Verlag, 1989. - P. 294-307.

219. Schaie K.W. Ageism in psychological research. // American Psychologist, - 1988. - V. 43. - P. 179-183.

220. Schein Edgar H. Organizational Culture and Leadership. - San-Francisco.: Jossey-Bass Publishers, 1985.

221. Smith, Perry M. Taking Charge. A practical Guide for Leaders. - Washington D.C.: National Defense University Press, 1986.

222. Spranger E. Lebensformen. - Halle, 1922.
223. Thomas K.W. Conflict and conflict management. //Handbook of industrial and organizational psychology. - Chicago, 1976.
224. Uhlaner J.E. The research psychologist in the Army - 1917 to 1977 (Report No. 1155). - Washington, DC: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, 1977.
225. Walker K.F. A study of occupational stereotypes. // J. of Appl. Psychol., 1957. - V.42. - N2, - P. 48-59.
226. Wallace A., Dycus J. Group treatment: An auxiliary to emergency foster care service in a military community. / E.J. Hunter & D.S. Nice (Eds.). // Children of military families: A part and yet apart. - Washington, DS: U.S. Government Printing Office, 1978. - P. 45-49.
227. War, Morality and the Military Profession. /Wakin, Malham M. (Ed).
228. Weber W. The meaning of being soldier in socialism and the tasks of military psychologists in fulfilling the class mission of the armed forces (German).// Psychologie fur die Praxis, - 1988. - V. 6. - P. 3-14.
229. Wenker, Kenneth H. Foundations of Professional Morality. - Department of Philosophy and Fine Arts.: United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado, 1985.
230. Wm. Darryl Henderson. Cohesion: The Human Element in Combat. - Washington D.C.: National Defense University Press, 1985. - P. 134-143.
231. Zeiger B. Behavioral analysis service. // Military Psychology Bulletin, - 1996, January. - V.14. - P. 7-8.